

**Plataforma Intergubernamental
Científico-Normativa sobre
Diversidad Biológica y Servicios
de los Ecosistemas**

Distr. general
22 de enero de 2025

Español
Original: inglés

**Plenario de la Plataforma Intergubernamental
Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica
y Servicios de los Ecosistemas
11º período de sesiones**
Windhoek, 10 a 16 de diciembre de 2024

**Informe del Plenario de la Plataforma Intergubernamental
Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios
de los Ecosistemas sobre la labor realizada en su 11º período
de sesiones**

Adición

**Resumen para los encargados de la formulación de políticas de
la evaluación temática de las causas subyacentes de la pérdida
de la diversidad biológica y los factores determinantes del
cambio transformador y las opciones para hacer realidad la
Visión 2050 para la Diversidad Biológica (evaluación del cambio
transformador)**

El resumen para los encargados de la formulación de políticas de la evaluación temática de las causas subyacentes de la pérdida de la diversidad biológica y los factores determinantes del cambio transformador y las opciones para hacer realidad la Visión 2050 para la Diversidad Biológica de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas se recoge en el anexo de la presente adición.

* Publicado nuevamente por razones técnicas el 2 de octubre de 2025.

Anexo

Resumen para los encargados de la formulación de políticas de la evaluación temática de las causas subyacentes de la pérdida de la diversidad biológica y los factores determinantes del cambio transformador y las opciones para hacer realidad la Visión 2050 para la Diversidad Biológica

Autores¹

Karen O'Brien (Copresidenta, Noruega), Lucas A. Garibaldi (Copresidente, Argentina), Arun Agrawal (Copresidente, Estados Unidos de América)

Elena Bennett (Estados Unidos de América/Canadá), Oonsie Biggs (Sudáfrica), Rafael Calderón-Contreras (México), Edward R. Carr (Estados Unidos de América), Niki Frantzeskaki (Grecia/Países Bajos (Reino de los)), Hannah Gosnell (Estados Unidos de América), Janita Gurung (Nepal), Sergio Lambertucci (Argentina), Julia Leventon (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte/Chequia), Chuan Liao (China/Estados Unidos de América), Victoria Reyes García (España), Lynne Shannon (Sudáfrica), Sebastián Villasante (Argentina/España), Fern Wickson (Australia/Noruega), Yves Zinngrebe (Alemania), Laurence Perianin (IPBES)

Miembros del comité de gestión que han impartido orientaciones para la preparación de la presente evaluación

Markus Fischer, Özden Görücü, Floyd Homer, Madhav Karki, Asia Mohammed, David Obura

Descargo de responsabilidad

Las denominaciones empleadas y la forma en que aparecen presentados los datos en los mapas que se utilizan en la presente evaluación no entrañan juicio alguno por parte de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas acerca de la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. Estos mapas se han elaborado o usado con el único fin de facilitar la evaluación de las amplias zonas biogeográficas representadas en ellos.

¹ Los autores se mencionan junto con su país o países de nacionalidad (entre paréntesis), separados por una coma si tienen más de uno y, tras una barra oblicua, su país de afiliación, si es diferente del país o países de nacionalidad, o su organización si pertenecen a una organización internacional. Los países y organizaciones que han designado a los expertos figuran en el sitio web de la IPBES.

Preámbulo

El cambio transformador para un mundo justo y sostenible es urgente, necesario y difícil, pero posible, para detener e invertir la pérdida de diversidad biológica y salvaguardar la vida en la Tierra^{2,3}. Dicho cambio es necesario para responder a los retos y crisis ambientales mundiales, como la pérdida de diversidad biológica, el cambio climático y la contaminación. La diversidad biológica es fundamental para los sistemas que sustentan la vida y la buena calidad de vida y muchos de estos sistemas están ahora en peligro. Promover y acelerar el cambio transformador es esencial para alcanzar las 23 metas mundiales orientadas a la acción y los cuatro objetivos del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal⁴ hasta 2030, así como para lograr la Visión 2050 para la Diversidad Biológica, a saber, un mundo en el que se viva en armonía con la naturaleza y en el que la diversidad biológica se valore, se conserve, se restaure y se utilice sabiamente, de modo que se mantengan los servicios de los ecosistemas, se sostenga un planeta sano y se proporcionen beneficios esenciales para todas las personas. También es vital para avanzar hacia la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible⁵, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París⁶. La visión de vivir en armonía con la naturaleza, incluida la Madre Tierra, describe un mundo justo y sostenible en el que toda la vida puede prosperar. Los vínculos entre sostenibilidad y equidad han sido claramente reconocidos y admitidos en los acuerdos internacionales relativos a la conservación, restauración y uso sostenible de la diversidad biológica.

La evaluación se centra en un cambio transformador que contribuya deliberadamente a alcanzar la Visión 2050 para la Diversidad Biológica y la sostenibilidad mundial y se basa en anteriores contribuciones de la IPBES que reconocen la importancia del cambio transformador para abordar plenamente la pérdida de diversidad biológica y el declive de la naturaleza^{7,8}. En el informe de la evaluación mundial sobre la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas⁹ de la IPBES se definía el cambio transformador como una reorganización fundamental de todo el sistema que abarque los factores tecnológicos, económicos y sociales, incluidos paradigmas, objetivos y valores. La evaluación del cambio transformador se basa en esta definición y la aclara aún más, con hincapié en lo que significa el cambio transformador, cómo se produce y cómo promoverlo y acelerarlo para conseguir un mundo justo y sostenible.

Un cambio transformador que se corresponda con el alcance, la escala, la velocidad y la profundidad necesarios para mantener la vida en este planeta exige nuevos conocimientos y planteamientos estratégicos que produzcan resultados positivos para la diversidad biológica y la naturaleza. Sobre la base de un corpus bibliográfico en rápido crecimiento y fundamentado en pruebas procedentes de diversas disciplinas científicas y diferentes sistemas de conocimiento, en la evaluación del cambio transformador se reconoce que no basta con una simple reorganización de los elementos

² IPBES (2019): *Resumen para los encargados de la formulación de políticas del informe de la evaluación mundial sobre la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas de la Plataforma Intergubernamental Científica Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas*. Díaz, S., Settele, J., Brondizio, E. S., Ngo, H. T., Guèze, M., Agard, J., Arneith, A., Balvanera, P., Brauman, K. A., Butchart, S. H. M., Chan, K. M. A., Garibaldi, L. A., Ichii, K., Liu, J., Subramanian, S. M., Midgley, G. F., Miloslavich, P., Molnár, Z., Obura, D., Pfaff, A., Polasky, S., Purvis, A., Razzaque, J., Reyers, B., Roy Chowdhury, R., Shin, Y. J., Visseren-Hamakers, I. J., Willis, K. J., and Zayas C. N. (eds.). Secretaría de la IPBES, Bonn (Alemania). <https://doi.org/10.5281/zenodo.3553458>.

³ IPCC (2022): *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. H.-O. Pörtner, D. C. Roberts, M. Tignor, E. S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (eds.) Cambridge University Press. Cambridge University Press, Cambridge (Reino Unido) y Nueva York (NY, Estados Unidos), 3.056 págs., 10.1017/9781009325844.

⁴ Adoptado por la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica en la decisión 15/4.

⁵ Resolución 70/1 de la Asamblea General.

⁶ Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 1771, núm. 30822.

⁷ IPBES (2022): *Methodological Assessment Report on the Diverse Values and Valuation of Nature of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*. Balvanera, P., Pascual, U., Christie, M., Baptiste, B., y González-Jiménez, D. (eds.). Secretaría de la IPBES, Bonn (Alemania). <https://doi.org/10.5281/zenodo.6522522>.

⁸ IPBES (2022): *Thematic Assessment Report on the Sustainable Use of Wild Species of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*. Fromentin, J. M., Emery, M. R., Donaldson, J., Danner, M. C., Hallosserie, A., y Kieling, D. (eds.). Secretaría de la IPBES, Bonn (Alemania). <https://doi.org/10.5281/zenodo.6448567>.

⁹ Chan, K. M. A., Agard, J., Liu, J., Aguiar, A. P. D., Armenteras Pascual, D., Boedhihartono, A. K., Cheung, W. W. L., Hashimoto, S., Pedraza, G. C. H., Hickler, T., Jetzkowitz, J., Kok, M., Murray-Hudson, M., O'Farrell, P., Satterfield, T., Saisel, A. K., Seppelt, R., Strassburg, B., Xue, D., Selomane, O., Balint, L., y A. Mohamed. (2019). "Chapter 5: Pathways towards a Sustainable Future". En: *Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*. Brondizio, E. S., Settele, J., Díaz, S., y Ngo, H. T. (eds.). Secretaría de la IPBES, Bonn (Alemania). <https://doi.org/10.5281/zenodo.3832099>.

constitutivos de todo el sistema. Para lograr la amplitud, profundidad y dinámica de la reorganización del sistema que se describen en el informe de la evaluación metodológica de los valores diversos y valoración de la naturaleza de la IPBES, es importante abordar las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica y el declive de la naturaleza de forma coherente con los principios rectores clave del cambio transformador.

La evaluación se centra en varias dimensiones del cambio transformador que contribuyen a la Visión 2050 para la Diversidad Biológica, también examina los retos y obstáculos que dificultan la consecución del cambio transformador y pone de relieve que superar estos retos no es solo una cuestión de lo que la gente hace, en términos de estrategias y acciones, sino también de cómo lo hace, en términos de principios y cambios de puntos de vista, estructuras y prácticas, teniendo en cuenta diferentes visiones, cosmovisiones y valores. Las orientaciones prácticas describen cómo los responsables de la toma de decisiones, las empresas, la sociedad civil, los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, así como todas las personas, pueden utilizar los mensajes y las pruebas de la evaluación para participar en el cambio transformador en favor de un mundo justo y sostenible (**apéndice 2**).

Mensajes principales

A. El cambio transformador es urgente, necesario y difícil, pero posible

MP1. El cambio transformador para un mundo justo y sostenible es urgente y necesario para hacer frente a las crisis mundiales interconectadas relacionadas con la pérdida de diversidad biológica, el declive de la naturaleza y el colapso previsto de las funciones ecosistémicas clave. Retrasar las medidas para lograr la sostenibilidad mundial es costoso en comparación con los beneficios de actuar ahora {A1, A2, B4}. El cambio transformador es urgente para abordar el alcance y la escala de los retos actuales de la sostenibilidad, como el declive y el colapso previsto de las funciones ecosistémicas clave y la pérdida de diversidad biológica. Dicho cambio es necesario porque los planteamientos anteriores y actuales no han logrado detener ni invertir el declive de la naturaleza a escala mundial, lo cual tiene graves repercusiones para la economía mundial y el bienestar humano. El mundo se enfrenta a múltiples crisis mundiales que interactúan y se aceleran: pérdida de diversidad biológica, cambio climático y contaminación. Estas crisis interrelacionadas aumentan el riesgo de alcanzar puntos de inflexión biofísicos irreversibles que amenazan los sistemas y procesos ecológicos fundamentales que sustentan la vida. Cada vez hay más conciencia de la necesidad de un cambio transformador por parte de los organismos gubernamentales e intergubernamentales, las organizaciones del sector privado y la sociedad civil, junto con un creciente reconocimiento de las interrelaciones entre un nexo de elementos que incluyen la diversidad biológica, el cambio climático, el agua, la alimentación y la salud¹⁰. La mayoría de los enfoques anteriores y actuales de la conservación tienen por objeto reformar los sistemas existentes en lugar de transformarlos. Las iniciativas destinadas a conservar, restaurar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica carecen de recursos suficientes en relación con el valor económico mundial generado por las actividades que dependen directamente de la naturaleza. Por ejemplo, los flujos financieros destinados a la conservación de la diversidad biológica (entre 135.000 y 156.000 millones de dólares, ajustados en función de la inflación hasta 2023) equivalen aproximadamente al 0,25 % del producto interno bruto (PIB) mundial que depende entre moderada y altamente de la naturaleza (58 billones de dólares). Los costos de la inacción y del retraso de las medidas son elevados, y se calcula que retrasar diez años las medidas para detener e invertir la pérdida de diversidad biológica en todo el mundo es el doble de caro que tomar medidas inmediatamente.

MP2. El cambio transformador se define como un cambio fundamental y sistémico de puntos de vista, estructuras y prácticas. El cambio transformador deliberado para un mundo justo y sostenible modifica puntos de vista, estructuras y prácticas de forma que se aborden las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica y el declive de la naturaleza. Al mismo tiempo, sigue siendo importante reconocer y reforzar los puntos de vista, estructuras y prácticas que están alineadas con el objetivo de crear un mundo justo y sostenible, como los de muchos Pueblos Indígenas y comunidades locales {A3, A4}. Las causas subyacentes son pautas sociales y culturales profundamente arraigadas e interconectadas que conforman, influyen y refuerzan todos los factores directos e indirectos de la pérdida de diversidad biológica. Las tres causas subyacentes clave identificadas en la evaluación son: a) desconexión de la naturaleza y las personas y dominación sobre ellas; b) concentración de poder y riqueza, y b) priorización de las ganancias a corto plazo, individuales y materiales. En conjunto, dichos factores socavan la eficacia de las iniciativas para conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y contribuyen a dificultar y obstaculizar el cambio transformador. Las actuales configuraciones dominantes de puntos de vista, estructuras y prácticas perpetúan y refuerzan estas causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica y el declive de la naturaleza. Al mismo tiempo, muchos Pueblos Indígenas y comunidades locales de todo el mundo tienen puntos de vista, estructuras y prácticas que están alineadas con la creación de un mundo justo y sostenible. Es necesario un cambio transformador para alcanzar la Visión 2050 para la Diversidad Biológica y los objetivos de sostenibilidad mundial relacionados con ella, mediante la modificación de los puntos de vista, las estructuras y las prácticas de forma que se aborden estas causas subyacentes. Los puntos de vista incluyen formas de pensar, conocer y ver. Las estructuras se refieren a las formas de organizar, regular y gobernar. Las prácticas representan formas de hacer, comportarse y relacionarse. Es posible promover y acelerar el cambio transformador mediante la selección y el fomento de estrategias y medidas destinadas a la conservación, restauración y uso sostenible de la diversidad biológica y la naturaleza que integren distintos puntos de vista, estructuras y prácticas que aborden específicamente las causas subyacentes.

¹⁰ IPBES (2024). *Summary for Policymakers of the Thematic Assessment Report on the Interlinkages among Biodiversity, Water, Food and Health of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*. McElwee, P. D., Harrison, P. A., van Huysen, T. L., Alonso Roldán, V., Barrios, E., Dasgupta, P., DeClerck, F., Harmáčková, Z. V., Hayman, D. T. S., Herrero, M., Kumar, R., Ley, D., Mangalagiu, D., McFarlane, R. A., Paukert, C., Pengue, W. A., Prist, P. R., Ricketts, T. H., Rounsevell, M. D. A., Saito, O., Selomane, O., Seppelt, R., Singh, P. K., Sitas, N., Smith, P., Vause, J., Molua, E. L., Zambrana-Torrel, C., y Obura, D. (eds.). Secretaría de la IPBES, Bonn (Alemania). <https://doi.org/10.5281/zenodo.13850289>.

MP3. Cuatro principios clave¹¹ atienden y dan respuesta a las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica y el declive de la naturaleza y guían el proceso de cambio transformador deliberado. Estos principios son la equidad y la justicia, el pluralismo y la inclusión, las relaciones respetuosas y recíprocas entre los seres humanos y la naturaleza, y el aprendizaje y las acciones adaptativas {A5, A6, B7}. Los valores y visiones que guían las decisiones que afectan a la naturaleza y sus contribuciones a las personas tienen una gran importancia (véase el informe de evaluación metodológica de la IPBES sobre los valores diversos y valoración de la naturaleza). Dada la amplitud, profundidad y dinámica de los procesos del cambio transformador, no solo es importante lo que se hace, sino también cómo se hace. Los principios clave identificados en la evaluación son importantes para contrarrestar directamente las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica y el declive de la naturaleza. También son esenciales para guiar el proceso de cambio de forma que tenga en cuenta los impactos inesperados o negativos y responda a ellos. El cambio transformador es un proceso que afecta a múltiples aspectos de un sistema, a menudo de forma impredecible. La retroalimentación a distintos niveles y escalas puede dar lugar a resultados inesperados y no deseados. El cambio transformador también implica cambios en el *statu quo*, lo que significa que no todo el mundo se beneficiará a corto plazo del proceso de cambio. Incluso cuando el objetivo es un mundo justo y sostenible con un futuro próspero para todos, la compleja dinámica del cambio profundo a escala global implica que surgirán (y cambiarán) ganadores y perdedores (entre humanos y no humanos por igual) a medida que el proceso siga desarrollándose en diferentes contextos. Esto puede provocar tensiones entre los que ganan y los que soportan los costos del cambio. El principio orientado al proceso de aprendizaje y acciones adaptativas es vital para la capacidad de ver y responder a consecuencias imprevistas, impactos emergentes y tensiones. Los principios normativos que guían las decisiones y los comportamientos contribuyen a garantizar que el proceso de cambio transformador tenga en cuenta y responda activamente a dichas dinámicas y que el proceso siga orientado hacia resultados que sean justos y sostenibles.

MP4. El cambio transformador para un mundo justo y sostenible se enfrenta a retos sistémicos, persistentes y generalizados. Los retos sistémicos se manifiestan como barreras que impiden o dificultan el cambio transformador y refuerzan el *statu quo* {A6, A7}. Los retos del cambio transformador influyen en todos los aspectos de las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza. Se identificaron cinco retos generales: a) las relaciones de dominación sobre la naturaleza y las personas, especialmente las que surgieron y se propagaron en épocas coloniales y que han persistido en el tiempo; b) las desigualdades económicas y políticas; c) las políticas inadecuadas e instituciones inapropiadas; d) los modelos de consumo y producción insostenibles, incluidos los hábitos y prácticas individuales, y e) el acceso limitado a tecnologías limpias y sistemas de conocimiento e innovación descoordinados. Estos retos operan a múltiples escalas y reflejan visiones, estructuras y prácticas complejas y cargadas de poder. Los retos se manifiestan como barreras que bloquean el cambio transformador en diversos contextos. En términos de impacto, las medidas y los recursos dedicados a bloquear el cambio transformador, por ejemplo a través de la presión que ejercen los grupos de intereses creados o la corrupción, eclipsan a los dedicados a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica. Sin embargo, las coaliciones de agentes han desarrollado estrategias y opciones para superar las barreras y los retos y están tomando medidas con potencial transformador hacia un mundo justo y sostenible.

MP5. La combinación de ideas procedentes de diversos enfoques y sistemas de conocimiento, incluidos los conocimientos indígenas y locales, mejora las estrategias y medidas para el cambio transformador {A9, B10}. El cambio transformador implica que se refuercen de modo recíproco los cambios en los puntos de vista, estructuras y prácticas de forma que se aborden las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica y el declive de la naturaleza. Dada la amplitud y profundidad del cambio en cuestión, ninguna teoría o enfoque por sí solo proporciona una comprensión completa de la complejidad del cambio transformador y de cómo lograrlo en toda la gama necesaria de contextos y escalas. Los distintos enfoques ofrecen perspectivas complementarias sobre cómo se produce el cambio transformador y cómo promoverlo, acelerarlo y guiarlo. A este respecto, la evaluación identificó seis tipos de enfoques amplios: sistémicos; estructurales; de transformación interior; de empoderamiento; de coreación de conocimientos, y científicos y tecnológicos. Los conocimientos indígenas y locales contribuyen a todos los enfoques mediante las filosofías, la ética del cuidado y la reciprocidad, los valores y las prácticas que ofrecen para dar forma al cambio transformador, entre otras cosas gracias al reconocimiento, por parte de algunos, de los derechos de la naturaleza y los derechos de la Madre Tierra. La atención a las sinergias entre enfoques y sistemas de conocimiento puede promover y acelerar el cambio transformador.

MP6. El cambio transformador es posible y se caracteriza por la calidad y la dirección del cambio. Los cambios, tanto a pequeña como a gran escala, contribuyen a un cambio transformador para un mundo justo y sostenible cuando abordan las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica y el declive

¹¹ El término “principios”, tal como se utiliza aquí, se refiere a un marco para comprender, razonar y emitir juicios, y no se refiere a principios de derecho. Los principios suelen representar valores o creencias que guían las decisiones y los comportamientos.

de la naturaleza {A7, A10, A11, C1, C11}. Las visiones tienen una importancia fundamental a la hora de inspirar un cambio transformador, incluidos los cambios a pequeña escala o graduales que abordan las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica y el declive de la naturaleza y pueden ser ampliables. Los retos pueden superarse mediante estrategias y medidas específicas para cada contexto que encarnen los principios del cambio transformador y se orienten hacia visiones de un mundo justo y sostenible. Muchas iniciativas existentes tienen el potencial transformador de generar cambios fundamentales en todo el sistema en cuanto a puntos de vista, estructuras y prácticas. Múltiples iniciativas históricas y contemporáneas de todo el mundo demuestran que los agentes y grupos de agentes están planificando y poniendo en práctica una amplia gama de iniciativas a diferentes escalas que son equitativas, justas, pluralistas e inclusivas, a la vez que promueven relaciones respetuosas y recíprocas entre los seres humanos y la naturaleza. Los estudios de casos muestran que los ejemplos del cambio transformador que incluyen explícitamente visiones producen resultados más positivos en las dimensiones ecológica, económica y social de la sostenibilidad mundial y también demuestran que pueden lograrse resultados positivos tanto para la naturaleza como para las personas en menos de un decenio.

B. Estrategias y medidas para un cambio transformador

MP7. Cinco estrategias clave y medidas conexas tienen efectos complementarios y sinérgicos y un potencial sustancial para impulsar un cambio transformador deliberado en pro de la sostenibilidad mundial. Un conjunto integrado de medidas para cada estrategia cambia los puntos de vista, las estructuras y las prácticas arraigadas de forma adaptativa (figura REFP.6) {B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11}.

La **estrategia 1** trata de la conservación y regeneración de lugares de valor para la naturaleza y las personas (**recuadro REFP.3**) {B1}. La **estrategia 2** se centra en impulsar el cambio sistémico en los sectores más responsables de la pérdida de diversidad biológica y el declive de la naturaleza (**recuadro REFP.5**) {B2, B3}. La **estrategia 3** se refiere a la transformación de los sistemas económicos en favor de la naturaleza y la equidad (**figura REFP.7**) {B4, B5, B6}. La **estrategia 4** se refiere a la transformación de los sistemas de gobernanza para que sean integrados, inclusivos, adaptativos y que rindan cuentas (**recuadro REFP.5**) {B7, B8}. La **estrategia 5** se centra en cambiar los puntos de vista y los valores de la sociedad para reconocer y priorizar las interconexiones fundamentales entre los seres humanos y la naturaleza (**figura REFP.8, recuadro REFP.6**) {B9, B10, B11, B12}. La cocreación de conocimientos y la colaboración pueden combinarse a través de estas estrategias para garantizar un intercambio eficaz de conocimientos y un compromiso con el principio de pluralismo e inclusión {B11}.

MP8. La conservación que implica una gestión sostenible, especialmente por parte de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, contribuye a un cambio transformador cuando es inclusiva, está bien dotada de recursos y se centra en lugares de gran valor para la naturaleza y las personas, y cuando se reconocen los derechos de los Pueblos Indígenas (estrategia 1, medida 1.1) {B1}. El cambio transformador también puede incluir la mejora de la protección jurídica de la diversidad biológica y el respeto de los derechos de la naturaleza y los derechos de la Madre Tierra reconocidos por algunos países (**medida 1.2**), cuando la conservación se basa en diversos valores de la naturaleza (**medida 1.3**), se adoptan puntos de vista, estructuras y prácticas regenerativas (**medida 1.4**) y se avanza en la planificación territorial integrada (**medida 1.5**). Una estrategia eficaz en función de los costos para lograr un cambio transformador consiste en centrar los esfuerzos en lugares donde la naturaleza ya está siendo conservada, restaurada, valorada y administrada sabiamente por los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, que gestionan o tienen derechos de tenencia sobre cerca del 40 % de las zonas protegidas y paisajes intactos desde el punto de vista ecológico en 87 países. Los conocimientos indígenas y locales a menudo apoyan los enfoques bioculturales (que integran la conservación de la diversidad biológica con los valores culturales) que han demostrado la sostenibilidad a largo plazo de las medidas de conservación basadas en el lugar (**recuadro REFP.3**). Apoyar y fortalecer la conservación liderada por los Pueblos Indígenas y las comunidades locales puede implicar ajustar la legislación nacional y otros procesos de gobernanza para reflejar y proteger los derechos aplicables pertinentes, así como los sistemas de gobernanza biocultural y del conocimiento, incluidos los de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, alineados con los instrumentos internacionales.

MP9. Los cambios transformadores en sectores que contribuyen en gran medida a la pérdida de diversidad biológica¹², incluidos los sectores de la agricultura y la ganadería, la pesca, la silvicultura, las infraestructuras, la minería y los combustibles fósiles, son cruciales y urgentes para avanzar en la sostenibilidad mundial y aportar beneficios sociales para alcanzar la Visión 2050 para la Diversidad Biológica (estrategia 2) (figura REFP.7) {B2, B3, B4}. Las medidas en virtud de esta estrategia incluyen la regulación de la explotación directa de organismos (**medida 2.1**), la integración de tecnologías en marcos transformadores (**medida 2.2**), la financiación para la sostenibilidad mundial (**medida 2.3**) y el apoyo a las iniciativas de la sociedad civil (**medida 2.4**). En los últimos cinco decenios, los modelos de consumo y

¹² A través de impulsores directos de la pérdida de diversidad biológica, incluidos el cambio de uso de la tierra y el mar, la explotación insostenible de los organismos, el cambio climático, la contaminación y las especies exóticas invasoras, como se presenta en el informe de la evaluación mundial sobre la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas de la IPBES (IPBES, 2019).

producción insostenibles han acelerado la pérdida de diversidad biológica. En 2023 más de la mitad del PIB mundial, aproximadamente 58 billones de dólares, fue generado por actividades económicas que dependen entre moderada y altamente de la naturaleza, y los sectores críticos como la agricultura son especialmente vulnerables a la pérdida de diversidad biológica y el declive de la naturaleza (**figura REFP.7**). En 2020 las industrias con alta dependencia de la naturaleza generaron alrededor de 13 billones de dólares (15 % del PIB mundial), mientras que las de dependencia moderada supusieron 31 billones (37 % del PIB mundial). Se calcula que las externalidades (es decir, los efectos de una actividad económica sobre el medio ambiente, como las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación del agua o la degradación del suelo, que no se reflejan en los precios de mercado) asociadas a sectores que contribuyen a la pérdida de diversidad biológica, como la agricultura, la ganadería, la pesca, la silvicultura y los combustibles fósiles, ascienden a 10,7 billones de dólares (ajustados en función de la inflación hasta 2023) (**figura REFP.7**). Las transiciones agrícolas sostenibles mejoran la diversidad biológica, protegen los hábitats y reducen los insumos externos, por ejemplo mediante la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza y enfoques basados en los ecosistemas (**recuadro REFP.8**). En numerosos estudios se ha demostrado que estos enfoques aumentan la productividad agrícola, por ejemplo, al mejorar la abundancia y diversidad de polinizadores, y también contribuyen a fomentar el empleo, unos medios de vida más saludables, la seguridad alimentaria y el bienestar general. Eliminar, reducir o reformar los subsidios que se destinan a sectores económicos que impulsan el declive de la naturaleza y dar prioridad a los criterios de sostenibilidad y equidad en la asignación de subsidios podría mejorar su impacto ambiental. La coordinación global, la armonización de las políticas, la vigilancia del impacto y las medidas redistributivas son necesarias para apoyar a todos los interesados, en particular a las poblaciones vulnerables, durante la transformación de los sectores económicos {B4}.

MP10. Las estrategias de cambio transformador incluyen la transformación de los paradigmas económicos y financieros dominantes para que den prioridad a la naturaleza y la equidad social sobre los intereses privados (estrategia 3) {A6, B5, B6, B7}. La transformación de los sistemas económicos incluye la incorporación de herramientas económicas innovadoras (**medida 3.1**), el apoyo a transiciones justas hacia una buena calidad de vida (**medida 3.2**), la reforma de los sistemas e instituciones financieros (**medida 3.3**) y la adopción de métricas de éxito centradas en objetivos sociales, económicos, culturales y ambientales (**medida 3.4**). Las cadenas de suministro mundiales dominantes promueven el abastecimiento insostenible y la sobreproducción, pero unos acuerdos internacionales bien diseñados pueden ayudar a regular estas cadenas de suministro para reducir el consumo y la producción insostenibles {B5}. La reducción selectiva y justa del consumo y la producción, junto con las culturas de la suficiencia, contribuyen a reducir las huellas globales a niveles sostenibles en todos los países. Superar las desigualdades en los modelos de consumo y producción, mediante una gobernanza coherente y eficaz a lo largo de toda la cadena de suministro, es esencial para un cambio transformador {B5, B7}.

El aumento de los impuestos o las multas sobre las actividades perjudiciales para el medio ambiente, las normativas vinculantes sobre contaminación y restauración de los ecosistemas y las políticas de apoyo al sector sin ánimo de lucro son herramientas valiosas para plasmar los principios rectores del cambio transformador y avanzar hacia economías del bienestar sostenibles {B4}. Reimaginar los objetivos, las métricas y los indicadores de progreso puede promover nuevos paradigmas económicos que hagan hincapié en la justicia, la inclusión, la resiliencia y la sostenibilidad {B6}. Existen indicadores que integran las dimensiones económica, social (incluida la cultural) y ambiental para seguir los avances e identificar, medir, evaluar e influenciar la relación de las empresas con la naturaleza (por ejemplo, las medidas empresariales de alto nivel sobre la naturaleza (“evaluar, comprometerse, transformar y divulgar”) y el marco “localizar, evaluar, valorar, preparar” del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras relacionadas con la Naturaleza) {B6}. La inclusión de la naturaleza en las mediciones del ingreso nacional y los flujos financieros mundiales promoverá la diversidad biológica y el medio ambiente como criterios esenciales en las inversiones públicas y privadas. Habida cuenta de que la mayoría de estas herramientas y metodologías se encuentran aún en las primeras fases de desarrollo, muchos países necesitarían un mayor apoyo técnico y financiero para desarrollar las capacidades necesarias para su aplicación y uso.

MP11. Los sistemas de gobernanza inclusivos, adaptativos y que rinden cuentas desempeñan un papel fundamental a la hora de impulsar un cambio transformador mediante la implicación de diversos interesados en la toma de decisiones y la respuesta a los retos de la gobernanza (estrategia 4) {A4, A6, B7, B8, B9}. El cambio transformador eficaz implica a varios interesados e incorpora sus diversos sistemas de conocimientos y múltiples valores en la planificación, aplicación y evaluación de la gobernanza de los recursos, el uso de la tierra y el mar a todos los niveles {B7, B8}. Sin embargo, los problemas de gobernanza, como la escasa adecuación institucional (incluida la fragmentación), el acceso desequilibrado a los responsables de la toma de decisiones, la corrupción, la desinformación y la dominación por parte de poderosos grupos de interés, pueden obstaculizar el progreso al dar escasa prioridad a los valores relacionados con la naturaleza, como los representados por los Pueblos Indígenas y las comunidades locales {B7, A6}. Una representación y un papel más fuertes de los valores relacionales e intrínsecos de la naturaleza en los procesos de toma de decisiones (por ejemplo, mediante la planificación conjunta o la alternancia de estructuras y mandatos institucionales) pueden reforzar la consideración de dichos valores en el desarrollo de visiones integradas para el cambio transformador

(**medida 4.1**) {B7}. Los procesos participativos, como la experimentación, la cocreación, la vigilancia conjunta, la coevaluación y la ciencia ciudadana, reflejan los intereses y las necesidades de los afectados y hacen que los procesos de cambio transformador sean más equitativos, sostenibles y eficaces (**medida 4.2**) {B7, B8}. Garantizar la colaboración y la rendición de cuentas a través de la gobernanza multilateral aborda las interdependencias mundiales (**medida 4.3**) {B5, B7}. La vigilancia, la evaluación y las estructuras claras de rendición de cuentas permiten un aprendizaje adaptativo para garantizar que los procesos de desarrollo y la aplicación y ejecución de políticas puedan ajustarse para mejorar la eficacia y reducir los impactos no deseados (**medida 4.4**) {B8, B9}. Los procesos de examen transparentes e inclusivos permiten a todos los grupos de agentes participar genuinamente en los procesos de evaluación y requieren reflexividad para el aprendizaje mutuo {B8, B10}.

MP12. Cambiar los puntos de vista y valores sociales dominantes para reconocer y dar prioridad a la interconexión entre los seres humanos y la naturaleza es una poderosa estrategia para el cambio transformador. Estos cambios pueden facilitarse a través de las narrativas culturales, la modificación de las normas sociales dominantes, la facilitación de los procesos de aprendizaje transformadores, la cocreación de nuevos conocimientos y la combinación de diferentes sistemas de conocimiento, visiones del mundo y valores que reconozcan las interdependencias entre las personas y la naturaleza y la ética del cuidado (estrategia 5, medida 5.1) {B9, B10, B11, B12}. El cambio transformador implica cuestionar los paradigmas individuales y colectivos y las narrativas culturales que perpetúan las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica y el declive de la naturaleza (**medida 5.2**). Esto puede hacerse mediante el reconocimiento y la promoción de visiones del mundo y valores que hagan hincapié en el cuidado, la reciprocidad y la armonía con la naturaleza, incluida la Madre Tierra. Estas cosmovisiones y valores incluyen a los asociados a los sistemas de conocimiento indígenas y locales. Por ejemplo, los hábitos y normas sociales incuestionables en torno al consumo y el crecimiento refuerzan las disparidades socioeconómicas e impiden el cambio transformador al perturbar las relaciones entre el ser humano y la naturaleza. Las normas sociales que definen los comportamientos aceptables en contextos específicos pueden cambiar rápidamente, “desnormalizar” ciertas prácticas (por ejemplo, los productos de plástico desechable) y normalizar otras (por ejemplo, los envases reutilizables) en aras de un cambio transformador. Los cambios en las normas sociales pueden contribuir a cambios de comportamiento generalizados (**medida 5.3**) {B9} y pueden promoverse mediante herramientas políticas gubernamentales (por ejemplo, normativas). El aprendizaje transformador puede facilitarse integrando la conexión de los seres humanos con la naturaleza en la educación, la salud, la planificación territorial, la comunicación y el arte, y fomentar la comprensión de que el bienestar humano y la calidad de vida dependen de la naturaleza (**medida 5.4**) {B10}. Por ejemplo, los programas educativos, desde la enseñanza primaria hasta la superior, pueden incluir contenidos sobre diversidad biológica, su pérdida, las aportaciones de la naturaleza a las personas, incluidos los servicios ecosistémicos, las soluciones basadas en la naturaleza y los enfoques ecosistémicos, y las medidas centradas en la Madre Tierra para reforzar esta conexión. Además, prácticas como la apreciación de la naturaleza, el pensamiento sistémico, la empatía, la atención plena y los enfoques transdisciplinarios pueden ayudar a integrar los valores de la naturaleza en la toma de decisiones. La cocreación de conocimiento y el reconocimiento de múltiples formas de conocimiento, cosmovisiones y valores son cruciales para desarrollar estrategias de diversidad biológica y sostenibilidad viables e inclusivas (**medida 5.5**) {B11}. Algunos ejemplos son la consideración de los conocimientos ancestrales, corporales y derivados de la experiencia y las percepciones y perspectivas no humanas¹³ en la toma de decisiones sobre conservación. Las estrategias de comunicación específicas para cada contexto, oportunas y dinámicas, especialmente a través de los medios de comunicación, incluidas los medios sociales, también desempeñan un papel fundamental en el cambio de las opiniones y los valores de la sociedad {B12}.

C. Posibilitar el cambio transformador: funciones para todos

MP13. Las visiones positivas compartidas y su desarrollo son especialmente importantes para el reconocimiento de las interdependencias socioecológicas, la capacidad de acción de las formas de vida no humanas y la ética del cuidado y, por tanto, para la inspiración del cambio transformador {A8, C2, C3, C4}. Las visiones, que incluyen narraciones e historias, son estados futuros deseables de las personas y la naturaleza, incluida la Madre Tierra, moldeadas por valores y visiones del mundo, y a menudo incluyen objetivos definidos y esfuerzos intencionados para alcanzar dichos estados futuros. Las visiones transformadoras valoran la naturaleza de múltiples maneras y no hay una única visión que sea apropiada para todos los contextos y escalas. Las visiones que reconocen y combinan valores intrínsecos, relacionales e instrumentales son las más prometedoras para el cambio transformador. Además, las visiones que promueven los conocimientos indígenas y locales se asocian a resultados sociales, económicos y ambientales positivos. Las visiones más transformadoras surgen de procesos de visiones que se centran en la claridad del propósito y el

¹³ Elementos del mundo natural que no son humanos pero a los que algunos reconocen valor intrínseco, facultades o derechos, como animales, plantas, ecosistemas y otros elementos.

alcance, incluyen de forma significativa a personas con objetivos comunes pero perspectivas diversas, utilizan la imaginación y la creatividad para ir más allá de los patrones existentes y se adaptan a las nuevas ideas con flexibilidad. De la evaluación de 881 visiones con aspiraciones transformadoras de futuros deseables para los seres humanos y la naturaleza surgieron cinco temas centrales: a) economías regenerativas y circulares; b) derechos y capacitación de la comunidad; c) diversidad biológica y salud de los ecosistemas; d) reconexión espiritual (entre el ser humano y la naturaleza) y cambio de comportamiento, y e) empresa y tecnología innovadoras. Las visiones y los valores que fomentan la armonía entre los seres humanos y la naturaleza para fundamentar y guiar el proceso de cambio y su dirección facilitan la búsqueda de un cambio transformador deliberado. Muchas culturas y grupos tienen relaciones espirituales con la naturaleza que respetan a las especies y entidades no humanas. Tales relaciones y las visiones conexas contrastan con las visiones de la naturaleza que dan excesiva prioridad a los valores y prácticas instrumentales y promueven la explotación y degradación de la naturaleza. Vivir en armonía con la naturaleza se ve favorecido por el reconocimiento de narrativas culturales alternativas y el pensamiento y aprendizaje holísticos. Estos relatos son fundamentales para concienciar sobre la importancia de la diversidad biológica y la naturaleza. Por lo tanto, se necesitan mayores esfuerzos imaginativos, incluidos los que tienen en cuenta el conocimiento indígena y local para imaginar futuros positivos para un mundo justo y sostenible.

MP14. El cambio transformador implica a todo el sistema. Por lo tanto, su consecución requiere un enfoque de toda la sociedad y de todo el gobierno que involucre a todos los agentes y sectores en el desarrollo de visiones y la contribución colaborativa al cambio transformador (figura REFP.10) {B7, C5, C6, C7}. Las coaliciones de agentes son más eficaces que los agentes individuales a la hora de fomentar el cambio transformador. El éxito de los cambios transformadores suele venir de la mano de coaliciones de agentes diversos que reúnen recursos y capacidades complementarios, incluida la visión de futuro. Diferentes grupos de agentes poseen capacidades, recursos y poderes específicos y encuentran diferentes oportunidades para actuar en favor de un cambio transformador. Algunas coaliciones de agentes tienden a trabajar juntas para perseguir las cinco estrategias y medidas identificadas para el cambio transformador. Los ciudadanos individuales, los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, los gobiernos locales, los educadores y la comunidad científica colaboran en medidas de conservación basadas en el lugar (**estrategia 1**). Las empresas y las comunidades científicas suelen desempeñar un papel importante a la hora de abordar los impulsores directos a través de sus medidas e investigaciones (**estrategia 2**). Las investigaciones identifican con mayor frecuencia a los donantes y agentes del sector financiero como los agentes clave asociados al cambio transformador de los sistemas económicos (**estrategia 3**). Los agentes gubernamentales son fundamentales para el cambio, especialmente en los acuerdos y sistemas de gobernanza, al igual que las demandas de los agentes de la sociedad civil y la ciudadanía (**estrategia 4**). Los ciudadanos individuales, los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, las empresas, los gobiernos nacionales, los medios de comunicación, los educadores y la comunidad científica participan en medidas orientadas a cambiar puntos de vista, valores y paradigmas (**estrategia 5**). En muchas iniciativas comunitarias se reflejan ejemplos de este tipo de enfoques colaborativos. Cabe destacar las iniciativas comunitarias que reúnen a múltiples agentes con habilidades y capacidades diferentes pero complementarias, como las iniciativas agroecológicas (**recuadro REFP.8**).

MP15. Los gobiernos son importantes facilitadores del cambio transformador cuando fomentan la coherencia en materia de políticas, promulgan y aplican normativas más estrictas en favor de la naturaleza y sus contribuciones a las personas en políticas y planes (por ejemplo, normativas, impuestos, tasas y permisos negociables) en diversos sectores, despliegan herramientas económicas (incluidas las financieras) y fiscales innovadoras, eliminan, suprimen gradualmente o reforman los subsidios perjudiciales para el medio ambiente y promueven la cooperación internacional {C6, C8, C9, B2, B7}. Teniendo en cuenta el apoyo existente a instrumentos financieros y económicos perjudiciales para la diversidad biológica y la naturaleza y el papel central que desempeñan los gobiernos en el establecimiento de estrategias de conservación, los responsables de la toma de decisiones a todos los niveles de gobernanza tienen un papel clave que desempeñar para posibilitar un cambio transformador. Sin embargo, la amplitud y escala de aplicación de las medidas y herramientas políticas existentes son insuficientes. El número de instrumentos de políticas (234 impuestos relevantes para la diversidad biológica en 62 países, 194 tasas y cánones en 50 países y 39 permisos negociables en 26 países) ha aumentado solo marginalmente desde 2010 y no abordan las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica y el declive de la naturaleza. Eliminar, suprimir o reformar los subsidios a los sectores económicos responsables de la pérdida de diversidad biológica y el declive de la naturaleza es posible y eficaz si a ello se suma la coordinación entre sectores y escalas. Las reformas más amplias para la sostenibilidad mundial van más allá de las reformas de los instrumentos económicos en el marco de las economías impulsadas por el crecimiento e incluyen cambios en las políticas y la normativa, la provisión de infraestructuras verdes y la búsqueda de modelos económicos alternativos. La integración de las innovaciones en los marcos jurídicos y de planificación, el refuerzo de su viabilidad económica y el apoyo a la mejora de la capacidad a largo plazo aumentan las perspectivas de cambio transformador.

MP16. Las organizaciones de la sociedad civil, al luchar contra la pérdida de diversidad biológica y el declive de la naturaleza, señalan la necesidad de un cambio transformador. Sin embargo, las movilizaciones sociales en pos del cambio a menudo han desencadenado respuestas que no poseen los aspectos clave del cambio transformador. Las iniciativas de la sociedad civil y los defensores del medio ambiente han sufrido violencia y violaciones de sus derechos. Protegerlos favorece el cambio transformador {B9, C5, C6, C10}. Las organizaciones de la sociedad civil han puesto a prueba modelos nuevos y ampliables del uso sostenible de la diversidad biológica, han movilizado a la ciudadanía para que emprenda acciones sociales contra los procesos perjudiciales para el medio ambiente, han exigido responsabilidades a los gobiernos y al sector privado por sus prácticas nocivas y han alimentado debates públicos sobre la diversidad biológica y la naturaleza. Un análisis de 2.802 movilizaciones entre 1992 y 2023 demuestra que se opusieron a 46.955 amenazas para el medio ambiente documentadas. Las amenazas combatidas con más frecuencia están relacionadas con la pérdida de diversidad biológica, la contaminación del suelo, el cambio climático, la degradación de las aguas subterráneas y superficiales y del paisaje, el desbordamiento de los desechos y la deforestación. Más de la mitad de las movilizaciones (54 %) dieron lugar a reformas (por ejemplo, reubicación, soluciones técnicas, mejoras ambientales, aplicación de la normativa vigente o indemnizaciones) que no se correspondían con los elementos clave del cambio transformador señalados en la evaluación. Más de una cuarta parte (27 %) de las movilizaciones tuvieron resultados regresivos, incluida la represión y la violencia contra los activistas. La violencia relacionada con las industrias extractivas suele ser perpetrada por hombres contra mujeres, se pasa por alto y probablemente se denuncia poco. El 19 % de las movilizaciones dieron lugar a resultados con potencial transformador, como la retirada, cancelación o suspensión temporal de las actividades responsables de las amenazas ambientales. Las movilizaciones sociales tuvieron más éxito cuando fueron preventivas y aplicaron diversas tácticas, incluido el litigio. Apoyar y amplificar las iniciativas de la sociedad civil puede contribuir a dismantelar las prácticas perjudiciales. Los procesos de gobernanza inclusivos y la protección de los defensores del medio ambiente frente a la violencia y las violaciones de derechos alivian la vulnerabilidad asociada a las actuaciones de la sociedad civil. Los esfuerzos gubernamentales para crear políticas empresariales de diligencia debida y acuerdos comerciales que incorporen el apoyo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el derecho de los derechos humanos, así como las campañas de desinversión dirigidas a empresas implicadas en violaciones de derechos, tienen el potencial de amplificar el impacto de las iniciativas de la sociedad civil para un cambio transformador hacia un mundo justo y sostenible.

MP17. Las políticas bien diseñadas, así como las iniciativas y herramientas empresariales y del sector privado, orientadas al cambio transformador para un mundo justo y sostenible proporcionan incentivos económicos que influyen en el desarrollo socioeconómico y en las prácticas de consumo {B6, C8, C10}. Entre las diversas herramientas, los sistemas de normalización y certificación de la producción sostenible son instrumentos que empresas de diversos sectores han puesto a prueba, a menudo con efectos positivos. Sin embargo, a veces estos instrumentos se han diseñado de forma inadecuada y se han aplicado de manera que no apoyan el cambio transformador. Su escala sigue siendo reducida y su eficacia es objeto de debate. Por ejemplo, las pruebas de las repercusiones de la certificación forestal y pesquera en la sostenibilidad y la diversidad biológica siguen siendo dispares. A pesar del potencial de la certificación, la proporción mundial de bosques certificados es inferior al 15 %, y menos del 1,5 % de las capturas marinas mundiales están certificadas. Unos incentivos más fuertes y una adopción más generalizada de normas y otras medidas regulatorias pertinentes en contextos locales y nacionales aumentan las probabilidades de éxito. El sector privado y las instituciones financieras internacionales han desempeñado un papel en los canjes de deuda por medidas de protección ambiental y han creado oportunidades financieras adicionales para conservar la naturaleza. Estos sistemas podrían aliviar la carga de la deuda y permitir la asignación de recursos de forma que se aborden los retos ecológicos, económicos y sociales. Sin embargo, entre otros puntos débiles, estos sistemas también plantean riesgos de conflicto y tienen el potencial de socavar los respectivos derechos e intereses de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales y marginar a los pequeños productores. Por lo tanto, un diseño y una aplicación más intencionados son fundamentales para mitigar esos riesgos. Los elementos de este diseño varían según el sector, pero incluyen prioridades de conservación en las estrategias y medidas empresariales, cadenas de suministro sostenibles, divulgaciones voluntarias y compromisos de colaboración con los Pueblos Indígenas y las comunidades locales y los pequeños productores. Las medidas voluntarias de las empresas son una forma de poner a prueba soluciones y comprobar su eficacia y sus condiciones de éxito. Dada la competencia del mercado, estas innovaciones pueden necesitar políticas de apoyo para evitar la competencia desleal.

Mensajes de fondo

A. El cambio transformador es urgente, necesario y difícil, pero posible

A1. El cambio transformador es urgente porque hay una ventana de oportunidad –que se está cerrando– para evitar una mayor pérdida de diversidad biológica e impedir que se desencadene el declive potencialmente irreversible y el colapso previsto de las funciones ecosistémicas clave. Retrasar las medidas destinadas a lograr la sostenibilidad mundial es costoso en comparación con los beneficios de actuar ahora (*bien establecido*) {1.1, 1.2, 1.2.1, 1.2.3}. La extensión y el ritmo actuales de la pérdida de diversidad biológica y el declive de la naturaleza, combinados con la magnitud de las múltiples crisis mundiales interconectadas, incluidos el cambio climático y la contaminación, amenazan de forma grave e irreversible el bienestar humano y la vida en la Tierra, disminuyen la calidad de vida y provocan costos económicos sustanciales (*bien establecido*) {1.1, 1.2.1}. Estos retos y crisis ambientales mundiales están interconectados, lo que aumenta la posibilidad de que una crisis en un sistema (por ejemplo, la diversidad biológica, el clima, el agua, la alimentación o la salud) tenga efectos en otros sistemas¹⁴ (*bien establecido*) {1.2.1}. Estos retos y crisis se amplifican y aceleran entre ellos de forma que aumentan significativamente los riesgos para los seres humanos y la naturaleza (*bien establecido*) {1.2.1}. Este conjunto de crisis, cada vez más conocido como policrisis, señala la urgencia y la necesidad de gestionar las distintas crisis de forma integrada (*bien establecido*) {1.1, 1.2.1}.

Se calcula que retrasar diez años las medidas para detener e invertir la pérdida de diversidad biológica y el declive de la naturaleza en todo el mundo es el doble de caro que tomar medidas inmediatas (*establecido, pero inconcluso*) {1.2.1}. Actuar ahora aporta una serie de beneficios colaterales tanto para la economía como para la calidad de vida y contribuye a la reducción de la pobreza y al avance hacia los objetivos y metas acordados, como la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Actuar ahora también abre oportunidades de negocio e innovación mediante enfoques económicos sostenibles, como la economía positiva para la naturaleza, la economía ecológica y la economía centrada en la Madre Tierra. Un estudio reciente estima que estas medidas podrían generar más de 10 billones de dólares en valor de oportunidad de negocio y apoyar 395 millones de puestos de trabajo en todo el mundo para 2030 (*establecido, pero inconcluso*) {1.2.1}.

La urgencia de un cambio transformador se ve subrayada por el colapso previsto de las funciones ecosistémicas clave asociadas a las tendencias mundiales actuales que conducen a la pérdida de diversidad biológica, lo cual tiene implicaciones para todos los ecosistemas y el bienestar humano (*bien establecido*) {1.2.1, 1.2.3, 4.2.4}. Por ejemplo, la deforestación influye en la regulación del clima y el secuestro de carbono, y la decoloración de los corales tiene consecuencias para las estructuras de los arrecifes y la protección de las costas. Con las tendencias actuales existe un grave riesgo de que se superen varios puntos de inflexión biofísicos irreversibles, como la desaparición de los arrecifes de coral de latitud baja, la extinción de la selva amazónica y la pérdida del manto de hielo antártico occidental y de Groenlandia, con la posibilidad de que se produzcan impactos negativos en cascada en los sistemas sociales y ecológicos conexos (*establecido, pero inconcluso*) {1.2.1}. Los agentes de las organizaciones intergubernamentales, los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y la comunidad científica están haciendo hincapié en la magnitud de las crisis y en la urgencia de actuar, y están aumentando los llamamientos a un cambio transformador (*bien establecido*) {1.1, 1.2}.

A2. Es necesario un cambio transformador a escala mundial, ya que los planteamientos anteriores y actualmente dominantes no han logrado abordar los retos y las crisis mundiales interconectados, como la pérdida de diversidad biológica, el cambio climático y la contaminación. Estos factores suponen amenazas graves, que podrían ser irreversibles, para la naturaleza y la buena calidad de vida (*bien establecido*) {1.1, 1.2.1, 1.2.3, 2.3.2, 4.2.4}. Las medidas actuales para conservar, restaurar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica han generado muchos resultados positivos, pero no han sido capaces de detener o invertir las tendencias mundiales de pérdida de diversidad biológica y declive de la naturaleza (*bien establecido*) {1.2.3, 4.2.4, figura 4.8}. Por ejemplo, aunque las tendencias varían dentro de cada región y entre ellas, la huella ecológica humana a nivel mundial ha superado sistemáticamente la biocapacidad del mundo desde principios de los años setenta, mientras que las tasas de extinción de especies y el riesgo para la mayoría de los taxones han aumentado gravemente en los últimos decenios {4.2.4, figuras 3.10 y 4.8}. Estas tendencias y sus consecuencias para la sostenibilidad mundial están bien documentadas en las evaluaciones de la IPBES. A pesar

¹⁴ IPBES (2024). *Summary for Policymakers of the Thematic Assessment Report on the Interlinkages among Biodiversity, Water, Food and Health of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*. McElwee, P. D., Harrison, P. A., van Huysen, T. L., Alonso Roldán, V., Barrios, E., Dasgupta, P., DeClerck, F., Harmáčková, Z. V., Hayman, D. T. S., Herrero, M., Kumar, R., Ley, D., Mangalagiu, D., McFarlane, R. A., Paukert, C., Pengue, W. A., Prist, P. R., Ricketts, T. H., Rounsevell, M. D. A., Saito, O., Selomane, O., Seppelt, R., Singh, P. K., Sitas, N., Smith, P., Vause, J., Molua, E. L., Zambrana-Torrel, C., y Obura, D. (eds.). Secretaría de la IPBES, Bonn (Alemania). <https://doi.org/10.5281/zenodo.13850289>.

de este reconocimiento, del número cada vez mayor de acuerdos ambientales multilaterales y del creciente reconocimiento de la necesidad de un cambio transformador por parte de un amplio abanico de agentes, las tendencias globales de pérdida de diversidad biológica y declive de la naturaleza siguen avanzando en la dirección equivocada (*bien establecido*) {1.1, 1.2.3}.

La incapacidad para detener e invertir la pérdida de diversidad biológica y el declive de la naturaleza resultantes de estas múltiples crisis interrelacionadas está generando unos costos económicos y no económicos inaceptablemente elevados y socava las contribuciones de la naturaleza a las personas (por ejemplo, alimentación, agua dulce, combustible, fibras) y la riqueza de la vida social, cultural y espiritual (*bien establecido*) {1.2.1}. Se reconocen los elevados costos económicos y los riesgos asociados al fracaso a la hora de abordar la pérdida de diversidad biológica, y se han hecho varios intentos de cuantificar estos costos en función del valor económico derivado de los ecosistemas y de la escala de inversiones necesarias para las actividades de restauración y regeneración (**figura REFP.7**) (*bien establecido*) {1.2.1}. Sin embargo, en ellos no se tienen en cuenta las contribuciones no materiales de la naturaleza, como las oportunidades de inspiración, educación y ocio, así como las importantes contribuciones al sentido del lugar, la diversidad cultural y los valores religiosos o espirituales (*bien establecido*) {1.2.1}. Cuantificar la pérdida de esas contribuciones no materiales de la naturaleza es especialmente difícil y ha recibido menos atención en la bibliografía evaluada, aunque eso no hace que su pérdida sea menos significativa o grave (*establecido, pero inconcluso*) {1.2.1}. Las visiones más transformadoras para un mundo justo y sostenible demuestran posibles beneficios incommensurables a lo largo de toda la vida al incluir diversas perspectivas y múltiples áreas de interés (*establecido, pero inconcluso*) {2.3.2}.

A3. El cambio transformador es un proceso que implica cambios fundamentales, en todo el sistema, de puntos de vista, estructuras y prácticas (*bien establecido*) {1.3.1, 1.3.2, 1.4, 3.2}. El adjetivo “fundamental” se refiere a la profundidad, calidad y dirección del cambio, y “en todo el sistema” se refiere a la amplitud de los cambios a diferentes niveles y escalas en un sistema (*bien establecido*) {1.1}. Los puntos de vista incluyen formas de pensar, conocer y ver. Las estructuras se refieren a las formas de organizar, regular y gobernar. Las prácticas representan formas de hacer, comportarse y relacionarse (*bien establecido*) {1.3.1}. Las tres dimensiones están entrelazadas y se influyen entre sí; los cambios fundamentales que afectan a todo el sistema implican cambios en estas tres dimensiones (*bien establecido*) {1.3.1}. Los cambios significativos en una dimensión tienen el potencial de influir en los cambios en las otras. Del mismo modo, los cambios en una dimensión pueden estar limitados por lo que está presente o lo que cambia en otras (*establecido, pero inconcluso*) {1.3.1, 1.4}.

Los cambios transformadores no siempre benefician a la diversidad biológica (*bien establecido*) {3.5, 1.3.2}. Históricamente, muchas transformaciones han contribuido al declive de la naturaleza (**recuadro REFP.1**) (*bien establecido*) {3.1}. Sin embargo, las dimensiones de intersección de puntos de vista, estructuras y prácticas son creadas por los seres humanos y, por tanto, pueden transformarse (*bien establecido*) {1.3.1}. Los términos “transiciones” y “transformaciones” suelen utilizarse indistintamente para referirse a los procesos de cambio transformador. En la evaluación se distingue entre transiciones, que suelen referirse a cambios ordenados que ocurren en sectores, sistemas o lugares específicos (por ejemplo, el sistema energético), y transformaciones, que se refieren a cambios sociales más amplios y profundos que tienen lugar en múltiples sistemas (por ejemplo, la Revolución Industrial) (**recuadro REFP.1**) (*establecido, pero inconcluso*) {1.1}. En los sistemas complejos caracterizados por la incertidumbre y la emergencia, el cambio transformador es un proceso adaptativo (*establecido, pero inconcluso*) {1.1}. Es posible influenciar y orientar los procesos de cambio transformador, pero es difícil, aunque no imposible, controlar con precisión los resultados. Esto hace que la vigilancia, la evaluación, el aprendizaje y la adaptación continuados de los planes y medidas sean esenciales para abordar las consecuencias imprevistas y mantener la armonización con los objetivos acordados (*bien establecido*) {1.3.1, 3.3, 5.6.4, 5.8, 3.5.7}.

Recuadro REFP.1. La Revolución Industrial como ejemplo de cambios de puntos de vista, estructuras y prácticas

Ejemplos históricos como la Revolución Industrial ilustran cómo los cambios de puntos de vista, estructuras y prácticas han contribuido al cambio transformador en el pasado {recuadro 3.1}. Aunque este ejemplo contribuyó a la pérdida de diversidad biológica y al declive de la naturaleza, algunos consideran que la magnitud del cambio transformador que se produjo durante la Revolución Industrial es comparable a la escala y el alcance de los cambios necesarios para lograr la sostenibilidad mundial, pero se produjo durante un período de tiempo mucho más largo que el necesario para un cambio transformador en pro de un mundo justo y sostenible. En cuanto a los puntos de vista, se ha argumentado que la Revolución Científica y la Ilustración fueron los principales impulsores de la Revolución Industrial. Dichos procesos promovieron la idea de que el conocimiento empírico y la razón podían utilizarse para comprender y controlar la naturaleza, que a su vez se consideraba cada vez más en términos de valores instrumentales que relacionales

o intrínsecos. Los cambios estructurales incluyeron la reorganización de la producción, donde el nuevo sistema de fábricas permitió grandes aumentos de la productividad y los imperios europeos ampliaron su búsqueda de recursos naturales a través del colonialismo. Las prácticas cambiaron a medida que las nuevas tecnologías, como la máquina de vapor con carbón y la maquinaria textil, permitieron aumentar enormemente la velocidad y la eficacia de la producción mediante sistemas de fábricas. Juntos, estos cambios entrelazados transformaron la forma de fabricar casi todos los productos, contribuyendo a profundos cambios en la forma de trabajar de las personas y en la organización de la sociedad {recuadro 3.1}.

A4. Las causas subyacentes influyen en todos los impulsores indirectos y directos de la pérdida de diversidad biológica y el declive de la naturaleza. Un cambio transformador que aborde estas causas subyacentes es vital para un mundo justo y sostenible (*bien establecido*) {1.2.2, 1.3, 4.2}. Las causas subyacentes son patrones profundamente arraigados e interconectados que conforman, influncian y refuerzan los impulsores indirectos y directos de la pérdida de diversidad biológica y el declive de la naturaleza (**figura REFP.1**) (*establecido, pero inconcluso*) {1.2.2}. Dichas causas se encuentran bajo la superficie de lo que es inmediatamente obvio pero, a pesar de ello, tienen vínculos significativos con los orígenes de los problemas observados (*establecido, pero inconcluso*) {1.2.2}. Las tres causas subyacentes clave identificadas en la evaluación y descritas a continuación han evolucionado conjuntamente y siguen reforzándose entre sí, con repercusiones sistémicas y de gran alcance que influyen en múltiples retos y crisis interconectados (*bien establecido*) {1.2, 1.2.1, 1.2.2}. En conjunto, estas causas socavan la eficacia de las iniciativas para conservar, restaurar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y se manifiestan en retos y barreras con respecto al cambio transformador (*bien establecido*) {4.1}. Las tres causas subyacentes son las siguientes:

- a) La desconexión de la naturaleza y las personas y la dominación sobre ellas se refiere a la opinión de que los seres humanos están separados de la naturaleza y son superiores a ella, y que la naturaleza se compone de objetos para que los seres humanos los utilicen como recursos (*bien establecido*) {1.2.1, 1.2.2}. Esta forma de enmarcar las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza justifica no solo la explotación de la naturaleza, sino también la explotación de personas y comunidades concretas para crear la mano de obra necesaria para la explotación de la naturaleza (*bien establecido*) {1.2.1, 1.2.2}. Esto refuerza su marginación y puede empujar a algunas comunidades a establecer relaciones destructivas con la naturaleza (*bien establecido*) {1.2.1, 1.2.2, cuadro 3.3, 4.2.1}. Esta causa subyacente tiene profundas raíces históricas y ha tenido repercusiones generalizadas a través del colonialismo, la esclavitud, la modernidad, el capitalismo y las economías impulsadas por el crecimiento (*bien establecido*) {1.2.1, 1.2.2, recuadro 3.3, 4.2.1, 4.2.2}. Sigue influyendo en las estructuras sociales y económicas que justifican la explotación de la naturaleza y de las personas y comunidades marginadas (*bien establecido*) {4.2.1} y es incoherente con las cosmovisiones y valores de muchos Pueblos Indígenas y comunidades locales (*bien establecido*) {1.2.2, 1.2.3, 3.2.3, 3.5.2, 4.2.1, 5.7};
- b) La concentración de poder y riqueza reconoce que las actividades e intereses de un número cada vez menor de personas están impulsando de forma desproporcionada la pérdida de diversidad biológica y el declive de la naturaleza (*bien establecido*) {1.2.2, 4.2.2}. Las desigualdades de poder y riqueza existen tanto dentro de los países como entre ellos y se solapan con otros factores de marginación (como, por ejemplo, la raza, la clase, la capacidad, el sexo o la edad) (*bien establecido*) {1.2.2, 4.2.2}. La concentración de poder y riqueza es importante para la diversidad biológica porque los ricos son responsables de una parte desproporcionada del uso de los recursos naturales, de niveles insostenibles de consumo y de los impactos ambientales conexos. En la actualidad, los agentes ricos están impulsando la pérdida de diversidad biológica a nivel local y en otros lugares a través de sus niveles de consumo y los modelos conexos de extracción de recursos. Además, la destrucción de la naturaleza puede convertirse en una estrategia de supervivencia en las comunidades más pobres. La concentración de poder y riqueza también crea diferencias en el acceso a los procesos de toma de decisiones y puede utilizarse para bloquear el cambio transformador (*bien establecido*) {1.2.2, 4.2.2, 4.2.4}. En 2021 la proporción de la riqueza mundial en manos del 1 % más rico de la población mundial era del 39,2 %, mientras que el 50 % más pobre poseía el 1,85 % de la riqueza mundial (*bien establecido*) {4.2.2}. En 2015 Europa y América del Norte poseían el 84 % de la riqueza mundial per cápita, mientras que el resto del mundo solo poseía el 16 % (*bien establecido*) {4.2.2};
- c) La priorización de las ganancias a corto plazo, individuales y materiales, hace hincapié en los intereses y deseos inmediatos por encima de los valores de la comunidad y el mantenimiento de la integridad social ecológica a largo plazo (*bien establecido*) {1.2.2}. Esta causa subyacente se perpetúa a través de sistemas económicos y sociales que miden el progreso principalmente como crecimiento del PIB, enmarcan la satisfacción o la felicidad en términos de acumulación de posesiones materiales y consideran a los seres humanos como individuos que maximizan los beneficios (*bien establecido*) {1.2.2, 4.2.2}. A esto se suma el pensamiento a corto plazo que domina los informes empresariales y los ciclos políticos (*establecido, pero inconcluso*) {1.2.2}.

Figura REFP.1. Las causas subyacentes y los impulsores directos e indirectos de la pérdida de diversidad biológica y el declive de la naturaleza. Esta figura muestra cómo la evaluación del cambio transformador específica y sintetiza las causas subyacentes clave que sustentan, abarcan, conforman y refuerzan todos los impulsores indirectos y directos de la pérdida de diversidad biológica y el declive de la naturaleza. La figura se basa en la figura REFP.2 del *Resumen para los encargados de la formulación de políticas del informe de la evaluación mundial sobre la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas*, incluida su determinación de los impulsores indirectos y directos, con estos últimos representados en el gráfico de barras que muestra las contribuciones proporcionales de cada impulsor directo a la pérdida de diversidad biológica en los ecosistemas terrestres, de agua dulce y marinos. Para obtener más detalles sobre el análisis que ha llevado a la determinación de estos impulsores indirectos y directos y sobre el cálculo de las contribuciones a la pérdida de diversidad biológica en los distintos ecosistemas, consulte el informe de la evaluación mundial sobre la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas de la IPBES (IPBES, 2019). En la evaluación del cambio transformador {1.2.2, 1.3.1} se ofrece más información sobre las causas subyacentes y cómo se manifiestan en los puntos de vista, las estructuras y las prácticas (incluidos los valores y los comportamientos).

A5. Cuatro principios abordan las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica y el declive de la naturaleza y orientan el cambio transformador hacia la sostenibilidad mundial: a) equidad y justicia; b) pluralismo e inclusión; c) relaciones respetuosas y recíprocas entre las personas y la naturaleza, y d) aprendizaje y acciones adaptativas (*bien establecido*) {1.2, 1.2.2, 1.3.2, 1.5, 2.3.2, 4.3, 5.3, 5.6, 5.7}. En la evaluación, los principios¹⁵ se refieren a directrices normativas o de procedimiento que rigen el comportamiento, la toma de decisiones o las medidas. Los principios son cruciales para abordar las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica y son fundamentales para cambiar puntos de vista, estructuras y prácticas para un mundo justo y sostenible (**figura REFP.2**) (*establecido, pero inconcluso*) {1.3.2, 1.4.3}. Los puntos de vista, las estructuras y las prácticas asociadas a determinados contextos o comunidades ya están alineados con estos principios y no necesitan cambiar, por ejemplo los puntos de vista relacionales sobre la unidad de las personas y la naturaleza que tienen muchos Pueblos Indígenas y comunidades locales, entre otros (*bien establecido*) {1.3.2, 2.3.4, 5.3}. Para abordar la naturaleza global de los retos actuales en materia de sostenibilidad y la naturaleza profunda de las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica y el declive de la naturaleza, los siguientes principios rectores del cambio transformador podrían incorporarse más ampliamente a los puntos de vista, estructuras y prácticas predominantes (*bien establecido*) {1.3.3, 1.4.3}:

a) El principio de equidad y justicia garantiza que las intervenciones para el cambio transformador se diseñen de manera justa. La bibliografía relacionada con este principio destaca la importancia crítica de la equidad

¹⁵ El término “principios”, tal como se utiliza aquí, se refiere a un marco para comprender, razonar y emitir juicios, y no se refiere a principios de derecho. Los principios suelen representar valores o creencias que guían las decisiones y los comportamientos.

y la justicia tanto en los procedimientos como en los resultados para los seres humanos (incluidas las generaciones presentes y futuras) y otras especies (*bien establecido*) {1.3.2, 2.3.5, 3.2.2, 4.3, 5.3.2, 5.7.2};

b) El principio de pluralismo e inclusión garantiza que se reconozcan y honren las diferencias de perspectivas, voces y experiencias mediante el desarrollo de estrategias y medidas específicas para cada contexto con vistas a un cambio transformador. Las medidas que se ajustan a este principio involucran a diversos agentes, visiones y cosmovisiones y permanecen abiertas a la oposición, renegociación y cambio continuados (*bien establecido*) {1.3.2, 2.2.3, 3.2.5, 3.3, 3.5.1, 3.5.2, 4.3, 5.3.3, 5.6.2, 5.6.4, 5.7.2};

c) El principio de las relaciones respetuosas y recíprocas entre los seres humanos y la naturaleza reconoce los valores relacionales y las responsabilidades basadas en la conexión entre los seres humanos y la naturaleza. El principio representa el paso de las relaciones instrumentales de extracción, explotación, dominación y control hacia el fomento de valores de cuidado, respeto, solidaridad, responsabilidad y administración (*bien establecido*) {1.2.2, 1.3.2, 2.3.2, 3.2.3, 5.3.1, 5.3.3, 5.3.4, 5.6.1, 5.6.2, 5.7};

d) El principio de aprendizaje y acciones adaptativas reconoce que el cambio transformador es un proceso dinámico y emergente con repercusiones crecientes y consecuencias imprevistas que deben abordarse.

Figura REFP.2. El marco del cambio transformador para un mundo justo y sostenible. El panel A muestra que los puntos de vista, las estructuras y las prácticas (las espirales doradas) están fuertemente condicionados por las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica y el declive de la naturaleza (anillo gris). El panel B muestra los cambios de puntos de vista, estructuras y prácticas que acaban con la influencia de las causas subyacentes cuando se guían por los cuatro principios clave del cambio transformador (anillo turquesa). El panel C representa un mundo justo y sostenible, con los puntos de vista, las estructuras y las prácticas predominantes alineadas con los principios del cambio transformador. Este marco puede ser utilizado por diferentes grupos de agentes para ayudar a determinar dónde y cómo pueden promover, acelerar y ampliar el proceso de cambio transformador hacia un mundo justo y sostenible.

A6. Los retos del cambio transformador son complejos, sistémicos, persistentes, omnipresentes y cargados de poder. En la evaluación se determinaron cinco retos generales para el cambio transformador: a) las persistentes relaciones de dominación, especialmente las que surgieron y se propagaron en épocas coloniales; b) las desigualdades económicas y políticas; c) las políticas inadecuadas e instituciones inapropiadas; d) los modelos de consumo y producción insostenibles, y los hábitos y prácticas individuales, y e) el acceso limitado a tecnologías limpias y sistemas de conocimiento e innovación descoordinados (*bien establecido*) {1.2.2, 3.5.7, 3.5.3, 4.1, 4.2, 5.8}.

a) Las relaciones de dominación, tanto de las personas sobre la naturaleza como de las personas sobre los demás, tienen una larga historia en muchas sociedades. Sin embargo, las relaciones de dominación contemporáneas, que suponen retos para la transformación de las relaciones de las personas con la naturaleza y la diversidad biológica que pueden propiciar un mundo justo y sostenible, surgieron de una convergencia

de relaciones anteriores y un enfoque centrado en la extracción de recursos durante las épocas coloniales (*establecido, pero inconcluso*) {4.2.1}. Estas relaciones son duraderas porque reproducen desequilibrios de poder y estructuras institucionales que benefician a los privilegiados y los poderosos (*establecido, pero inconcluso*) {4.2.1}. Por ejemplo, los sistemas políticos y económicos contemporáneos se basan en desigualdades y jerarquías interseccionales que determinan qué voces e ideas se incluyen en los planes y visiones de las relaciones de las personas con la naturaleza y la diversidad biológica (*bien establecido*) {4.2.1}. Las consecuencias ambientales de estos planes suelen afectar a las personas excluidas, de modo que se reproducen desigualdades interseccionales, como las basadas en la raza y el género (*bien establecido*) {4.2.1}.

b) Las desigualdades económicas y políticas socavan la eficacia de las estrategias de conservación, restauración y uso sostenible de la diversidad biológica {4.2.2}. Los agentes poderosos con intereses creados, ya sean personas o instituciones, pueden resistirse a un cambio transformador que reduzca sus privilegios {4.2.2}. Las poblaciones marginadas o vulnerables pueden percibir que el cambio transformador añade un riesgo inaceptable, incluso existencial, a sus ya precarias vidas, como cuando el cambio puede afectar negativamente al empleo y al desarrollo (*bien establecido*) {4.2.2}.

c) Las políticas inadecuadas y las instituciones inapropiadas no explican la dinámica y la magnitud de la pérdida de diversidad biológica y el declive de la naturaleza (*bien establecido*) {4.2.3}. Las instituciones tienen problemas de encaje cuando los acuerdos institucionales –el conjunto de normas, reglas y procedimientos de toma de decisiones que pretenden regular los procesos entre las personas y la naturaleza y los sistemas de gobernanza– no se ajustan a la extensión espacial ni al funcionamiento espaciotemporal de los sistemas biofísicos en los que están integradas (*bien establecido*) {4.2.3}. Los desajustes en la dinámica espacial, temporal e institucional limitan la eficacia de las políticas y prácticas centradas en la diversidad biológica (*bien establecido*) {4.2.3}.

La (re)estructuración neoliberal de las políticas estatales, incluidas la liberalización y la austeridad, limita aún más la capacidad de los Estados para impulsar un cambio transformador. Aunque las políticas neoliberales se aplican de forma heterogénea en todo el mundo, el marco predominante de las políticas gubernamentales moldeadas por el neoliberalismo legitima el desarrollo y la inversión impulsados por el mercado a expensas de las iniciativas ambientales dirigidas por el Estado (*bien establecido*) {4.2.3, 4.2.1}.

Las respuestas reformistas a la pérdida de diversidad biológica y el declive de la naturaleza que no abordan las causas subyacentes pueden poner en entredicho el cambio transformador cuando ocultan los factores indirectos de la pérdida de diversidad biológica y pueden dar la sensación de que se han tomado medidas eficaces. Por ejemplo, puede parecer que muchas compensaciones por pérdida de diversidad biológica abordan la pérdida de diversidad biológica, pero se han tenido problemas de cumplimiento y dificultades para gestionar eficazmente la complejidad de la medición y la compensación. También ha habido casos en los que sistemas de compensación mal diseñados o gobernados han dado lugar a la desposesión y a violaciones de los derechos respectivos de los Pueblos Indígenas y de las comunidades locales, entre otros retos (*establecido, pero inconcluso*) {4.2.3, recuadro 4.1}.

d) Las modalidades de producción y consumo insostenibles suelen estar definidas, fomentadas, impulsadas y reproducidas por normas sociales y culturales, más que por una toma de decisiones consciente y deliberada (*bien establecido*) {4.2.4}. En una economía globalizada, los efectos del teleacoplamiento en la distancia, entre otras cosas a través del comercio, pueden causar incentivos económicos para aumentar el consumo gracias a eficiencias de escala y pueden oscurecer los impactos ambientales porque ocurren en lugares lejanos (*establecido, pero inconcluso*) {4.2.4, cuadro 4.1, figura 4.8}. El teleacoplamiento puede dar lugar a efectos rebote, como cuando las mejoras de la eficiencia no dan lugar a tasas de consumo más bajas sino más altas (porque los menores costos de producción se traducen en menores costos de consumo) (*establecido, pero inconcluso*) {4.2.4}. Por ejemplo, el énfasis de la sociedad en el crecimiento económico sustenta el consumismo actual, al igual que las estrategias para maximizar los beneficios, como la obsolescencia programada y el envejecimiento prematuro de las tecnologías (*bien establecido*) {4.2.4, 4.2.5}. Estas normas dificultan la definición de modelos alternativos con mejores resultados para la diversidad biológica.

e) El acceso limitado a tecnologías limpias y la descoordinación de los sistemas de conocimiento e información impiden a los productores y consumidores con un uso intensivo de recursos y energía adoptar tecnologías que apoyen un cambio transformador (*establecido, pero inconcluso*) {4.2.5}. La obsolescencia programada y el envejecimiento prematuro de las tecnologías, exacerbados por los “efectos rebote”, causan una producción y un uso insostenibles (*bien establecido*). Existen limitaciones operacionales y de procedimiento en el acceso a las tecnologías sostenibles, como la debilidad de las instituciones de mercado y la falta de formación de los profesionales encargados del funcionamiento o mantenimiento de estas

tecnologías, que impiden su adopción por parte de empresas, organizaciones y productores de países de ingresos bajos y medios. Muchos productores siguen recurriendo a tecnologías insostenibles que perjudican a las personas y a la diversidad biológica debido a la limitada disponibilidad y a los elevados costos de las tecnologías más limpias (*establecido, pero inconcluso*) {4.2.5}.

A7. Los retos al cambio transformador se manifiestan en todos los contextos como una amplia gama de barreras que perpetúan y refuerzan las pautas y relaciones existentes, de modo que contribuyen a la pérdida de diversidad biológica y al declive de la naturaleza (*bien establecido*) {1.2, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5}.

El cambio transformador para un mundo justo y sostenible implica luchas de poder, tensiones y compensaciones entre agentes con diferentes cosmovisiones, valores, visiones, intereses y experiencias de cambio transformador (*bien establecido*) {3.5.3}. Los agentes poderosos que se benefician del *statu quo* movilizan recursos para proteger sus intereses (*bien establecido*) {1.2.2, 1.2.3, 4.2.2, 4.2.3}. Una muestra de este desequilibrio de poder es el uso de la fuerza y la violencia contra civiles, activistas y defensores del medio ambiente que luchan contra actividades destructivas para el medio ambiente relacionadas con la deforestación, la construcción de presas o la minería, y contra periodistas que cubren estos conflictos, con una cifra estimada de 2.000 personas asesinadas entre 2012 y 2022, alrededor de un tercio de las cuales pertenecían a Pueblos Indígenas (*bien establecido*) {1.2.2}. Los defensores del medio ambiente también son objeto de desplazamientos, represión, criminalización, acoso y ataques digitales (*bien establecido*) {1.2.2}. La investigación muestra que las medidas y la escala de recursos dedicados a bloquear el cambio transformador superan actualmente a los dedicados a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica (*bien establecido*) {1.2.1, 1.2.2, 1.2.3}.

Cada uno de los retos globales está vinculado a las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica y el declive de la naturaleza y asociado a un conjunto de barreras que impiden un cambio transformador (**figura REFP.3**). Una evaluación de la bibliografía especificó 20 obstáculos al cambio transformador. Por ejemplo, el reto de las desigualdades económicas y políticas se manifiesta como una barrera cuando la riqueza y el poder conforman la política, o cuando las decisiones sobre inversiones se toman en función de los intereses de los accionistas y el beneficio, en lugar del interés público, incluida la conservación, restauración y uso sostenible de la diversidad biológica (*bien establecido*) {4.2.2}.

Las dinámicas de poder dentro de los sistemas monetarios y financieros internacionales que influyen en la financiación de la diversidad biológica afianzan aún más las desigualdades estructurales al obstaculizar la autonomía en materia de políticas y limitar el cambio institucional hacia la equidad y la justicia distributivas (*bien establecido*) {4.2.2, 4.2.3}.

Las dependencias del sistema, como el patrón de dependencia condicionado por el pasado, el pensamiento compartimentado y a corto plazo y la concentración de poder, también impiden prácticas transformadoras (*bien establecido*) {4.2.2}. El sistema económico dominante, centrado en el desarrollo impulsado por el mercado, la inversión y el crecimiento impulsado por las exportaciones, reduce la naturaleza a un único valor económico y margina otras formas de valorar la naturaleza y la diversidad biológica, entre otras cosas sobre la base de valores relacionales e intrínsecos (*bien establecido*) {2.3.2, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5}.

A	La categorización y clasificación dominantes de las personas y la diversidad biológica ocultan cosmovisiones alternativas.
B	Las formas dominantes de medición, simplificación y gestión reducen la naturaleza a un pequeño conjunto de valores, lo que limita las opciones de gestión y comprensión.
C	La desigualdad de acceso e influencia en los procesos de formulación de políticas y normativas limita la exposición a ideas y experiencias que podrían cambiar el <i>statu quo</i> .
D	Las relaciones persistentes de dominación, reforzadas por los sistemas de medición y las categorizaciones, clasificación y gestión conexas, justifican la toma de recursos.
E	La dependencia de los países de la inversión extranjera crea entornos competitivos con incentivos para minimizar la regulación.
F	Las doctrinas de la primacía del accionista orientan las decisiones de inversión hacia los intereses y beneficios de los accionistas en lugar del interés público.
G	A los beneficiarios del <i>statu quo</i> les preocupa perder privilegios, mientras que los vulnerables temen la posible precariedad creada por la transformación.
H	Los límites administrativos no coinciden con la geografía de la pérdida de diversidad biológica y la degradación ambiental, lo cual reduce la eficacia de los planes y las políticas.
I	Las políticas sectoriales pueden entrar en conflicto entre sí, por ejemplo cuando una política climática no reduce la pérdida de diversidad biológica.
J	Existe un desfase temporal entre la aplicación de las políticas y la dinámica ecológica, por ejemplo, cuando las medidas se aplican con demasiada lentitud para responder a cambios ambientales bruscos.
K	La eficacia de las políticas es difícil de medir, lo que dificulta la armonización de las políticas y las necesidades ambientales.
L	El énfasis social en el crecimiento económico refuerza el consumismo, en el que reposan los argumentos de mercado y en materia de políticas para proteger las actuales prácticas insostenibles.
M	Las disparidades socioeconómicas que caracterizan la producción y el consumo mundiales suelen quedar ocultas por discursos que achacan la degradación a la superpoblación.
N	Prácticas y estructuras invisibles en un sistema socioecológico que repercuten en los ecosistemas, la diversidad biológica y las sociedades a través de grandes distancias.
O	Los comportamientos habituales se ajustan a las prácticas y estructuras sociales (entre ellas, valores, normas e instituciones) y las confirman, por lo que son estables y difíciles de cambiar.
P	Barreras estructurales, estratégicas, operacionales, de procedimiento y de comportamiento a la generación, desarrollo y adopción de tecnologías sostenibles.
Q	Los sistemas de conocimiento e innovación relacionados con la gestión de la diversidad biológica no están suficientemente coordinados ni integrados entre los distintos interesados.
R	Atención e inversión limitadas y desiguales en conocimientos e innovaciones sobre sostenibilidad y gestión de la diversidad biológica en los distintos sectores.
S	Regulación deficiente y falta de supervisión de la aplicación y las posibles repercusiones negativas de las tecnologías emergentes.
T	Los conocimientos indígenas y locales sobre medidas e innovaciones respetuosas con la diversidad biológica no se reconocen, se marginan, están disgregados y no se apoyan adecuadamente.

Figura REFP.3. Relación entre retos y barreras al cambio transformador. Esta figura representa la rueda de retos interconectados (diferentes colores) y barreras (diferentes letras) al cambio transformador e ilustra la relación entre los retos, que están interrelacionados a través de puntos de vista, estructuras y prácticas asociados a las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica y el declive de la naturaleza. Su carácter interrelacionado a este nivel profundo explica cómo se refuerzan entre sí, pero también muestra cómo cada barrera dentro de un reto es un punto de entrada para catalizar un cambio transformador que puede alterar puntos de vista, estructuras y prácticas y desencadenar así cambios más amplios en otros retos {adaptado de la figura 4.2}. El cuadro describe detalladamente las barreras (A, B

y C corresponden a la sección 4.2.1.); D, E, F y G, a la sección 4.2.2; H, I, J y K, a la sección 4.2.3; L, M, N y O, a la sección 4.2.4, y P, Q, R, S y T, a la sección 4.2.5).

A8. Las vías hacia el cambio transformador implican superar los retos y barreras específicos del contexto mediante decisiones estratégicas, voluntad, valentía y medidas alineadas con los principios del cambio transformador (*bien establecido*) {1.4.2, 2.3.2, 3.5, 4.3, 5.8}. Las vías hacia el cambio transformador implican políticas, programas y proyectos que aborden las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica y el declive de la naturaleza y sean coherentes con los principios del cambio transformador (*bien establecido*) {1.3.1, 4.3}. Estas vías incluyen múltiples medidas de diversos agentes que trabajan colectivamente para aplicar estrategias de cambio transformador (*establecido, pero inconcluso*) {5.8}. Los retos y obstáculos al cambio transformador están interrelacionados y no pueden superarse mediante enfoques centrados únicamente en uno de ellos. Los procesos de definición de las visiones suelen implicar la imaginación colectiva de cambios fundamentales en las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza, de modo que se ayude a las personas a ver las conexiones entre las dimensiones y los procesos del sistema y la forma en que piensan sobre el mundo que les rodea (*bien establecido*) {2.3.2, 2.4.2}. Dichos procesos son potentes y eficaces para generar un cambio transformador cuando incorporan: a) la claridad del propósito y alcance; b) la inclusión significativa de personas con objetivos compartidos y perspectivas diversas; c) la imaginación y creatividad para ir más allá de las pautas existentes, y d) la flexibilidad para adaptarse a nuevas ideas (*establecido, pero inconcluso*) {2.2.3}.

Cada reto ofrece oportunidades estratégicas para catalizar medidas que aborden múltiples obstáculos. Por ejemplo, las iniciativas para mejorar la adecuación de una política al contexto territorial también pueden abordar las relaciones de dominación que preservan las instituciones en sus formas actuales y la falta de coordinación entre los sistemas de conocimiento (*bien establecido*) {4.3}. Abordar las barreras a veces incluye la interrupción activa o la eliminación cuidadosa de las dependencias de las vías existentes (*bien establecido*) {4.3}. Superar los retos y las barreras exige prestar atención a formas transformadoras de pensar, hacer, organizar, gobernar, relacionarse y conocer en todos los contextos y a todas las escalas (*establecido, pero inconcluso*) {4.3}. Ignorar los factores contextuales introduce mayores riesgos de que las iniciativas transformadoras fracasen, se desvíen significativamente de los resultados previstos o generen otras consecuencias perjudiciales (*establecido, pero inconcluso*) {3.5.1, 3.5.4}.

A9. Seis amplios enfoques resaltan ideas complementarias para promover y acelerar un cambio transformador deliberado. Cada uno de ellos ofrece perspectivas únicas para comprender, describir, analizar, desencadenar y explorar el modo en que se produce el cambio transformador. Entrelazar múltiples enfoques puede dar lugar a sinergias que refuercen las vías hacia un mundo justo y sostenible (*bien establecido*) {3.2, 3.3, 3.5}. Ninguna teoría o enfoque ofrece una comprensión completa de cómo lograr un cambio transformador en todos los contextos y a todas las escalas (*bien establecido*) {3.3, 3.5.1}. En la bibliografía se han identificado seis enfoques generales, cada uno de los cuales representa un grupo de teorías y marcos relacionados que tienen puntos en común en sus supuestos subyacentes y en su forma de entender cómo lograr un cambio transformador. Los conocimientos indígenas y locales contribuyen a todos estos enfoques (**cuadro REFP.1**) (*bien establecido*) {3.2, 3.3, 3.5}. Los seis enfoques y sus ejes centrales son:

- a) *Enfoques sistémicos*. El cambio transformador se produce a través de cambios en el sistema y, por tanto, requiere prestar atención a múltiples de sus aspectos, como las visiones u objetivos, la retroalimentación y las estructuras que lo conforman {3.2.1};
- b) *Enfoques estructurales*. El cambio transformador se produce cuando las estructuras económicas, culturales, políticas o sociales cambian de forma que promueven la sostenibilidad {3.2.2};
- c) *Enfoques de transformación interior*. El cambio transformador se produce a través de cambios en los valores personales, las creencias y las cosmovisiones, y del reconocimiento de las relaciones intrageneracionales e intergeneracionales, humanas y no humanas, que conducen a medidas integradas en todos los niveles {3.2.3};
- d) *Enfoques de empoderamiento*. El cambio transformador se produce cuando los grupos actualmente marginados hacen valer sus facultades y capacidades para transformar las relaciones de poder en beneficio de la equidad y la sostenibilidad {3.2.4};
- e) *Enfoques de cocreación de conocimiento*. El cambio transformador se apoya en el proceso de cocreación de conocimientos por parte de diversos agentes (por ejemplo, la sociedad civil, los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, o los agentes científicos) que trabajan conjuntamente {3.2.5};
- f) *Enfoques científicos y tecnológicos*. El cambio transformador se produce cuando los descubrimientos científicos y técnicos aportan nuevas tecnologías, perspectivas o soluciones que son aceptadas por la sociedad y llevadas a escala {3.2.6}.

Cuadro REFP.1. Principales medidas e intervenciones asociadas a seis amplios enfoques del cambio transformador, y papel de los conocimientos indígenas y locales en cada uno de ellos

ENFOQUE	PRINCIPALES MEDIDAS E INTERVENCIONES ASOCIADAS AL ENFOQUE	FUNCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS INDÍGENAS Y LOCALES
Sistema 	Intervenciones que alteran las relaciones y retroalimentación que bloquea o puede ayudar a acelerar el cambio sistémico, incluidos los cambios en la estructura, las normas y las redes de un sistema, así como el objetivo general o la intención subyacente del sistema.	Intercambio y ofrecimiento de puntos de vista integrados e interconectados de las relaciones entre el ser humano y la naturaleza y de las complejas relaciones entre los seres (materiales e inmateriales).
Estructural 	Alteración de las normas económicas, sociales, políticas y culturales, ya sea mediante intervenciones de gobernanza o mediante la reforma de las normas predominantes por parte de las comunidades.	Cuestionamiento de las estructuras coloniales e institucionalización de la gobernanza local para promover y mejorar las prácticas sostenibles asociadas a los conocimientos indígenas y locales.
Transformación interior 	Actividades relacionales que fomentan las relaciones entre seres humanos y no humanos, las relaciones intrageneracionales e intergeneracionales, las relaciones entre uno mismo y los demás y las relaciones con uno mismo, lo que conduce a un cambio en las creencias, puntos de vista y prácticas internas.	Hincapié en las dimensiones espirituales, emocionales, culturales, sociales e históricas de las relaciones entre uno mismo y los demás para desencadenar y aprovechar el potencial interior para el cambio transformador.
Empoderamiento 	Fomento de los movimientos sociales y creación de redes de base; contemplación de vías alternativas utilizando herramientas críticas, la autorreflexión y las facultades negadas históricamente para obtener reconocimiento, representación y derechos en las formas jurídicas y otros ámbitos clave de poder.	Reafirmación de las facultades, el poder y los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales a sus conocimientos indígenas y locales y superación de los legados históricos y las situaciones de marginación.
Cocreación de conocimientos 	Intervenciones colaborativas de investigación y adopción de medidas que desarrollen las capacidades individuales y colectivas para promover futuros deseables mediante sesiones de definición de visiones, diálogos, reflexión y retroalimentación, incluido el intercambio de conocimientos de forma accesible.	Generación colaborativa de conocimientos y codiseño de nuevos productos, prácticas y soluciones mediante un proceso interactivo de entrelazado de sistemas de conocimiento.
Ciencia y tecnología 	Uso de nuevas tecnologías e innovaciones, junto con procesos de innovación inclusivos; aumento de la financiación de la investigación, la educación, la divulgación y las interfaces científico-normativas.	Vinculación como fuente de conocimientos para la ciencia, la tecnología y la innovación, que a menudo se basan en los conocimientos tradicionales, las prácticas conexas y los recursos biológicos que se han preservado y mantenido a través de los conocimientos indígenas y locales.

A10. A pesar de los retos, el cambio transformador para un mundo justo y sostenible es posible. Una amplia gama de estudios de casos demuestra el potencial transformador y expone considerables consecuencias ambientales y sociales positivas para la naturaleza y las personas en un decenio (*establecido, pero inconcluso*) {1.2.1, 1.4, 2.3.5, 3.1, 3.4}. Un número cada vez mayor de agentes, sectores y movimientos sociales exigen y aplican cambios equitativos, justos, inclusivos y respetuosos (*bien establecido*) {1.4}. Muchas iniciativas existentes tienen un potencial transformador, que se define como capacidades latentes para generar cambios fundamentales en todo el sistema en cuanto a puntos de vista, estructuras y prácticas (*establecido, pero inconcluso*) {1.4}. Los ejemplos históricos y las iniciativas contemporáneas demuestran que es posible un cambio transformador a todas las escalas para lograr un mundo justo y sostenible (*establecido, pero inconcluso*) {3.3, 2.3.5}.

Una evaluación de 391 estudios de casos que abarcan todas las regiones del mundo pone de relieve las características de las iniciativas con potencial para contribuir a un cambio transformador. Entre los casos cabe citar 48 de África, 100 de América, 68 de Asia y el Pacífico y 100 de Europa y Asia Central¹⁶. Dichos casos demuestran que las coaliciones de agentes ya están trabajando a distintas escalas para contribuir a un mundo justo y sostenible (*bien establecido*) {3.4}. Muchos están activando el potencial transformador mediante la consagración de los principios del cambio transformador y la implicación con puntos de vista, estructuras y prácticas {1.4.3}. Estos casos muestran que el cambio transformador se facilita cuando se dan las condiciones propicias y cuando una variedad de agentes se comprometen a través de medidas diversas y específicas del contexto (*establecido, pero inconcluso*) {3.5.4, 3.5.5, figura 3.8}. Algunos casos también revelan consecuencias negativas e imprevistas, lo que subraya la importancia del aprendizaje y las acciones adaptativas (*bien establecido*) {1.3.2, 3.5.7}.

La mayoría de los estudios de caso evaluados implican la colaboración entre grupos de agentes, entre ellos ciudadanos individuales, Pueblos Indígenas y comunidades locales, empresas, agentes financieros, Gobiernos nacionales, educadores y la comunidad científica (*bien establecido*) {3.5.1, 3.5.2, figura 3.3}. Un análisis de los casos revela numerosos impactos positivos sobre la naturaleza y las personas, muchos de ellos surgidos en el plazo de un decenio (**figura REFP.4**) (*bien establecido*) {3.3}. Los estudios de caso demuestran el potencial de diversos agentes y tipos de

¹⁶ IPBES Transformative Change Assessment Data Management Report on the case study database with transformative potential and pitfalls (<https://doi.org/10.5281/zenodo.10260233>).

facultades para generar impulso y contribuir al cambio transformador, y subrayan la importancia de las coaliciones de agentes y los procesos de colaboración (**recuadro REFP.2**) (*establecido, pero inconcluso*) {3.5.7, figura 3.3}.

La traducción del potencial transformador en un cambio transformador deliberado para un mundo justo y sostenible puede promoverse y acelerarse abordando las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica y el declive de la naturaleza, mediante la sustentación de las vías transformadoras en visiones inspiradoras y el aprovechamiento de diversos sistemas de conocimiento y enfoques (**figura REFP.5**) (*establecido, pero inconcluso*) {1.4.1, 2.3.2, 3.5.1, 5.8}. El potencial transformador de los distintos agentes e iniciativas puede aprovecharse más plenamente desarrollando las capacidades transformadoras (por ejemplo, los conocimientos, las aptitudes, las actitudes y los recursos) necesarias para realizar un cambio transformador (*establecido, pero inconcluso*) {1.4.3}.

A MARCO TEMPORAL DEL CAMBIO

B RESULTADOS PARA LAS CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA A LAS PERSONAS

C RESULTADOS SOCIOECONÓMICOS

Figura REFP.4. Se han evidenciado resultados positivos en un decenio o menos (panel A) para un conjunto diverso de indicadores sociales, económicos y ambientales (paneles B y C). Esta figura muestra el número de iniciativas con potencial transformador detectadas en una base de datos de 391 estudios de casos reunidos para la evaluación, según A) el marco temporal del cambio; B) los resultados para las contribuciones de la naturaleza a las personas (la tipología de las contribuciones de la naturaleza a las personas sigue el capítulo 2 de la evaluación mundial de la IPBES¹⁷), y C) los resultados de los indicadores socioeconómicos {3.4}. No todas las dimensiones de los resultados se midieron en todas las iniciativas.

Recuadro REFP.2. El papel de las coaliciones de agentes en la cocreación del cambio transformador

La cogestión de la reserva marina de Os Miñarzos, en Galicia (España), es un ejemplo de cambio transformador en la pesca artesanal creado conjuntamente por pescadores, científicos y la Administración pública tras el brusco impacto de un vertido de petróleo. Estos agentes desarrollaron conjuntamente una nueva visión basada en valores compartidos que apoyaban la pesca local sostenible y el bienestar de las comunidades costeras dependientes de la zona marina protegida. El proceso de coproducción de conocimientos comenzó compartiendo los conocimientos tradicionales de los pescadores (por ejemplo, la determinación de los hábitats y especies más sensibles y productivos) con los científicos y la dirección. Esta práctica pasó a formar parte del proceso formal de toma de decisiones del órgano de dirección. La construcción conjunta ha sido un proceso complejo y no exento de tensiones y medidas controvertidas en opinión de algunos pescadores. Estas tensiones indicaban la necesidad de abordar las causas subyacentes del cambio transformador, como la priorización de las ganancias a corto plazo, individuales y materiales, y la desconexión de la naturaleza. Más de 17 años después de su puesta en marcha, esta zona marina protegida ha generado efectos positivos en las estructuras y prácticas pesqueras, lo que ha dado lugar a resultados mensurables (por ejemplo, mayor abundancia de especies e ingresos económicos) y una mayor confianza y cooperación entre los agentes. El área marina protegida ha trabajado con las *Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza* y también ha servido de germen para crear una nueva red de más de 20 millones de pescadores artesanales en los países iberoamericanos {1,4}.

^a Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 2015. *Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza*. Roma.

¹⁷ IPBES (2019): *Resumen para los encargados de la formulación de políticas del informe de la evaluación mundial sobre la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas*. Díaz, S., Settele, J., Brondizio, E. S., Ngo, H. T., Guèze, M., Agard, J., Arneeth, A., Balvanera, P., Brauman, K. A., Butchart, S. H. M., Chan, K. M. A., Garibaldi, L. A., Ichii, K., Liu, J., Subramanian, S. M., Midgley, G. F., Miloslavich, P., Molnár, Z., Obura, D., Pfaff, A., Polasky, S., Purvis, A., Razzaque, J., Reyers, B., Roy Chowdhury, R., Shin, Y. J., Visseren-Hamakers, I. J., Willis, K. J., y Zayas C. N. (eds.). Secretaría de la IPBES, Bonn (Alemania). Disponible en <https://doi.org/10.5281/zenodo.3553458>.

Figura REFP.5. Los resultados positivos de las iniciativas con potencial transformador dependen del número y los tipos de impulsores indirectos de la pérdida de diversidad biológica que se aborden. Las iniciativas con potencial transformador que abordan más impulsores indirectos de la pérdida de diversidad biológica y el declive de la naturaleza conducen a resultados socioeconómicos más positivos (A) y a resultados más positivos para las contribuciones de la naturaleza a las personas (B). Los valores p del análisis de la varianza son inferiores a 0,001 en ambos casos. (C) Para abordar los distintos impulsores indirectos de la pérdida de diversidad biológica es necesario colaborar con un número variable de agentes (por ejemplo, el comercio implica a muchos grupos de agentes) y los resultados son diversos. Los cambios en los impulsores indirectos relacionados con el sector primario (por ejemplo, la agricultura) pueden lograr los mayores beneficios tanto en términos de indicadores socioeconómicos como de indicadores relacionados con las contribuciones de la naturaleza a las personas. El tamaño de los círculos refleja el número de iniciativas que abordan un impulsor indirecto. Los resultados de la dimensión socioeconómica y de las contribuciones de la naturaleza a las personas son un índice compuesto (es decir, sin unidades) de un conjunto diverso de indicadores medidos en la base de datos de los estudios de caso ($n = 391$). La lista completa de indicadores socioeconómicos se

muestra en la **figura REFP.4**. La tipología de los impulsores indirectos sigue el capítulo 2.1 de la evaluación mundial de la IPBES.

A11. El cambio transformador hace referencia a la calidad y la dirección del cambio. Las iniciativas, tanto a pequeña como a gran escala, contribuyen al cambio transformador cuando abordan las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica y el declive de la naturaleza e incluyen visiones explícitas de futuros deseables. Dichas iniciativas se pueden ampliar cuando superan retos y barreras y se guían por los principios del cambio transformador (*establecido, pero inconcluso*) {1.3, 2.3.5, 5.2}. Es engañoso pensar que el cambio es o bien gradual o bien transformador en un sentido simple y binario, porque diversas iniciativas a pequeña escala con potencial transformador pueden contribuir a un mundo justo y sostenible (*establecido, pero inconcluso*) {1.1, 1.4.3}. El cambio transformador se produce con el tiempo y los cambios aparentemente pequeños que abordan las causas subyacentes pueden extenderse de forma que inspiren o influyan en cambios mayores y más sistémicos, especialmente cuando superan barreras y retos (*establecido, pero inconcluso*) {1.1, 1.4.1, recuadro 1.1}. Las iniciativas locales de sostenibilidad, como la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza y enfoques basados en los ecosistemas, pueden contribuir a la sostenibilidad mundial a través de diversos procesos de ampliación, como la ampliación a escala exterior (por ejemplo, la reproducción de innovaciones en otros contextos geográficos), la ampliación a escala superior (por ejemplo, la institucionalización de innovaciones en políticas, leyes y normas), la ampliación a escala profunda (por ejemplo, el cambio de mentalidades, paradigmas y valores) y la formación de nuevas constelaciones de iniciativas (*establecido, pero inconcluso*) {3.5.6}. Las iniciativas a diferentes escalas se refuerzan y amplifican entre sí cuando están alineadas con los principios del cambio transformador y se oponen entre sí cuando no lo están (*bien establecido*) {3.5.6}.

El cambio transformador puede tener efectos positivos globales, pero también puede consolidar o empeorar las desigualdades existentes. Los cambios a gran escala por sí solos no generan cambios fundamentales en todo el sistema para un mundo justo y sostenible (*bien establecido*) {1.4.1, 2.3.5}. Por ejemplo, muchos avances tecnológicos (como la inteligencia artificial y las biotecnologías) han generado efectos positivos en cuanto al impulso de la innovación empresarial, el progreso científico y de la salud humana, la mejora de la eficiencia y la productividad, y una mayor capacidad para vigilar los cambios ambientales (*establecido, pero inconcluso*) {2.3.3}. Pero dichos avances han tenido menos éxito a la hora de salvaguardar los usos sostenibles de la naturaleza, impulsar un desarrollo económico más equitativo y garantizar que los grupos más vulnerables tengan igualdad de acceso (*establecido, pero inconcluso*) {2.3.3}. Algunas tecnologías pueden incluso tener efectos globalmente positivos por término medio, pero consolidar o agravar las desigualdades existentes (*establecido, pero inconcluso*) {2.3.3}. Esto subraya la importancia de un cambio transformador que aborde las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica y el declive de la naturaleza sobre la base de los principios de equidad y justicia, pluralismo e inclusión, relaciones respetuosas y recíprocas entre los seres humanos y la naturaleza, y aprendizaje y acciones adaptativas (*bien establecido*) {1.3.2}.

B. Estrategias y medidas para un cambio transformador

B1. Una estrategia clave para el cambio transformador en pro de la sostenibilidad mundial es conservar, restaurar y regenerar lugares de valor para la naturaleza y las personas que ejemplifiquen la diversidad biocultural (estrategia 1) (*bien establecido*) {5.3}. Las referencias a medidas de conservación basadas en el lugar están ampliamente representadas en la bibliografía sobre el cambio transformador (mencionadas en el 28 % de las referencias en el corpus de evaluación que incluían la mención de alguna medida en el título o en el resumen y en el 33 % de las referencias en el corpus de evaluación del cambio transformador de la bibliografía sobre estudios de caso, denominado “corpus de casos”) (**figura REFP.6**) (*bien establecido*) {5.2}. La **estrategia 1** representa un enfoque de conservación biocultural transformador con medidas para conservar y mantener los lugares en los que las personas y la naturaleza aún florecen con cosmovisiones relacionales, estructuras de gobernanza y prácticas (**medida 1.1**) {5.3.1}, a la vez que prevé nuevas protecciones jurídicas para las personas y los lugares a través de enfoques basados en los derechos, sin dejar de respetar los derechos de la naturaleza y los derechos de la Madre Tierra que reconocen algunos países (**medida 1.2**) {5.3.2}, y la conservación basada en el lugar a partir de diversos valores de la naturaleza (**medida 1.3**) {5.3.3}. Estas medidas se complementan con el establecimiento de puntos de vista, estructuras y prácticas regenerativos en los sectores extractivos (**medida 1.4**) {5.3.4}, que se aplican a través de la planificación territorial y las políticas como vía para establecer una conservación eficaz de la diversidad biológica en todos los paisajes terrestres y marinos y en todas las escalas (**medida 1.5**) {5.3.5}.

Entre las medidas evaluadas, la bibliografía destaca los instrumentos utilizados en la conservación, la gestión y la vigilancia que apoyan basar la conservación en diversos valores de la naturaleza (**medida 1.3**) (**figura REFP.6**) (*establecido, pero inconcluso*) {5.3.3}. Conectar deliberadamente la conservación biológica con valores culturales, lo que se conoce como “enfoques bioculturales”, ha demostrado ser una forma práctica de mejorar las medidas basadas en el lugar para la sostenibilidad a largo plazo (**medida 1.3**) (**cuadro REFP.3**) (*bien establecido*) {5.3.3}.

Las estrategias regenerativas que protegen y promueven simultáneamente la diversidad biológica y cultural (biocultural) proporcionan múltiples beneficios conjuntos a lo largo del tiempo (**medida 1.4**) {5.3.4}. La regeneración se refiere a los procesos por los que los sistemas socioecológicos renacen tras las perturbaciones y evolucionan a través de ciclos de refuerzo positivo que permiten la emergencia (por ejemplo, de la diversidad biocultural). Las actividades de restauración son una forma de que los humanos inicien ese proceso de renacimiento. Mientras que la restauración suele sugerir que los humanos hacen cosas *a* la naturaleza, la regeneración se refiere a que los humanos coevolucionan *con* la naturaleza y participan *como* naturaleza. Las estrategias regenerativas pueden apoyar los valores culturales, la producción sostenible y la conservación de la diversidad biológica (**medida 1.4**) (*establecido, pero inconcluso*) {5.3.4}. Por ejemplo, el programa de silvicultura comunitaria de Nepal integra la política forestal descentralizada en las necesidades, opiniones y prácticas de las comunidades locales para restaurar y gestionar los bosques degradados (*bien establecido*) {5.3.4}. Otros enfoques (por ejemplo, *satoyama* y *satoumi* en el Japón, que se refieren a la interacción armoniosa entre los seres humanos y la naturaleza en paisajes rurales y marinos) también consideran que la cultura y los ecosistemas están integrados y coevolucionan (*bien establecido*) {5.3.4}.

Figura REFP.6. Dendrograma que muestra la proporción de apariciones de términos asociados a estrategias o acciones. El grosor de las líneas del dendrograma representa la frecuencia relativa de aparición de 566 términos asociados a las 22 medidas y cinco estrategias en los títulos y resúmenes de los documentos (n = 420.523).

Recuadro REFP.3. El potencial transformador de los valores y la conservación basada en el lugar

El espacio de conservación Nashulai Maasai es una reserva indígena situada en la reserva nacional de Masái Mara (Kenya), uno de los ecosistemas con mayor diversidad biológica del mundo. La iniciativa se basa en los valores de convivencia, dignidad, inclusión, autodeterminación, empoderamiento y derechos humanos y representa un nuevo modelo de conservación que responde simultáneamente a la pérdida de especies, la pérdida de conocimientos culturales, las luchas en relación con los medios de subsistencia y el cambio climático. Mediante la creación de zonas protegidas gestionadas por la comunidad y otras iniciativas, como proyectos de plantación de árboles y limpieza de ríos, se ha conseguido crear zonas comunitarias de uso mixto en las que prosperan tanto los seres humanos como la vida salvaje. El espacio de conservación promueve el retorno de la fauna salvaje y genera oportunidades culturales y de subsistencia para las familias masáis, lo que ilustra cómo las prácticas bioculturales indígenas apoyan múltiples objetivos. Esto sirve de ejemplo para inspirar y ampliar el cambio en otras comunidades de todo el mundo {cuadro 1.4}.

B2. Alcanzar la Visión 2050 para la Diversidad Biológica implica impulsar un cambio sistémico e integrar la diversidad biológica en los sectores que más contribuyen a su pérdida y al declive de la naturaleza, como la agricultura y la ganadería, la pesca, la silvicultura, las infraestructuras, la minería y la energía, en particular los sectores de los combustibles fósiles (estrategia 2) (*bien establecido*) {5.4}. Por ejemplo, los enfoques multifuncionales y regenerativos del uso de la tierra promueven múltiples beneficios de la naturaleza, que son evidentes en las transiciones agroecológicas que hacen hincapié en la naturaleza, la producción de alimentos saludables y el bienestar físico y mental (**recuadro REFP.8**). Los estudios han sugerido que el aumento de la diversidad biológica, la protección de los hábitats autóctonos y la reducción de los insumos externos en los paisajes agrícolas pueden mejorar la productividad de los cultivos, por ejemplo, con el aumento de la abundancia y diversidad de los polinizadores (*bien establecido*) {5.8.2}. Estas mejoras elevan los niveles de empleo, promueven medios de vida saludables y fomentan un sentimiento de identidad y conexión espiritual. La eliminación gradual de las prácticas perjudiciales para el medio ambiente en los sectores más responsables de la pérdida de diversidad biológica no se consigue con instrumentos individuales, sino que depende de la integración de la diversidad biológica en todas las políticas, la planificación, los planes de apoyo y los procedimientos administrativos pertinentes (**medida 2.1**) (*bien establecido*) {5.4.1}. Existe una oportunidad paralela en el sector energético, en el que la sustitución de combustibles fósiles por fuentes de energía renovables respetuosas con la diversidad biológica puede presentar soluciones claras a los retos de la diversidad biológica y el clima. Esta transición implica la adopción de tecnologías de energías renovables, innovaciones y prácticas que conserven la diversidad biológica y protejan la naturaleza, como las redes inteligentes, que reducen la dependencia de materiales que consumen muchos recursos y disminuyen los impactos sobre la diversidad biológica relacionados con la minería (**medida 2.2**) (*bien establecido*) {5.4.2}.

B3. Las tecnologías pueden reorientar el desarrollo hacia la sostenibilidad y la equidad cuando se integran en marcos transformadores (estrategia 2, medida 2.2) (*establecido, pero inconcluso*) {1.3.3, 2.3.3, 3.2.6, 5.4.2}. En los marcos transformadores, las tecnologías pretenden abordar las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica y el declive de la naturaleza en lugar de exacerbarlas (*establecido, pero inconcluso*) {1.3.3, 3.2.6, 5.4.2}. Las tecnologías en los procesos de cambio transformador reorientan el desarrollo; lo alejan de las actividades que impulsan la pérdida de diversidad biológica y lo acercan a prácticas regenerativas alineadas con objetivos positivos para la naturaleza (*establecido, pero inconcluso*) {2.3.3, 5.4.2}. Sin embargo, para que la tecnología sea verdaderamente transformadora, también debe incorporar consideraciones de equidad y derechos humanos, sin dejar de velar por que las innovaciones y sus beneficios se compartan de forma justa {1.3.2, 3.2.6, 5.4.2}. El éxito de las tecnologías depende del contexto y varía según las regiones debido a las diferencias en las condiciones sociales y económicas (*establecido, pero inconcluso*) {5.4.2}. Además, la obligación democrática de rendir cuentas en todo el proceso de desarrollo tecnológico es esencial para un uso responsable de la tecnología. Los cambios tecnológicos transformadores son más eficaces cuando se integran en marcos jurídicos, como los aplicables a los derechos de propiedad intelectual, y se apoyan en esfuerzos de cooperación y creación de capacidades a largo plazo, especialmente en los países de renta baja (*establecido, pero inconcluso*) {5.4.2}. Algunos ejemplos de tecnologías que pueden integrarse en marcos transformadores son la gestión inteligente de la energía y el agua, la biomimética, la digitalización de los sistemas alimentarios y las innovaciones en tecnología financiera (**recuadro REFP.4**) {5.4.2}. Sin embargo, las pruebas empíricas sobre el papel de la tecnología en el impulso del cambio transformador son limitadas (solo se ha analizado el 1,8 % de toda la bibliografía sobre el cambio transformador) (*establecido, pero inconcluso*) {2.3.3, figura 2.6}.

Las tecnologías también pueden desplegarse de forma no transformadora o incluso perjudicial, de modo que contribuyan a hábitos de consumo no sostenibles (*establecido, pero inconcluso*) {2.3.3, recuadro 3.3}. Por ejemplo, transformar el uso de la energía puede implicar abordar los efectos rebote, como que el ahorro derivado de la eficiencia energética se vea contrarrestado por una mayor demanda de servicios que consumen energía, o que los modos de extracción de metales raros se refuercen de forma que recuerden las prácticas coloniales (*bien establecido*) {5.4.2}. Muchas tecnologías emergentes dependen de minerales esenciales, cuya extracción suele perjudicar a los ecosistemas. Por ejemplo, la investigación sobre las actividades en aguas profundas (como la extracción de minerales del fondo oceánico) en respuesta a la creciente demanda de minerales esenciales como el litio, el cobalto y el grafito revela la importancia de prestar más atención a las implicaciones ecológicas de dichas actividades para el funcionamiento de las aguas oceánicas profundas (*establecido, pero inconcluso*) {2.3.3}.

Recuadro REFP.4. El potencial transformador de las tecnologías para la sostenibilidad mundial

Las tecnologías pueden desempeñar un papel importante en el cambio transformador. Un ejemplo de iniciativa con potencial transformador facilitado por la tecnología es Ant Forest, una aplicación de telefonía móvil que utiliza la tecnología financiera para convertir la adopción por parte de un usuario de una actividad con menos emisiones de carbono en lo que se ha convertido en el mayor plan de plantación de árboles del sector privado en China. Ant Forest utiliza la aplicación de pago móvil Alipay como plataforma. Cada vez que los usuarios realizan una actividad de mitigación del carbono (por ejemplo, desplazarse al trabajo andando, en bicicleta o en transporte público, o reducir el uso de papel y plásticos), son recompensados con

“puntos de energía verde” que crecen hasta convertirse en un árbol virtual. Por cada árbol virtual cultivado, Ant Forest dona y planta un árbol real en colaboración con los residentes locales. Desde su lanzamiento en 2016, Ant Forest ha conseguido la participación de más de 500 millones de usuarios y ha plantado más de 548 millones de árboles en 13 provincias de China. La iniciativa persigue una amplia gama de objetivos ecológicos y sociales, y las plantas se adaptan a contextos específicos y proporcionan puestos de trabajo en ecoagricultura y ecoturismo en zonas rurales remotas que experimentan la degradación ambiental en China. Queda potencial para que esta iniciativa se amplíe a todos los elementos del marco transformador. El caso destaca la importancia de las coaliciones de agentes, incluido el sector privado que trabaja con la ciudadanía, y de la implicación comunitaria en la restauración del ecosistema y la reforestación facilitada por la tecnología. Para más información, consulte la base de datos de estudios de caso de la evaluación del cambio transformador.

B4. Las iniciativas para conservar, restaurar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica, la naturaleza y las contribuciones de la naturaleza a las personas, incluidos los servicios ecosistémicos, carecen de recursos suficientes en relación con el valor económico mundial generado por las actividades que dependen de la naturaleza (estrategia 2) (*bien establecido*) {1.2.1, 4.2.3, 5.4.3}. Más de la mitad del PIB mundial total (58 billones de dólares en 2023) es generado por sectores que dependen de la naturaleza en un grado moderado o alto (**medida 2.3**) (**figura REFP.7**) {5.4.3}. En 2020 las industrias altamente dependientes de la naturaleza generaron el 15 % del PIB mundial y las industrias moderadamente dependientes generaron el 37 % del PIB mundial (**medida 2.3**) (*establecido, pero inconcluso*) {5.4.3}. Eliminar, suprimir o reformar los incentivos económicos perjudiciales para la diversidad biológica puede reducir significativamente las presiones sobre la naturaleza y podría permitir la reorientación de estos recursos para conservar, restaurar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica (**medida 2.3**) (*bien establecido*). Las estimaciones de los subsidios públicos explícitos a nivel mundial a los sectores directamente impulsores del declive de la naturaleza oscilaban entre 1,4 y 3,3 billones de dólares en 2023, según la fuente consultada. La agricultura (entre 610.000 y 939.000 millones de dólares) y los combustibles fósiles (entre 577.000 y 1.390.000 millones de dólares) son los sectores que reciben más subsidios. Las infraestructuras viarias y de regadío (entre 311.000 y 938.000 millones de dólares), la silvicultura (entre 64.000 y 175.000 millones de dólares) y la pesca (entre 48.000 y 61.000 millones de dólares) también están fuertemente subvencionadas. No se dispone de estimaciones globales para el sector minero (*bien establecido*) {5.4.3}.

Los mismos sectores económicos crean impactos ambientales en forma de contaminación del aire y del agua o degradación del suelo que no se contabilizan en los intercambios de mercado (es decir, generan externalidades negativas) y que se estimaron en hasta 10,7 billones de dólares anuales en 2023 (**figura REFP.7**) (*bien establecido*) {5.4.3}.

En comparación, la ayuda anual estimada necesaria para gestionar de forma sostenible la diversidad biológica y mantener la integridad de los ecosistemas se sitúa entre 722.000 y 967.000 millones de dólares al año, lo que deja un déficit de financiación de la diversidad biológica de entre 598.000 y 824.000 millones de dólares al año, según la fuente consultada. Actualmente se gastan entre 135.000 y 156.000 millones de dólares (ajustados según la inflación hasta 2023) al año en la conservación de la diversidad biológica (figura REFP.7). Los esfuerzos de restauración y regeneración requerirán inversiones aún mayores, que probablemente superen el billón de dólares anuales (medida 2.3) (*bien establecido*) {5.4.3}.

Los instrumentos financieros y económicos –como los pagos por los servicios de los ecosistemas, los impuestos, los subsidios y los permisos negociables– y los mecanismos destinados a compensar los costos adicionales de la conservación de la diversidad biológica (por ejemplo, la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal (REDD-plus) y los regímenes agroambientales de la Unión Europea), de conformidad con la legislación nacional, están diseñados para orientar las decisiones económicas mediante señales de precios (*bien establecido*) {5.5.1, 5.6.1}. Sin embargo, estos instrumentos no han sido ampliamente adoptados y, cuando lo han sido, su impacto ha sido a menudo limitado (*establecido, pero inconcluso*) {5.4.1, 5.5.1}. El carácter voluntario de ciertos mecanismos, junto con la insuficiencia de los sistemas de aplicación, vigilancia y sanciones, limitan su adopción y eficacia (medidas 2.1, 2.3 y 3.1) (*bien establecido*) {1.2.3, 5.5.1}.

Varios enfoques muestran cómo aumentar los recursos, la financiación y las inversiones para la diversidad biológica y la conservación de la naturaleza. Entre ellas cabe destacar la internalización de las externalidades ambientales, la reforma de los subsidios en sectores que contribuyen a la pérdida de diversidad biológica y al declive de la naturaleza, la reevaluación de las estructuras de la deuda a nivel mundial y el fomento de un mayor compromiso del sector privado (medidas 3.2 y 3.3) (*bien establecido*) {5.5.2, 5.5.3}. La coordinación global, la armonización de las políticas, la vigilancia del impacto y las medidas redistributivas son necesarias para apoyar a todos los interesados, en particular a las poblaciones vulnerables, durante la transformación de los sectores económicos (medida 2.3) (*bien establecido*) {5.4.3}. La verdadera contabilidad de costos y los impuestos a las externalidades ambientales garantizan que los responsables de la degradación ambiental asuman los costos conexos. Establecer la sostenibilidad como principio fiscal básico y reducir la elusión fiscal también podrían generar importantes recursos financieros para las iniciativas

en materia de sostenibilidad (medida 3.2) (*establecido, pero inconcluso*) {5.5.3}. Además, reconsiderar la deuda a nivel mundial podría liberar fondos para objetivos sociales y ambientales (medida 3.2) (*establecido, pero inconcluso*) {4.2.2, 5.5.3}. En particular, el sector privado representa actualmente solo el 17 % de las inversiones totales en soluciones basadas en la naturaleza a escala mundial y el 83 % restante corresponde al sector público (*bien establecido*) {5.4.3}. Habida cuenta de que la mayoría de estas herramientas y metodologías se encuentran aún en las primeras fases de desarrollo, muchos países necesitarían un mayor apoyo técnico y financiero para desarrollar las capacidades necesarias para su aplicación y uso.

Figura REFP.7. El panorama económico de la sostenibilidad mundial: interdependencias y lagunas de financiación

La figura ilustra el fuerte contraste entre la dependencia (2) y el impacto (3) de los sectores económicos sobre la naturaleza, y entre la inversión pública en sectores económicos que impulsan el declive de la naturaleza (4) y la financiación de la diversidad biológica (6). La longitud de los arcos se ajusta según la inflación para representar una parte del PIB mundial en 2023 (estimado en 105,6 billones de dólares). 1) El PIB mundial en 2023 (105,6 billones de dólares); 2) el PIB mundial dependerá entre moderada y altamente de la naturaleza en 2023 (58 billones de dólares); 3) externalidades de los sectores más responsables del declive de la naturaleza, estimadas en 10 billones de dólares en 2021 (10,7 billones ajustados según la inflación hasta 2023); 4) subsidios directos globales a los sectores más responsables del declive de la naturaleza, estimados entre 1,3 y 3,1 billones de dólares en 2021 (entre 1,4 y 3,3 billones ajustados según la inflación hasta 2023); 5) déficit mundial de financiación de la diversidad biológica (entre 598.000 y 824.000 millones de dólares anuales hasta 2030); 6) financiación mundial para la conservación de la diversidad biológica, estimada entre 124.000 y 143.000 millones de dólares en 2019 (entre 135.000 y 156.000 millones ajustados según la inflación hasta 2023).

B5. Los acuerdos actuales de la cadena mundial de suministro fomentan el abastecimiento insostenible y la sobreproducción, lo que conduce a la sobreexplotación de la naturaleza {figura 4.7}. Velar por la sostenibilidad, entre otras cosas mediante la reducción selectiva y justa del consumo y la producción, junto con las culturas de la suficiencia, contribuye a reducir las huellas globales a niveles sostenibles en todos los países. Superar las desigualdades en las modalidades de consumo y producción, mediante una gobernanza coherente y eficaz a lo largo de toda la cadena de suministro, es esencial para un cambio transformador (estrategias 3 y 4) (*establecido, pero inconcluso*) {5.5.2, 5.6.3}. El comercio internacional está impulsado principalmente por los sectores económico y financiero con ánimo de lucro, donde la regulación gubernamental de las actividades de uso de la tierra y el mar perjudiciales para la naturaleza suele ser insuficiente (*establecido, pero inconcluso*) {5.5.2}. Teniendo en cuenta las incertidumbres del modelo utilizado, según una estimación, durante

el período 1990-2015 los países de renta alta obtuvieron lo siguiente, sin compensación adecuada en términos equivalentes a través del comercio con países de renta baja: el equivalente a 12.000 millones de toneladas de materias primas incorporadas, 822 millones de hectáreas de tierra incorporada, 21 exajulios de energía incorporada y 188 millones de persona/años de trabajo incorporado, por un valor de 10,8 billones de dólares, suficiente para acabar con la pobreza extrema 70 veces (*bien establecido*) {5.5.2}. Durante ese período las pérdidas de los países de renta baja ascendieron a 242 billones de dólares. Las pérdidas de los países de renta baja debidas al intercambio desigual superan en un factor de 30 (*establecido, pero inconcluso*) {5.5.2} el total de la ayuda recibida durante el período.

Mitigar el intercambio ecológicamente desigual entre países productores y consumidores tiene el potencial de reducir el consumo excesivo y las huellas ecológicas (**medida 3.2**) (*establecido, pero inconcluso*) {5.5.2, 5.6.3}. Del mismo modo, la regulación de cadenas mundiales de suministro completas para reducir su dependencia de procesos y prácticas extractivas perjudiciales para el medio ambiente es un poderoso medio para reducir los impactos negativos del comercio sobre la diversidad biológica y los ecosistemas y puede respaldarse con incentivos positivos, por ejemplo, el ajuste de los impuestos, los subsidios, los pagos por los servicios de los ecosistemas, los permisos, las normas o los reglamentos, cuando se diseñan de forma equitativa e inclusiva (**medida 3.1**) (*establecido, pero inconcluso*) {5.5.1}. Los actuales enfoques dominantes de las actividades económicas siguen estando significativamente unidos a las presiones ambientales. Todos buscan el crecimiento económico, pero este está distribuido de modo desigual en el mundo y exacerba el sobregiro ecológico a la vez que amenaza las posibilidades de un desarrollo justo y sostenible (**medida 3.2**) (*establecido, pero inconcluso*) {5.5.2, 4.2.2, 4.2.4}. Los instrumentos en materia de políticas que imponen límites decrecientes al uso de los recursos o apoyan modelos sin ánimo de lucro (por ejemplo, sociedades de responsabilidad limitada propiedad de fundaciones, cooperativas de consumo, cooperativas de crédito o mutuas) pueden fomentar la transición hacia una economía justa y sostenible y evitar las incompatibilidades entre los intereses de los inversores y los beneficios sociales y ambientales (**medidas 3.1 y 3.2**) (*establecido, pero inconcluso*) {5.5.2}. Revisar los procedimientos de colaboración multilateral y diseñar políticas coherentes y sistemáticas entre países vinculados por el comercio y otras interdependencias puede ser una poderosa palanca para superar las desigualdades mundiales y las institucionales inadecuadas, señalando la importancia de una economía sostenible que sea justa para todos y la necesidad de proteger los medios de subsistencia (**medida 4.3**) (*establecido, pero inconcluso*) {5.6.3}.

B6. La redefinición de objetivos, métricas e indicadores para reconocer las dimensiones económica, social (incluida la cultural) y ambiental, así como los muy diversos valores de la naturaleza, puede promover nuevos paradigmas de progreso centrados en la justicia y la sostenibilidad (estrategia 3) (establecido, pero inconcluso) {4.4.2, 5.5.4, 5.5.3, 5.6.3}. Aunque es una medida del flujo económico, el PIB se utiliza ampliamente como indicador indirecto del crecimiento económico (*bien establecido*) {5.5.4}. La medida ha sido criticada debido a su dependencia únicamente de los bienes y servicios comercializados (*bien establecido*) {5.5.4}. Aparte del PIB, se han propuesto métricas alternativas de desarrollo que van más allá del paradigma limitado del crecimiento económico, que incluyen otras dimensiones sociales, culturales, económicas y ecológicas de la calidad de vida. Estas métricas o bien ajustan las métricas tradicionales del PIB (por ejemplo, el PIB verde, el indicador de progreso real, el ahorro real, el producto bruto de los ecosistemas), lo sustituyen por índices más inclusivos que tienen en cuenta el bienestar humano y el impacto ambiental (por ejemplo, el Índice del Planeta Feliz, la riqueza inclusiva, la felicidad nacional bruta) o lo complementan para tener en cuenta las contribuciones de la naturaleza al bienestar económico en las principales métricas del progreso económico (por ejemplo, la Contabilidad de los Ecosistemas del Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica) (*bien establecido*) {figura 5.10, 5.5.4}. Las opciones para garantizar la inclusión de la naturaleza en los flujos financieros mundiales incluyen hacer que la naturaleza sea un criterio central en la bonificación financiera de las empresas privadas, la asignación de fondos gubernamentales y las ayudas y fondos de desarrollo (*establecido, pero inconcluso*) {4.4.2, 5.5.4}. El cumplimiento de estas obligaciones está vinculado a la transparencia y vigilancia, así como a acuerdos institucionales que evalúen y hagan cumplir la obligación de rendir cuentas a los agentes con respecto a los valores de la diversidad biológica (*establecido, pero inconcluso*) {5.5.4, 5.6.3}. Tales reformas implican establecer mecanismos que faciliten un acceso justo a los recursos a escala mundial desde los puntos de vista social y ecológico y nuevas funciones para los bancos centrales y otros financiadores (*establecido, pero inconcluso*) {5.5.3}. Están surgiendo marcos sobre cómo determinar, medir, evaluar, divulgar y actuar con respecto a la relación de las empresas con la naturaleza, como las Acciones Empresariales de Alto Nivel para la Naturaleza o el marco “localizar, evaluar, valorar, preparar” del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras relacionadas con la Naturaleza (*establecido, pero inconcluso*) {5.5.4}. Se están desarrollando herramientas y materiales de orientación específicos para cada sector con el fin de aprovechar la contabilidad del capital natural mediante la evaluación y divulgación de los riesgos, impactos, dependencias y oportunidades de las empresas relacionados con la naturaleza (por ejemplo, el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras relacionadas con la Naturaleza, la Global Reporting Initiative, la Contabilidad de los Ecosistemas del Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica y el proyecto Product Biodiversity Footprint) (*establecido, pero inconcluso*) {5.5.4}. Algunos sectores empresariales e instituciones financieras están poniendo a prueba las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras relacionadas con la Naturaleza, pero esos sectores e instituciones piden que se mejoren las metodologías de cuantificación para evaluar las consecuencias financieras de la pérdida de

diversidad biológica y el declive de la naturaleza para los clientes de las instituciones o la empresa receptora de la inversión y que se mejore la creación de capacidad interna y la comprensión (*bien establecido*) {5.5.4}.

B7. Los sistemas de gobernanza que reducen eficazmente la pérdida de diversidad biológica y el deterioro de la naturaleza integran la diversidad biológica en las políticas sectoriales y en la toma de decisiones, implican a diversos agentes y los obligan a rendir cuentas (estrategia 4) (recuadro REFP.5) (*bien establecido*) {1.4, 3.2, 5.6}.

Las opciones institucionales para fomentar la gobernanza integrada y del nexo incluyen procedimientos de planificación conjunta, asignación de responsabilidades jurídicas, desarrollo conjunto de soluciones prácticas, fomento de estructuras de colaboración y facilitación de procesos de coevaluación (*establecido, pero inconcluso*) {5.6}. Posicionar la diversidad biológica y a sus defensores en las decisiones sobre el uso de la tierra, el mar y los recursos, la aprobación de proyectos, los incentivos financieros y los criterios para asignar fondos e inversiones refuerza la integración de los sistemas de gobernanza y, por tanto, fomenta el apoyo a la naturaleza y la diversidad biológica (**medida 4.1**) (*bien establecido*) {5.6.1, 5.6.3}. Los sistemas de gobernanza inclusivos que involucran a diversos agentes garantizan la representación de una pluralidad de cosmovisiones, prácticas y sistemas de conocimiento (**medida 4.2**) (*bien establecido*) {5.6.2, 3.2.2}. La participación sistemática y las estructuras de colaboración refuerzan las responsabilidades percibidas entre los agentes y ofrecen oportunidades para cambiar las decisiones hacia transformaciones justas y equitativas (**medida 4.2**) (*establecido, pero inconcluso*) {5.6.2, 3.5.5}. Las interdependencias a nivel mundial entre las causas y los efectos de la pérdida de diversidad biológica, el cambio climático, la contaminación, la pobreza y otros problemas de sostenibilidad requieren acuerdos multilaterales y bilaterales eficaces e integrados que coordinen soluciones equilibradas (**medida 4.3**) (*establecido, pero inconcluso*) {5.6.3}. La gobernanza eficaz de la naturaleza y la diversidad biológica en los sistemas de producción depende además de la regulación complementaria de los patrones de consumo, con hincapié en el papel de los agentes con un alto consumo (*bien establecido*) {5.6.3}. Los sistemas de gobernanza obligan a los agentes a rendir cuentas mediante la asignación clara de responsabilidades y la definición de plazos, con mandatos institucionales complementarios y la evaluación y revisión de forma iterativa y transparente de las políticas y normativas, así como los acuerdos comerciales, con vistas a garantizar una gobernanza justa y sostenible de la naturaleza (**medida 4.4**) (*bien establecido*) {5.6.4, 5.6.3}.

Recuadro REFP.5. Ejemplos de sistemas de gobernanza con potencial transformador

Los sistemas de gobernanza que sitúan la diversidad biológica en el centro de las políticas y la legislación están mejor equipados para mitigar las medidas perjudiciales que contribuyen a la pérdida de diversidad biológica y al declive de la naturaleza {5.6.1}. Por ejemplo, la Política Agrícola Común de la Unión Europea ha adoptado y reforzado gradualmente incentivos financieros para medidas agroambientales y climáticas y ha introducido la condicionalidad en los regímenes de ayuda a los agricultores para fomentar prácticas respetuosas con la diversidad biológica {5.6.1}. Tales prácticas incluyen la incorporación de elementos paisajísticos, franjas de protección, barbechos, agricultura ecológica o agrosilvicultura para mantener los hábitats de las especies silvestres y promover una agricultura sostenible. Estos esfuerzos tienen el potencial de impulsar cambios transformadores en el uso de la tierra en toda Europa. Por ejemplo, la proporción de tierra en barbecho (importante para la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos) en la superficie total de cultivo ha cambiado drásticamente en respuesta a los cambios en los planes de apoyo {5.6.1}.

Sin embargo, el potencial transformador de las medidas de la Política Agrícola Común se ha visto obstaculizado por la escasa representación de los defensores del medio ambiente en la toma de decisiones y ensombrecido por el dominio de los grupos de intereses creados y el constante rediseño de las políticas, que socavan los procedimientos de evaluación y aprendizaje. Esto ha dado lugar a un desequilibrio en el poder regulador y a que solo se asigne una parte limitada del presupuesto a medidas eficaces en materia de diversidad biológica, a pesar de que la diversidad biológica es uno de los diez objetivos de la Política. La bibliografía sobre la Política sugiere que la diversidad biológica, la naturaleza y el desarrollo rural sostenible podrían apoyarse mejor mediante la eliminación gradual de las ayudas directas a los agricultores y su sustitución por normativas o incentivos específicos {5.6.2}. Sin embargo, modificar la Política requerirá una mayor transparencia, apoyo a la participación de los interesados, el fortalecimiento de los procedimientos de evaluación y la mejora del aprendizaje en materia de políticas {5.6.1, 5.6.2, 5.6.4}.

Otro ejemplo de gobernanza que beneficia tanto a la naturaleza como a las personas es el enfoque de gestión territorial basado en el ecosistema de la reserva marina de las Islas Galápagos, que apoya la pesca y el turismo sostenibles, una fuente vital de sustento para más de 30.000 residentes y 300.000 visitantes anuales a las Islas Galápagos. Sin embargo, el cambio climático, la gestión local de desechos y el tratamiento de aguas siguen siendo retos importantes que repercuten en la seguridad alimentaria, la nutrición y la salud de los residentes. Esto ilustra la importancia de garantizar que los sistemas de gobernanza sean adaptativos para incorporar innovaciones en materia de políticas y acomodarse a las condiciones sociales y estructurales

cambiantes {1.3.2, 3.2.6, 5.6.1}. Esta adaptabilidad permite a los sistemas de gobernanza responder más eficazmente a las lecciones aprendidas de los procesos de vigilancia y evaluación en curso {5.6.4}.

B8. El aprendizaje y las acciones adaptativas abordan las incertidumbres asociadas al cambio transformador (estrategia 4) (*bien establecido*) {1.3.2, 3.4, 5.6.4}. El cambio transformador es un proceso complejo y dinámico que se caracteriza por resultados emergentes e imprevistos y que, por tanto, puede requerir una combinación de diferentes enfoques para alcanzar los resultados previstos (*bien establecido*) {1.1, 1.3.2, 3.4}. Por ejemplo, Costa Rica ha experimentado una transformación motivadora en relación con la conservación de la diversidad biológica y la recuperación de los bosques, pero sigue enfrentándose a retos como conflictos entre interesados, incluidos los Pueblos Indígenas, y la contaminación de las aguas {figura 3.5}. El carácter dinámico del cambio transformador pone de relieve la importancia de los procesos que facilitan el aprendizaje adaptativo y la aplicación eficaz de medidas específicas en función del contexto en respuesta a dicho aprendizaje (**medida 4.4**) (*bien establecido*) {1.3.3, 3.4, 3.5.1, 5.6.4}. La vigilancia transparente e inclusiva implica a una diversidad de agentes y, por tanto, una diversidad de perspectivas, aprendizajes y marcos de evaluación que van más allá de las métricas predefinidas y permiten el empoderamiento, la participación y la reflexión, así como la determinación de medidas específicas para abordar dichas consecuencias imprevistas (*establecido, pero inconcluso*) {1.3.2, 5.6.4}. La gobernanza adaptativa que apoya estos procesos se basa en estructuras flexibles, disposiciones para la experimentación y la evaluación, así como la coordinación positiva, que puede fomentarse a través del emprendimiento en materia de políticas y la transmisión de conocimientos, nuevas coaliciones, la cocreación y la coevaluación, y estructuras flexibles en los acuerdos dinámicos de gobernanza en red (*establecido, pero inconcluso*) {5.6.4}.

B9. Reforzar la interconexión entre los seres humanos y la naturaleza aborda las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica y el declive de la naturaleza y es un poderoso impulsor del cambio transformador. Cambiar los puntos de vista y valores dominantes de la sociedad, junto con la transformación de las narrativas culturales y las normas sociales en torno a la producción y el consumo, fomenta un mundo justo y sostenible (estrategia 5, medidas 5.1, 5.2 y 5.3) (*establecido, pero inconcluso*) {5.7.1, 5.7.2, 5.7.3}. Los sentimientos de conexión con la naturaleza están asociados a comportamientos en favor del medio ambiente y apoyan el compromiso individual y colectivo con la conservación de la naturaleza, incluido el activismo ambiental (**medida 5.1**) {5.7.1}. El lenguaje, los conceptos y las prácticas que reflejan la armonía y las interdependencias con la naturaleza basadas en la ética del cuidado son fundamentales para las cosmovisiones, los valores y las prácticas de muchos Pueblos Indígenas y comunidades locales, así como de otros grupos (*bien establecido*) {2.3.4, 5.3.1, 5.3.3, 5.3.4, 5.7.1, figura 5.13, tabla 5.3, figuras 5.14 y 5.6}. La **figura REFP.8** ofrece ejemplos de cosmovisiones y valores relacionales de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales que encarnan relaciones de cuidado. Tales cosmovisiones y valores son evidentes y se expresan en muchas otras culturas, filosofías e iniciativas con potencial transformador. Se puede conseguir aumentar la concienciación y la exposición a visiones alternativas de la naturaleza a través de la educación formal e informal, lo cual puede contribuir al aprendizaje transformador (*bien establecido*) {5.7.4}.

Las narrativas e imaginarios compartidos también dan forma a las relaciones entre humanos y no humanos (**medida 5.2**) (*bien establecido*) {5.7.2}. Los nuevos imaginarios sociales, que son conjuntos de ideas ampliamente aceptadas que influyen y estructuran la forma en que las personas conciben el presente y el futuro, pueden cambiar las concepciones básicas de las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza y orientar las vías para alcanzarlas (*establecido, pero inconcluso*) {2.4.2, 5.7.2}. Un ejemplo de ello son los contratos ecosociales, que proponen acuerdos sociales al servicio de todas las formas de vida y reflejan la comprensión de que los seres humanos forman parte de la naturaleza y mantienen una relación de plena interdependencia con ella en todo lo que tienen, hacen, consumen, visten y habitan {2.4.2}.

Los cambios en las normas sociales son esenciales para nuevos comportamientos y prácticas que fortalezcan la conexión entre los seres humanos y la naturaleza y aceleren el cambio transformador (**medida 5.3**) (*bien establecido*) {5.7.3}. Comprender los mecanismos que subyacen a la difusión de nuevas normas y comportamientos sociales es crucial para diseñar estrategias eficaces del cambio transformador (**medida 5.3**) {5.7.3}. Muchos comportamientos son habituales, se han aprendido en determinadas condiciones sociales y ambientales y pueden modificarse (**medida 3**) (*bien establecido*) {4.2.4, 5.7.3}. La propagación de nuevas ideas, normas sociales y comportamientos suele producirse a través de complejos procesos en las redes sociales, y comienza lentamente hasta que se alcanza una masa crítica de primeros adoptantes. En este proceso influyen las similitudes entre los individuos que interactúan, la armonización de las nuevas normas con los valores existentes y la practicidad de los comportamientos que se promueven (**medida 5.3**) {5.7.3}. Aumentar estratégicamente la visibilidad de los comportamientos deseados y desplegar medidas en materia de políticas específicas catalizan y sostienen nuevas normas y comportamientos sociales (**medida 5.3**) (*bien establecido*) {5.7.3}. La difusión de información errónea o desinformación entre el público a través de las redes sociales y los medios de sociales también influye y puede plantear retos para el cambio transformador, que implica descolonizar el mundo académico y dar cabida al conocimiento indígena y local (*bien establecido*) {5.4.2, 5.7.3, 5.7.4}. La transición a nuevos comportamientos suele conllevar costos significativos, y

las políticas de apoyo, como los subsidios y las inversiones en infraestructuras, facilitan las transiciones de los comportamientos (*bien establecido*) {5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.8.2}.

Figura REFP.8. Ejemplos de filosofías y formas de ser indígenas y relacionales. Muchas filosofías indígenas se expresan a través de lenguajes, conceptos y prácticas relacionales basados en una ética del cuidado que reconoce la importancia del respeto y la reciprocidad entre los seres humanos y la naturaleza {cuadro 5.3}. La revitalización y el apoyo a estas culturas, lenguas y filosofías brindan la oportunidad de pasar de unas relaciones antropocéntricas de dominación a unas relaciones ecocéntricas

del cuidado para todos. La figura representa una pequeña muestra de conceptos y prácticas que se colocan estéticamente para ilustrar la diversidad de filosofías indígenas y otras filosofías relacionales.

B10. El aprendizaje transformador promueve la comprensión holística y experimental y el compromiso con los retos en materia de diversidad biológica y sostenibilidad, además de reconfigurar las identidades y fomentar el sentido de responsabilidad hacia la naturaleza (estrategia 5, medida 5.4) (establecido, pero inconcluso) {5.7.1, 5.7.4}. La educación formal e informal, incluida la educación basada en los conocimientos indígenas y locales, desempeña un papel importante en el apoyo al cambio transformador para un mundo justo y sostenible (*establecido, pero inconcluso*) {3.2.2, 3.5.2, 5.7.1, 5.7.4}. La colaboración entre diferentes enfoques educativos puede ayudar a fomentar el cambio transformador (**recuadro REFP.6**) {3.2.2, 5.7.4}. Por ejemplo, complementar las formas científicas de producir conocimiento con enfoques basados en conocimientos indígenas y locales tiene el potencial de cambiar los puntos de vista, las estructuras y las prácticas de forma que se amplíe el potencial del cambio transformador {3.2.4}.

Las actividades experimental relacionadas con la naturaleza y los valores y prácticas relacionales son esenciales para cambiar las percepciones y los valores hacia la diversidad biológica y cruciales para promover cambios estructurales y de comportamiento sostenibles (**medida 5.1**) (*establecido, pero inconcluso*) {5.7.1}. La integración de la educación sobre diversidad biológica en los programas educativos formales, no formales e informales, el desarrollo de currículos de enseñanza sobre conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, y la promoción de conocimientos, actitudes, valores y comportamientos coherentes con una vida en armonía con la naturaleza pueden apoyar el cambio transformador (**medidas 5.1, 5.4 y 5.5**) {5.7.1, 5.7.4, 5.7.5}. La educación que incluye materiales sobre las contribuciones de la naturaleza a las personas, incluidos los servicios de los ecosistemas, las soluciones basadas en la naturaleza y los enfoques basados en los ecosistemas, y las medidas centradas en la Madre Tierra para la conservación y la restauración pueden ayudar a desarrollar capacidades para abordar múltiples retos y crisis entrelazados (**medidas 5.1, 5.4 y 5.5**) {5.7.1, 5.7.4, 5.7.5}. Las universidades, los institutos, las escuelas de artes y oficios y las prácticas pueden, por ejemplo, ofrecer formación para la futura mano de obra en sostenibilidad, agricultura regenerativa, silvicultura, diseño y finanzas, e incluir formación en empatía y compasión, apreciación de la naturaleza, pensamiento sistémico y aprendizaje transdisciplinario (**medida 5.4**) {5.7.4}. Además, el desarrollo de conocimientos, competencias y actitudes pertinentes para el aprendizaje transformador y el aprendizaje adaptativo entre los proveedores de educación a todos los niveles proporciona una base sólida para diseñar planes de estudios y programas de formación que apoyen el cambio transformador en la educación, la divulgación y las iniciativas de sensibilización (**medida 5.4**) {5.7.4}. Reconocer los diversos sistemas de conocimiento, entre ellos los conocimientos indígenas, locales y científicos, apoya el aprendizaje transformador al ayudar a las personas a comprender y valorar mejor las interdependencias de los seres humanos y la naturaleza redes vitales en complejas y dinámicas (**medidas 5.4 y 5.5**) (*establecido, pero inconcluso*) {5.7.1, 5.7.4, 5.7.5}.

B11. Adoptar los conocimientos indígenas y locales y los procesos de cocreación de conocimientos fomenta el cambio transformador para un mundo justo y sostenible (estrategia 5, medida 5.5) (establecido, pero inconcluso) {2.3.4, 3.2.4, 3.5.1, 5.7.5}. Reconocer diferentes formas de conocer, vincular el conocimiento a las medidas y encontrar formas de trascender los límites de la imaginación son cruciales para el cambio transformador (*establecido, pero inconcluso*) {2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.4.2, cuadro 2.1, 3.5.1, 3.5.5, 5.7.5}. Ello implica descolonizar el mundo académico y dar cabida a los conocimientos indígenas y locales, así como a las ciencias sociales, las artes y las humanidades y la participación del público. Los Pueblos Indígenas y las comunidades locales aportan muchas visiones del cambio transformador relacionadas con sus diversas historias y contextos socioecológicos, culturales y espirituales (*bien establecido*) {2.3.4}. Reconocer y aceptar estos conocimientos es coherente con el paso de las relaciones de dominación a las relaciones de cuidado {5.7.1, 5.12, 5.13, figura 5.12}. La ética del cuidado reconoce la facultad y la sensibilidad de las entidades no humanas, como plantas, animales y ríos, les otorga valor, respeto y relaciones recíprocas de cuidado {5.7.1, 5.7.2, figura 5.13}.

La cocreación de conocimientos mejora la gestión de la diversidad biológica y las contribuciones de la naturaleza a las personas mediante la combinación de diferentes sistemas de conocimiento, incluidos los conocimientos indígenas y locales y los conocimientos científicos, y garantiza que las estrategias sean apropiadas desde el punto de vista cultural, sólidas desde el punto de vista científico y viables desde el punto de vista ecológico (*establecido, pero inconcluso*) {3.2.5, 5.7.5}. Los principios de cocreación como la equidad, el respeto, el reconocimiento y la colaboración hacen hincapié en la inclusividad y dan prioridad a las necesidades de los grupos marginados, lo cual facilita las intervenciones transformadoras (*bien establecido*) {5.7.5}. Una revisión de los estudios empíricos muestra que la cocreación de conocimientos mejora los procesos (por ejemplo, la redistribución del poder y la reflexividad) y se asocia con resultados tanto a corto plazo (por ejemplo, una base de conocimientos ampliada, mayores capacidades) como a largo plazo (por ejemplo, bienestar y mejora de los productos, cambios en los sistemas de conocimiento) (*establecido, pero inconcluso*) {5.5, 5.7.5}. Algunos ejemplos son el aumento de la capacidad de adaptación en comunidades del Ártico, la preparación para casos de desastre en comunidades de Nepal y el establecimiento de una

gestión adaptativa de la vigilancia del cambio climático en una comunidad rural de la República Unida de Tanzania (*bien establecido*) {5.7.5}.

La marginación de los conocimientos indígenas y locales obstaculiza el cambio transformador (*bien establecido*) {2.3.4, 4.2.1, 4.2.5}. Existen, o se han propuesto, varios instrumentos específicos en materia de políticas basados en los principios de consentimiento, autonomía intelectual y cultural y justicia, con vistas a apoyar y proporcionar rendición de cuentas {5.7.5}. Estos instrumentos se centran principalmente en la cocreación de conocimientos con los Pueblos Indígenas y las comunidades locales e incluyen el consentimiento libre, previo e informado, el reconocimiento del derecho consuetudinario, los derechos de propiedad intelectual, la gobernanza de datos indígenas, la soberanía y la creación de capacidad para el uso de la tecnología (*bien establecido*) {5.7.5}. Aunque estos instrumentos no pueden abordar todas las barreras, su ausencia hace que la cocreación de conocimientos sea poco probable, si no imposible. La expansión de su uso y su plena aplicación tienen un poderoso potencial transformador (*establecido, pero inconcluso*) {5.7.5}.

Recuadro REFP.6. La educación como catalizador del cambio transformador

Los educadores y los programas educativos a todos los niveles desempeñan un papel importante a la hora de fomentar cambios en los puntos de vista, las estructuras y las prácticas. La GemüseAckerdemie (“Academia de la Verdura”) es un programa educativo para niños de 8 a 12 años que se centra en la creación de huertos escolares y el fomento de habilidades culinarias y cambios en la dieta en Austria, Alemania y Suiza^a. En Alemania más de 115.000 niños y niñas han seguido el programa. El alumnado experimenta de primera mano cómo se producen los alimentos y de dónde proceden. Juntos asumen la responsabilidad de sus huertos escolares y comprenden mejor las repercusiones de sus acciones en el medio ambiente. El programa ayuda a aumentar las conexiones con la naturaleza, cambia las normas sociales y transmite conocimientos sobre alimentación sostenible y técnicas culinarias y de jardinería entre niños, padres y cocineros en las escuelas. Existen iniciativas similares relacionadas con el apoyo a sistemas alimentarios más sostenibles y regenerativos en todos los niveles educativos y en la formación profesional.

^a IPBES Transformative Change Assessment Data Management Report on the case study database with transformative potential and pitfalls (<https://doi.org/10.5281/zenodo.10260233>).

B12. Una comunicación específica para el contexto, oportuna y dinámica puede transmitir mensajes poderosos que desencadenen acciones para un cambio transformador (*bien establecido*) {2.2.1, 3.4, 5.3.3, 5.4.2, 5.7.2}. Los mensajes bien diseñados informan a los diversos interesados sobre el significado, la intención y las medidas asociadas a visiones aspiracionales y con impacto. Una evaluación de la bibliografía muestra que los medios de comunicación juegan un papel importante en las comunicaciones, pero que muchos otros agentes, incluidos la juventud, las organizaciones de la sociedad civil, los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, los activistas de medios sociales, los líderes políticos y los artistas, también son importantes en la comunicación de mensajes sobre el cambio transformador (*bien establecido*) {2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 5.6.2}. Una evaluación de la frecuencia de aparición en el corpus de evaluación indica que los agentes de los sectores de los medios de comunicación y la comunicación no ocupan un lugar destacado en la bibliografía, ya que aparecen en aproximadamente el 4 % de las contribuciones evaluadas. Esto pone de relieve una importante laguna en la comprensión de cómo los medios de comunicación pueden concienciar sobre el cambio transformador a la población en general (*establecido, pero inconcluso*) {5.2, figura 5.4}. Además, se descubrió que las visiones recogidas de los medios sociales que captan valores instrumentales (relacionados con las industrias minera, naviera, turística y de la moda) tenían más probabilidades de aplicar los discursos sobre sostenibilidad con fines de *marketing*, lo cual implica un mayor potencial de falso ecologismo (*establecido, pero inconcluso*) {2.3.2}.

Los periodistas, creadores y personas influyentes en los medios sociales pueden promover narrativas que ayuden a cambiar valores, paradigmas y objetivos en apoyo de un cambio transformador sobre la base de la ética del cuidado (*establecido, pero inconcluso*) {2.3.2}. Los medios sociales pueden ayudar a la gente a organizarse y a resistirse a los puntos de vista, estructuras y prácticas dominantes que dañan la diversidad biológica para promover alternativas que encarnen la ética del cuidado {5.7.2}. Sin embargo, la tecnología de las comunicaciones también ha sido capaz de acelerar el ritmo de la exposición generalizada y masiva de la ciudadanía a una desinformación que puede amenazar la diversidad biológica y la naturaleza {5.4.2}. Para contrarrestarlo, la educación y el aprendizaje transformador desempeñan un papel fundamental en el apoyo al cambio transformador (*establecido, pero inconcluso*) {5.7.4}.

C. Posibilitar el cambio transformador: funciones para todos

C1. Las visiones de un mundo sostenible para la naturaleza y las personas están conformadas por valores y cosmovisiones {2.1}. Tienen una importancia fundamental para inspirar un cambio transformador (figura REFP.9). La diversidad de sociedades, economías, culturas y pueblos en el mundo significa que no existe una visión única que sea apropiada en todos los contextos y escalas, y que las visiones transformadoras compartidas

para un mundo justo y sostenible tienen más probabilidades de inspirar el cambio (*bien establecido*) {2.3, 3.5.3}. Una evaluación y análisis de 881 visiones revela cinco temas centrales: a) economías regenerativas y circulares; b) derechos y empoderamiento de la comunidad; c) diversidad biológica y salud ecosistémica; d) reconexión espiritual (entre el ser humano y la naturaleza) para el cambio de comportamiento, y e) empresa y tecnología innovadoras (*establecido, pero inconcluso*) {figura 2.4, 2.3.1}. Estas visiones temáticas también pueden agruparse en cuatro categorías transversales: a) visiones integradas u holísticas que abordan simultáneamente cuestiones ecológicas y sociales; b) visiones predominantemente ecológicas orientadas a mejorar las relaciones entre el ser humano y la naturaleza; c) visiones predominantemente sociales orientadas hacia una mayor equidad y otras dimensiones sociales, y d) visiones con un enfoque social o ecológico relativamente estrecho (*establecido, pero inconcluso*) {figura 2.3, 2.3.1}. Diversas visiones iluminan la interdependencia de los seres humanos y la naturaleza en el avance hacia un futuro floreciente y las transformaciones hacia un mundo justo y sostenible (*establecido, pero inconcluso*) {2.3.5}.

Figura REFP.9. Realización de cambios transformadores a través de visiones. (A) Los casos transformadores con visiones explícitas o implícitas detrás se asocian con resultados socioeconómicos y ambientales más positivos para las contribuciones de la naturaleza a las personas. (B) Los casos

transformadores en los que se promueven los conocimientos indígenas y locales se asocian a resultados socioeconómicos y de contribución de la naturaleza a las personas más positivos. (C) Las visiones con mayores niveles de participación abordan un conjunto más amplio de propósitos y consideran conjuntos más completos de impulsores directos e indirectos. Un impulsor directo es un factor que influye inequívocamente en los procesos del ecosistema y que puede identificarse y medirse con distintos grados de precisión, mientras que un impulsor indirecto sirve principalmente de catalizador, e influye en cambios que guían el sistema hacia un futuro deseado o los desencadena. Múltiples: diferentes interesados implicados en el proceso de definición de la visión; colaborativos: diálogo bidireccional para recabar las aportaciones de distintas personas en el proceso de definición de la visión. Los datos de los paneles A y B proceden de la base de datos de estudios de casos de la evaluación del cambio transformador {1.4.2, 3.4}. Los valores denotan lo siguiente: 0 = neutro; 1 = ligeramente positivo, 2 = ampliamente positivo. Los valores de los gráficos de radar representan la media de todos los casos. Los resultados socioeconómicos incluyen: 1.1, buena calidad de vida; 1.2, seguridad y soberanía alimentarias; 1.3, seguridad hídrica; 1.4, equidad de género; 1.5, reducción de la discriminación racial, religiosa, cultural y lingüística; 1.6, cohesión social y confianza; 1.7, fortaleza institucional, renacimiento y participación social; 1.8, equidad de poder; 1.9, reconocimiento de derechos y valores; 1.10, inclusión de Pueblos Indígenas y comunidades locales; 1.11, libertad para ejercer rituales/espiritualidad; 1.12, acceso a actividades recreativas y de ocio; 1.13, disfrute de la belleza natural; 1.14, promoción de enfoques basados en los derechos; 1.15, vivienda y refugio; 1.16, acceso a tierra/mar; 1.17, acceso a servicios básicos e infraestructuras; 1.18, acceso al conocimiento y a la educación; 1.19, acceso a la sanidad; 1.20, empleo y calidad del empleo; 1.21, reducción de la desigualdad/distribución equitativa de la riqueza; 1.22, reducción de la pobreza, y 1.23, conservación de la capacidad productiva/resiliencia del ecosistema. Los resultados de las contribuciones de la naturaleza a las personas incluyen: 2.1, creación y mantenimiento de hábitats; 2.2, polinización y dispersión de semillas; 2.3, regulación de la calidad del aire; 2.4, regulación del clima; 2.5, regulación de la acidificación de los océanos; 2.6, regulación de la cantidad de agua dulce; 2.7, regulación de la calidad del agua dulce; 2.8, formulación y protección de suelos; 2.9, regulación de riesgos y fenómenos extremos; 2.10, regulación de organismos nocivos; 2.11, energía; 2.12, alimentos y piensos; 2.13, materiales y asistencia; 2.14, recursos medicinales y genéticos; 2.15, aprendizaje e inspiración; 2.16, experiencias; 2.17, apoyo a las identidades, y 2.18, mantenimiento de opciones. Los datos del panel C se tomaron de la base de datos de visión, en la que 0 indica la ausencia y 1 la presencia de propósitos e impulsores. Los valores del gráfico de radar representan la media de todas las visiones {2.3.2}.

C2. Los valores desempeñan un papel importante a la hora de apoyar visiones del cambio transformador. De los tres tipos de valores relacionados con la naturaleza reconocidos por la IPBES, que incluyen los intrínsecos (la naturaleza al servicio de la naturaleza), los relacionales (la naturaleza como cultura/unidad con la naturaleza) y los instrumentales (la naturaleza al servicio de la sociedad), los valores relacionales se consideran esenciales para que los seres humanos vivan en armonía con la naturaleza y la Madre Tierra y como parte de ellas, tal y como se reconoce en el Marco para la Creación de Futuros para la Naturaleza de la IPBES (*bien establecido*) {1.3.2, 3.5.3, 2.3.3, 5.7.1, 5.7.5}. Al igual que hay muchas formas de “vivir en armonía con la naturaleza”, también hay múltiples vías hacia un cambio transformador para un mundo justo y sostenible, como se explica en la evaluación de los valores¹⁸ de la IPBES y en el Marco para la Creación de Futuros para la Naturaleza¹⁹ (*bien establecido*) {1.3.2, 2.3.2, 5.8}. Las visiones más transformadoras del cambio reconocen y priorizan combinaciones de valores relacionales, intrínsecos e instrumentales (*establecido, pero inconcluso*) {2.3.2}. Los valores instrumentales siguen siendo prominentes en muchas visiones del cambio transformador (*establecido, pero inconcluso*) {2.3.2}. Los valores relacionales son fundamentales para los cuatro principios identificados del cambio transformador y, en particular, para el principio de las relaciones respetuosas y recíprocas entre los seres humanos y la naturaleza {1.3.2}. El reconocimiento de los valores y responsabilidades relacionales reconoce la conexión entre los seres humanos y la naturaleza y el gran daño que causan las relaciones basadas en la objetivación y la explotación, y se pone de relieve como un principio normativo necesario para el cambio transformador (*bien establecido*) {1.2.2, 1.3.2, 5.7.1}. Se ha producido una evolución de los valores a lo largo del tiempo, pasando de valores principalmente instrumentales e intrínsecos a una mayor inclusión de valores relacionales, tal y como sugiere un análisis de textos clave relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal (*bien establecido*) {2.3.2}. El Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal reconoce los tres tipos de valores y demuestra la posibilidad de conciliar tres

¹⁸ IPBES (2022): *Methodological Assessment Report on the Diverse Values and Valuation of Nature of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*. Balvanera, P., Pascual, U., Christie, M., Baptiste, B., and González-Jiménez, D. (eds.). Secretaría de la IPBES, Bonn (Alemania). Disponible en <https://doi.org/10.5281/zenodo.6522522>.

¹⁹ IPBES (2023). *The Nature Futures Framework, a flexible tool to support the development of scenarios and models of desirable futures for people, nature and Mother Earth, and its methodological guidance*, versión de julio de 2023, Secretaría de la IPBES, Bonn (Alemania). Disponible en <https://doi.org/10.5281/zenodo.8171339>.

conjuntos diferentes de valores de la naturaleza para un cambio transformador (*bien establecido*) {2.3.2}. Hay margen para mejorar deliberadamente el potencial transformador de las visiones {2.3.2}. La importancia de la exhaustividad de las visiones para el cambio transformador y el apoyo a responsables de la toma de decisiones consecuentes sugieren opciones para avanzar en las visiones existentes y recién desarrolladas hacia una mayor capacidad transformadora (*establecido, pero inconcluso*) {2.3.2}. Dichas mejoras se producen a través de un mayor énfasis en el papel de las dinámicas de poder para mejorar la alcanzabilidad, con la ampliación del alcance de las visiones al tratar más aspectos que permiten el cambio y con hincapié en las vías de aplicación para acercar las aspiraciones a la realidad {figura 2.5-A}.

C3. El cambio transformador deliberado se fundamenta en visiones basadas en valores alineadas con la sostenibilidad que son equitativas, inclusivas, respetuosas y adaptativas y tienen repercusiones más allá de cualquier escala única (*bien establecido*) {1.3.2, 2.3.3}. Las visiones inclusivas e innovadoras de un futuro sostenible y equitativo favorecen el bienestar de la naturaleza y de las personas. Las visiones globales necesitan cambios fundamentales en las mentalidades y los paradigmas actuales sobre las relaciones entre el ser humano y la naturaleza, así como el reconocimiento de cosmovisiones y sistemas de conocimiento alternativos. Dichas visiones son fundamentales para el cambio transformador para un mundo justo y sostenible. Los procesos participativos de definición de la visión, cuando guían el cambio transformador, proporcionan esperanza e inspiración (*establecido, pero inconcluso*) {2.3.1}. Los datos procedentes de un análisis de visiones e iniciativas en curso para el cambio transformador muestran que las visiones son más transformadoras cuando incorporan cambios relacionados con puntos de vista, estructuras y prácticas, son equitativas e inclusivas y abordan las causas subyacentes y los impulsores directos de la pérdida de diversidad biológica (*establecido, pero inconcluso*) {2.3.2}. Las visiones más participativas tienen propósitos más holísticos (tanto para la naturaleza como para las personas) y tienen en cuenta una mayor variedad de impulsores directos e indirectos. Las visiones para vivir en armonía con la naturaleza tienen más probabilidades de éxito cuando surgen de enfoques inclusivos, basados en los derechos y en los procesos de los interesados, y cuando incorporan la colaboración intersectorial para el cambio (*establecido, pero inconcluso*) {2.3.1, 5.6.4, 5.6.1, 5.6.2}. Estas iniciativas también muestran que los cambios transformadores guiados por visiones explícitas tienen resultados más positivos en las dimensiones ecológica, económica y social de las contribuciones de la naturaleza a las personas (**figura REFP.9**) (*bien establecido*) {2.3.1}.

Un análisis de las iniciativas con potencial transformador muestra que las visiones en las que los Pueblos Indígenas y las comunidades locales desempeñaban un papel significativo tenían una mayor probabilidad de impulsar el cambio transformador en comparación con las visiones en las que no desempeñaban ningún papel (**figura REFP.9**) (*bien establecido*). Muchos Pueblos Indígenas y comunidades locales tienen visiones antiguas, poderosas y holísticas para vivir en armonía con la naturaleza y pueden apoyar nuevas formas de pensar y entender otros sistemas de conocimiento (*bien establecido*) {1.3.2, 2.3.4, 3.2, 5.7}. Sus modos de vida han demostrado a menudo ser sostenibles para la diversidad biológica a lo largo del tiempo, pero sus cosmovisiones, valores y sistemas de conocimiento están marginados en la ciencia, la política y la práctica en materia de conservación (*bien establecido*) {1.3.2, 2.3.4, 3.2}. Las relaciones respetuosas, recíprocas y responsables entre los seres humanos y la naturaleza pueden integrarse en políticas que modifiquen las pautas y relaciones entre puntos de vista, estructuras y prácticas, independientemente de la escala (*bien establecido*) {2.3.2, 2.3.4, 2.4.2}.

C4. Las nuevas formas de imaginar el futuro son fundamentales para cambiar las relaciones de las personas con la naturaleza. Una forma de lograr tales cambios es a través de mayores esfuerzos imaginativos entre los diferentes grupos de colaboradores e interesados, incluidas las cosmovisiones, los valores y los conocimientos de los Pueblos Indígenas y comunidades locales para imaginar futuros positivos para un mundo justo y sostenible (*establecido, pero inconcluso*) {2.2.1, 2.2.3, 2.4.2}. Abundan las visiones de un futuro mejor para los seres humanos y para la naturaleza, pero la mayoría no cambian el *statu quo* (*bien establecido*) {2.3.2}. La limitada interacción con formas imaginativas de concebir el futuro ha restringido las posibilidades de cambios transformadores que superen las limitaciones de las narrativas dominantes y las prácticas perjudiciales. Lograr mayores esfuerzos imaginativos exige procesos de definición de la visión más amplios, creativos e inclusivos que incluyan voces silenciosas y perspectivas no humanas (**recuadro REFP.7**). La definición de visiones cocreativas o colaborativas cautiva la imaginación de las personas, infunde esperanza e inspiración y apoya el cambio transformador {figura 2.7}, además de proporcionar orientación sobre qué cambios son necesarios y cómo realizarlos. Los métodos participativos de definición de visiones pueden fomentar debates deliberativos y ayudar a tender puentes entre diferentes valores y culturas, así como contextos históricos y culturales {2.2.3}. Esto exige mayores esfuerzos imaginativos, incluida una mayor atención a las visiones de los Pueblos Indígenas, las comunidades locales y los grupos infrarrepresentados. La imaginación es un ingrediente vital en la creación de una visión porque permite a las personas salirse de los patrones de comportamiento existentes que refuerzan los problemas sistémicos. Ejemplos de estas visiones son los nuevos contratos sociales ecosociales o naturales, que pueden cambiar las concepciones básicas de las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza y orientar sobre las vías para alcanzarlas (*establecido, pero inconcluso*) {2.4.2}. Tales visiones hacen hincapié en una mayor equidad y bienestar para todos y en el uso de prácticas regenerativas que preserven la diversidad biológica y la naturaleza {2.3.1, 2.3.2}.

C5. Diversos agentes y grupos de agentes desempeñan papeles importantes en el cambio transformador en función de sus capacidades, objetivos y contextos. Los distintos papeles de los agentes incluyen innovar y crear el cambio, adoptar y seguir el cambio, sensibilizar, desencadenar cambios para otros e influir en agentes poderosos para crear el cambio (*bien establecido*). La diversidad de sus capacidades e intereses significa que existe un potencial sustancial para una mayor colaboración entre los grupos de agentes y para el desarrollo de nuevas coaliciones (*bien establecido*) {1.4.1, 3.3, 3.5.5, 5.2, 5.4.4}. Muchos grupos de agentes diferentes contribuyen a impulsar y acelerar el cambio transformador (*bien establecido*) {1.4.2, 5.4.4}. Las medidas transformadoras de los responsables de la toma de decisiones en la sociedad civil, el gobierno, el sector privado y otros ámbitos están relacionadas con las cinco estrategias de cambio transformador determinadas en la evaluación (figura REFP.6**) (*bien establecido*) {5.2}. Las coaliciones de grupos de agentes (**figura REFP.10**) {figura 5.4, figura 5.5}, incluidos los ciudadanos individuales, los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos, los financiadores, los organizadores confesionales, los gobiernos a múltiples niveles, el sector privado, las instituciones financieras y la comunidad científica, son más eficaces para perseguir un cambio transformador (*bien establecido*) {1.4.2, 1.5, 5.2, 3.4, figura 3.3}. Como ciudadanos, las personas a menudo mantienen múltiples aspectos superpuestos de sus identidades en su vida profesional y personal y movilizan medidas en torno a estas identidades. Por ejemplo, las mujeres, la juventud y los Pueblos Indígenas y las comunidades locales han instigado el cambio al hablar y actuar sobre la base de estas identidades específicas (*bien establecido*) {1.4.2, 1.5}. Dentro de estas identidades, las personas emplean diferentes mecanismos y medidas para innovar y crear el cambio, adoptar o seguir el cambio, sensibilizar, desencadenar un cambio más amplio para otros e influir en agentes poderosos para crear el cambio (*establecido, pero inconcluso*) {1.4.2}.**

Figura REFP.10. Los distintos grupos de agentes colaboran estrechamente entre sí y las iniciativas que implican una mayor colaboración entre grupos de agentes logran resultados más positivos. Haciéndose eco de ejemplos que demuestran que todos los grupos de agentes pueden colaborar en diversas combinaciones, un análisis de redes (para obtener más detalles, véase el informe de gestión de datos de la base de datos de estudios de caso del capítulo 3) de las iniciativas con potencial transformador en la base de datos de estudios de casos de la evaluación del cambio transformador revela que cuatro grupos de agentes interactúan estrechamente para lograr el cambio transformador (A). El grosor de las líneas representa el número de iniciativas que comparten dos grupos de agentes, mientras que el tamaño de los círculos corresponde al número de iniciativas en las que participa cada grupo de agentes. Los paneles B y C muestran que cuando colaboran más grupos de agentes, las iniciativas logran resultados más positivos para las contribuciones de la naturaleza a las personas y los resultados socioeconómicos ($p < 0,01$). Estos resultados son un índice compuesto de un conjunto diverso de indicadores (véase la lista completa de indicadores en la **figura REFP.4**).

C6. Las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica y el declive de la naturaleza también generan desigualdades e injusticias. Quienes más se han beneficiado de las actividades económicas asociadas a la pérdida de diversidad biológica y al declive de la naturaleza tienen mayor capacidad de actuación. La defensa del principio de equidad y justicia depende de la movilización de estas capacidades. Hacerlo y, a la vez, implicar a otros en procesos equilibrados de toma de decisiones puede liberar facultades y recursos para lograr el cambio (*establecido, pero inconcluso*) {1.4, 1.2}. Algunas personas tienen más oportunidades y recursos para conseguir el cambio, como resultado de tener mayor riqueza y poder (*bien establecido*) {1.2.2, 1.3.2, 1.4.2}. En particular, los agentes ricos se han beneficiado más de los procesos de dominación de la naturaleza y satisfacción de sus propios intereses en forma de ganancias materiales, a menudo con efectos negativos sobre la naturaleza y el aumento de la marginación de otras personas (*bien establecido*) {1.2.2, 5.5.3}. Los responsables de la toma de decisiones gubernamentales, los líderes empresariales y las personas con altos niveles de riqueza ocupan posiciones de poder y pueden incentivar cambios transformadores en cascada en relación con diferentes problemáticas, sectores y niveles (*establecido, pero inconcluso*) {1.4.2}. Estas funciones implican que las posiciones de poder vienen acompañadas de capacidades adicionales para participar en el cambio transformador y posibilitarlo (*establecido, pero inconcluso*) {1.2.2, 1.4.2}. La defensa del principio de equidad y justicia depende de la movilización de las capacidades de quienes más se han beneficiado hasta ahora de la pérdida de diversidad biológica y del declive de la naturaleza (*establecido, pero inconcluso*) {1.4.2}. Los gobiernos pueden tomar medidas para superar las asimetrías de poder en la toma de decisiones mediante el ajuste de las responsabilidades jurídicas, la reorganización de las funciones de los agentes en las estructuras de toma de decisiones y la transparencia garantizada, a la vez que reasignan recursos y refuerzan el papel de los organismos ambientales clave (*bien establecido*) {5.6.1}. El ejemplo de la Política Agrícola Común de la Unión Europea ilustra que las medidas agroambientales pueden ser una herramienta eficaz para reforzar la diversidad biológica en los paisajes agrícolas, pero que este potencial se ve obstaculizado por la infrarrepresentación de los defensores del medio ambiente en la toma de decisiones y ensombrecido por el dominio de los grupos de intereses creados y el rediseño constante de las políticas, que socavan los procesos de evaluación y aprendizaje (**recuadro REFP.5**) (*establecido, pero inconcluso*) {5.6.1}.

C7. Las coaliciones de agentes y grupos de agentes son más eficaces para el cambio transformador que cuando los agentes persiguen el cambio individualmente. Estas coaliciones para el cambio corren el riesgo de ser cooptadas por grupos de agentes de mayor nivel o más poderosos (*bien establecido*) {3.4}. Las experiencias pasadas y los ejemplos actuales aportan ideas cruciales sobre cómo los agentes trabajan juntos para lograr un cambio transformador en diversos contextos (**figuras REFP.9 y REFP.10**). Por ejemplo, en muchas partes del mundo, las iniciativas agroecológicas comunitarias ejemplifican los principios de equidad y justicia (**recuadro REFP.8**) (*establecido, pero inconcluso*) {5.6}. Estos proyectos implican a las comunidades locales en los procesos de toma de decisiones, respetan sus conocimientos tradicionales y fomentan el sentido de propiedad de las prácticas agrícolas. Los modelos de agricultura con apoyo comunitario en los que los consumidores apoyan directamente a los agricultores locales ejemplifican cómo la agroecología puede crear valores relacionales y responsabilidades entre productores y consumidores (**recuadro REFP.8**) {5.8.2}. Se ha demostrado que los países en los que existe una mayor diversidad de cultivos también mantienen más empleo agrícola {5.3.4}. Grupos específicos pueden facilitar el cambio con su poder de dirigir redes e influir en agentes poderosos para crear el cambio (*establecido, pero inconcluso*) {5.4.4, 1.4.2}.

Las múltiples bases de datos reunidas para la evaluación muestran sistemáticamente que determinados agentes y grupos de agentes colaboran con más frecuencia entre sí, pero no con otros {3.4, 5.2}. El análisis de redes de la base de datos de estudios de caso muestra que los gobiernos (locales, regionales y nacionales), las organizaciones internacionales, la comunidad científica y el sector privado tienden a colaborar más estrechamente entre sí. En la evaluación estos acuerdos se denominan iniciativas “descendentes” (**figura REFP.10**) {3.4, figura 5.5}. Por otro lado, otro conjunto de ejemplos con potencial transformador surge de las iniciativas lideradas por la ciudadanía, en las que las comunidades locales conectan diversas iniciativas positivas en las que participan ciudadanos individuales, organizaciones de la sociedad civil, grupos de mujeres y grupos centrados en el género, jóvenes, movimientos sociales, sindicatos y organizaciones confesionales (**figura REFP.10**) {3.4}. Estas iniciativas son fundamentales para contrarrestar las amenazas y los desequilibrios de poder en la gobernanza ambiental y contribuyen a un futuro más justo y sostenible {5.4.4}. Reunir a una diversidad de agentes es, por tanto, fundamental para desarrollar opciones y métricas para un cambio transformador. Estas pruebas demuestran que todos podemos desempeñar un papel importante en la creación de un cambio transformador para un mundo justo y sostenible.

Recuadro REFP.7. Enfoques culturales del cambio transformador: el papel del teatro

Las iniciativas culturales como la música, la narración de cuentos, los documentales, el cine y el teatro apoyan el aprendizaje transformador mediante el fomento de la imaginación y el compromiso emocional con cuestiones ecológicas {2.2.4, 5.7.2}. Por ejemplo, Empatheatre es una galardonada compañía de teatro basada en la investigación que surgió de un sentimiento de solidaridad entre artistas, escritores, creadores teatrales, investigadores académicos y ciudadanos sensibles, y ha sido responsable de la puesta en marcha de varios proyectos pioneros en Sudáfrica durante el último decenio. Empatheatre ha desarrollado nuevas formas innovadoras de construir espacios transformadores para el diálogo público equitativo con el fin de explorar diferentes formas de ser, pensar y hacer. Esto incluye diálogos sobre complejos retos sociales, que van desde las comunidades rurales bajo la presión de empresas de la minería del carbón, historias de vulnerabilidad de la migración femenina, y la falta de vivienda y las desigualdades en la justicia en relación con los terrenos urbanos, hasta el apoyo a la gobernanza sostenible de los océanos. Esta iniciativa representa una nueva forma de justicia participativa y se está extendiendo tanto a los diálogos en materia de políticas internacionales como a la participación popular (véase la base de datos de estudios de casos de la evaluación del cambio transformador).

Figura REFP.11. Mapa que ilustra que los movimientos sociales desempeñan un papel crucial en el cuestionamiento de los impulsores de la pérdida de diversidad biológica y el fomento de un cambio transformador. El mapa ilustra el papel fundamental que desempeñan los movimientos sociales en el cuestionamiento de los impulsores directos de la pérdida de diversidad biológica y el fomento del cambio transformador, entre otras cosas en zonas de alta prioridad para la conservación. Las formas geométricas muestran la ubicación de los movimientos sociales que luchan contra las amenazas a las metas del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal (n = 2.802). Los cuadrados representan movimientos sociales que dan lugar a resultados regresivos (por ejemplo, decisiones judiciales fallidas, criminalización y violencia); los círculos representan movimientos sociales que dan lugar a resultados reformistas (por ejemplo, mejoras ambientales y soluciones técnicas); los triángulos representan movimientos sociales que dan lugar a resultados con potencial transformador (por ejemplo, la cancelación o retirada de la actividad que pone en peligro la naturaleza).

C8. La búsqueda de un cambio transformador por parte de los Gobiernos contribuye a la coherencia en materia de políticas cuando tiene un enfoque de todo el gobierno y basado en el nexo²⁰. Este enfoque refuerza el apoyo a las políticas y planes en distintos sectores, minimiza la probabilidad de que las políticas sean contradictorias entre organismos y reduce las tensiones involuntarias (*establecido, pero inconcluso*) {4.2, 5.1, 5.6.4}. Las actuales medidas gubernamentales para un cambio transformador se ven socavadas por desajustes institucionales, como los que existen entre la escala de los retos de la diversidad biológica y la jurisdicción de las instituciones implicadas {4.2.3}. En este sentido, el tiempo que tarda una política en demostrar su eficacia puede ser mayor que el que transcurre entre unas elecciones y otras, que pueden llevar al poder a nuevas autoridades políticas contrarias a esa política. Estos desajustes se agravan cuando existen conflictos entre los intereses de los consumidores, las actividades de los sectores extractivos y la descoordinación entre los subsidios y las normativas (*establecido, pero inconcluso*) {4.2.3, 5.4.1, 5.6.1}. Estas complejas interacciones entre agentes pueden socavar la autonomía de las políticas, sobre todo cuando los países se encuentran en una situación de dependencia de las industrias extractivas o de la financiación externa con intereses creados en el mantenimiento del *statu quo* {4.2}. Por lo tanto, la aplicación efectiva depende de la capacidad de los Gobiernos para posicionar y priorizar los valores relacionados con la diversidad biológica en la toma de decisiones y las políticas pertinentes en todos los sectores y escalas, y dentro de un marco jurídico que obligue a rendir cuentas a los agentes gubernamentales y no gubernamentales (*establecido, pero inconcluso*) {5.4, 5.4.2, 5.6.1}.

Los Gobiernos a todos los niveles son agentes clave en la implicación de diversos agentes estatales y no estatales y pueden facilitar enfoques de colaboración y nuevos contratos sociales para reforzar la participación, la responsabilización y la rendición de cuentas alineados con los principios del cambio transformador {5.4}. El alcance global de las causas subyacentes (y los impulsores indirectos) de la pérdida de diversidad biológica y el declive de la naturaleza requiere soluciones colaborativas y coherentes en materia de políticas dentro y fuera de las jurisdicciones nacionales (*establecido, pero inconcluso*) {5.6.1, 5.6.2}. Las dependencias institucionales pueden superarse mediante la implicación de nuevos agentes en los enfoques participativos y el examen de las normas de procedimiento (*establecido, pero inconcluso*) {5.6.1}. La eficacia de los procesos de aprendizaje adaptativo se mejora mediante la participación de agentes gubernamentales de todos los sectores, partidos políticos y niveles con el fin de garantizar la rendición de cuentas más allá de los mandatos {5.6.4}.

C9. Muchas políticas existentes que comprenden instrumentos financieros, económicos y normativos (por ejemplo, normativas, impuestos, tasas y permisos negociables) tienen efectos negativos sustanciales sobre las prácticas respetuosas con la naturaleza. Sin embargo, estos instrumentos tienen potencial para convertirse en transformadores. Algunos Gobiernos han revisado sus instrumentos normativos, como demuestran los subsidios basados en criterios ambientales (*establecido, pero inconcluso*) {5.5.1, 5.5, 5.4.3}. Los Gobiernos subvencionan en gran medida sectores económicos que contribuyen sustancialmente a la pérdida de diversidad biológica y al declive de la naturaleza, como los sectores agrícola, ganadero, pesquero, forestal y de los combustibles fósiles (*bien establecido*) {figura 5.8, 5.4.3}. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos descubrió que durante el período 2020-2022, los agricultores recibieron 630.000 millones de dólares al año en subsidios perjudiciales para el medio ambiente. Desde 2021 la financiación pública total de estos subsidios ha aumentado un 55 % (*bien establecido*) {5.4.3}.

Los Gobiernos nacionales, las organizaciones internacionales (por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio) y los instrumentos adoptados internacionalmente (por ejemplo, el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, el Acuerdo de París y la Agenda 2030) tienen como objetivo la reforma de los subsidios, o contribuyen a ella, pero los avances han sido limitados. Además, un análisis de si los subsidios se presentan como positivos, neutros o negativos para la naturaleza y la diversidad biológica muestra una tendencia cada vez más estable a presentar los subsidios como positivos en la bibliografía (*establecido, pero inconcluso*) {5.4.1}. No obstante, varios países se han esforzado por reformar los subsidios en beneficio de la naturaleza y las personas. Ejemplos de estas reformas son la reforma de los subsidios a la pesca en Nueva Zelanda, que incluye estrictos criterios de sostenibilidad como condición para acceder a ellos, la reasignación de fondos a la agricultura inteligente desde el punto de vista del clima y la conservación de la diversidad biológica en Zambia, o la Ley Lafkenche en Chile, en virtud de la cual se reasignaron recursos a las comunidades indígenas para promover su participación en la gestión costera {5.4.3}. Las reformas de los subsidios suponen un reto político, pero son más factibles y eficaces cuando incluyen un énfasis en las políticas redistributivas para abordar las necesidades de las personas que pasan a ser vulnerables debido a las

²⁰ IPBES (2024). *Summary for Policymakers of the Thematic Assessment Report on the Interlinkages among Biodiversity, Water, Food and Health of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*. McElwee, P. D., Harrison, P. A., van Huysen, T. L., Alonso Roldán, V., Barrios, E., Dasgupta, P., DeClerck, F., Harmáčková, Z. V., Hayman, D. T. S., Herrero, M., Kumar, R., Ley, D., Mangalagiu, D., McFarlane, R. A., Paukert, C., Pengue, W. A., Prist, P. R., Ricketts, T. H., Rounsevell, M. D. A., Saito, O., Selomane, O., Seppelt, R., Singh, P. K., Sitas, N., Smith, P., Vause, J., Molua, E. L., Zambrana-Torrel, C., y Obura, D. (eds.). Secretaría de la IPBES, Bonn (Alemania). Disponible en <https://doi.org/10.5281/zenodo.13850289>.

reformas, una mayor coherencia en las políticas en los distintos sectores, medidas coordinadas que se extienden más allá de lugares específicos, y la contextualización y vigilancia de los múltiples impactos para la adaptación (*establecido, pero inconcluso*) {5.4.6, 5.4.8}. Estos elementos clave de las reformas significativas tienen un potencial sustancial para producir resultados positivos (*establecido, pero inconcluso*) {5.4.6, 5.4.8}.

C10. La sociedad civil desempeña un papel importante en la consecución del cambio transformador y es más eficaz en un entorno propicio, mediante la movilización de la ciudadanía, la creación de iniciativas que se propagan y obligando a los gobiernos y al sector privado a rendir cuentas en relación con las prácticas ambientales perjudiciales. Apoyar y ampliar las iniciativas de la sociedad civil en favor de un mundo justo y sostenible y proteger a los defensores del medio ambiente frente a la violencia y las violaciones de sus derechos fomentan el cambio transformador (medida 2.4) (*bien establecido*) {5.4.4}. La educación, incluida la educación cívica, desempeña un papel fundamental en el fomento del compromiso activo con prácticas de sostenibilidad (*bien establecido*) {5.7.4}. Al alimentar el debate público y examinar los impactos de las empresas sobre la diversidad biológica, la ciudadanía ha contribuido a crear normas voluntarias de mercado para la producción y el comercio sostenibles y a promover la adopción de estas normas por parte del mercado (*bien establecido*) {5.4.4}. Las organizaciones de la sociedad civil también han experimentado con innovaciones sociales que pueden ayudar a frenar el declive de la naturaleza (*bien establecido*) {5.4.4}. Un examen sistemático de 100 estudios de casos empíricos de innovaciones sociales rurales en toda Europa durante el período 1970-2024 ilustra la variedad de la innovación social y el cambio deliberado en los sectores agroalimentario, turístico y forestal (*bien establecido*) {5.4.4}.

Un análisis de 2.802 movilizaciones sociales de carácter ambiental durante el período 1992-2022 aporta pruebas de un total de 46.955 incidentes que socavaron 13 de las 23 metas del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal. Aproximadamente el 40 % de las movilizaciones sociales (1.083) se produjeron en zonas que se encontraban dentro del 30 % de las regiones prioritarias para la conservación de especies (*bien establecido*) {5.4.4}. Los movimientos sociales determinaron amenazas relativas a la pérdida de diversidad biológica, la contaminación del suelo, impactos del cambio climático, degradación del paisaje, deforestación, degradación de aguas superficiales y subterráneas y desbordamiento de desechos. Muchas movilizaciones (54 %) desembocaron en resultados reformistas (por ejemplo, soluciones técnicas, aplicación de la normativa vigente e indemnizaciones) y aproximadamente una cuarta parte (27 %) terminaron en resultados regresivos, entre los que se incluyen no solo el fracaso de los procedimientos judiciales, sino también represión y violencia contra los defensores del medio ambiente. El 19 % de las movilizaciones sociales tuvieron resultados con potencial transformador, que dieron lugar a la retirada, cancelación o suspensión temporal de la actividad que desencadenó la movilización social (**figura REFP.11**) (*bien establecido*). A pesar de su importancia crítica, las medidas dirigidas por los movimientos ecologistas y las organizaciones de la sociedad civil han recibido escasa atención académica (**figura REFP.10**). Los procesos de gobernanza inclusivos y el reconocimiento de los derechos individuales pueden reducir la vulnerabilidad de las iniciativas socioambientales y permitir que los agentes contribuyan al cambio transformador como participantes colaborativos, en lugar de como fuerzas opuestas (*establecido, pero inconcluso*) {5.4.4, 5.6.2}. Los esfuerzos gubernamentales para crear políticas empresariales de diligencia debida y acuerdos comerciales que incorporen el apoyo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el derecho de los derechos humanos, así como las campañas de desinversión dirigidas a empresas implicadas en violaciones de derechos, tienen el potencial de amplificar el impacto de las iniciativas de la sociedad civil para un cambio transformador hacia un mundo justo y sostenible (*bien establecido*) {5.4.4}.

C11. Las vías hacia el cambio transformador implican que diversos agentes trabajen colectivamente para poner en práctica medidas integradas e intencionadas asociadas a estrategias para alcanzar las visiones deseadas (figura REFP.12). Muchas iniciativas en contextos específicos han promovido, acelerado y ampliado el cambio transformador hacia un mundo justo y sostenible en el que los seres humanos y la naturaleza prosperen juntos (*establecido, pero inconcluso*) {2.2, 3.1, 3.5.5, 5.8}. El cambio transformador rara vez es el resultado de un único acontecimiento, impulsor o agente. Se entiende mejor como una vía o proceso de cambio que implica facultades colectivas y múltiples cambios en cascada que se desencadenan y refuerzan entre sí, a menudo de forma inesperada (*bien establecido*) {3.2, 3.5}. Las vías transformadoras surgen y se despliegan a través de medidas continuadas y secuenciales en cualquier contexto dado, alineadas con las visiones, estrategias y principios del cambio transformador. Las condiciones propicias facilitan vías de transformación basadas en diversos valores y sistemas de conocimiento para alcanzar visiones de futuro (*bien establecido*) {2.3.2, 3.2, 5.8.2}. Se pueden combinar paquetes personalizados de opciones económicas, de gobernanza y jurídicas para lograr diferentes futuros deseables para los seres humanos y la naturaleza, basados en diferentes marcos de valores. Sin embargo, estos no se excluyen entre sí y pueden ponerse en práctica en diversas combinaciones en función de las diferentes necesidades (*establecido, pero inconcluso*) {3.2.2, 3.2.4, 3.5.1}. Las interdependencias complejas, los patrones de dependencia condicionados por el pasado, las dependencias en sí y las barreras, junto con los factores contextuales cambiantes, demuestran la importancia de los enfoques iterativos y reflexivos para planificar, implementar, vigilar, evaluar y revisar las iniciativas del cambio transformador (véase el **recuadro REFP.9** para las lagunas de conocimiento) (*bien establecido*) {1.3.2, 5.6.3, 5.6.4}.

Figura REFP.12. Las sinergias entre principios, visiones, enfoques y estrategias abordan las barreras y los retos y guían las medidas e iniciativas a lo largo de las vías hacia un cambio transformador para un mundo justo y sostenible. Pueden identificarse y aplicarse estrategias y medidas transformadoras para alcanzar objetivos a nivel mundial, como las 23 metas del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal {cuadro 5.8.1}. Por ejemplo, en el caso de la meta 14 (integrar la diversidad biológica en la toma de decisiones a todos los niveles), el principal reto para su aplicación son las políticas inadecuadas y las instituciones inapropiadas {4.2.3}. Entre las medidas especificadas cabe destacar el fortalecimiento de la diversidad biológica en la gobernanza integrada y el fortalecimiento del aprendizaje a través de una gobernanza fundamentada, adaptativa y obligada a rendir cuentas {5.8, cuadro 5.4}. Los resultados deseados se facilitan mediante el desarrollo de capacidades transformadoras, que se refieren a los conocimientos, habilidades, actitudes y recursos necesarios para lograr el cambio transformador {1.4, 1.2}. Hacer realidad el potencial del cambio transformador en favor de un mundo justo y sostenible implica un enfoque de todo el gobierno y de toda la sociedad con funciones para todos. La evaluación del cambio transformador demuestra que los principios, las visiones, los enfoques y las estrategias pueden funcionar de forma sinérgica para superar las barreras y los retos que dificultan el cambio transformador. La evaluación concluye que el cambio transformador es difícil y complejo, pero también urgente, necesario y posible.

Recuadro REFP.8. Las transiciones agroecológicas como ejemplos del cambio transformador

Las transiciones agroecológicas ofrecen un potente ejemplo del cambio transformador en los sistemas alimentarios, reorientan las prácticas agrícolas insostenibles hacia soluciones biodiversas y equitativas {5.8.2}. En reconocimiento del papel fundamental de los pequeños agricultores, estas transiciones abordan la seguridad alimentaria, la pobreza, la restauración de la diversidad biológica, la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres. Alineada con los principios del cambio transformador {1.3.2}, la agroecología hace hincapié en la equidad, el pluralismo y las responsabilidades relacionales. El cambio transformador defiende los sistemas agroalimentarios sostenibles, desafía los discursos dominantes sobre la agricultura industrial y, a la vez, promueve la justicia distributiva y la restauración de la diversidad biológica. La agroecología encarna valores holísticos que abarcan la diversidad ecológica, las sinergias, la resiliencia y valores sociales como la equidad y la dignidad {2.4}. La cocreación de conocimientos y el empoderamiento, que son fundamentales para la agroecología, permiten a los movimientos de base impulsar el cambio {3.2.5, 5.7.5}. La agroecología propone conocimientos aplicables para restaurar los suelos y hacer que la agricultura sea más sostenible y resiliente en todos los países, como demuestra el 30 % de las explotaciones agrícolas

(principalmente a pequeña escala) de todo el mundo que han adoptado algunas prácticas agroecológicas o han rediseñado sus sistemas de producción {5.8.2}.

Entre las barreras a la ampliación de la agroecología se encuentran las narrativas arraigadas que favorecen la agricultura industrial y las asimetrías en la financiación de la investigación {4.2.5}. Las inversiones en innovación agrícola favorecen tecnologías y enfoques que disocian la agricultura de la naturaleza y la hacen dependiente de recursos no renovables y tecnologías proporcionadas por unas pocas multinacionales. Estas asimetrías en la inversión de fondos públicos y privados en investigación y desarrollo contribuyen a mantener una brecha de productividad (estimada en el 20 %) entre los sistemas agrícolas industriales y los alternativos {5.8.2}, aunque otros estudios señalan aumentos sustanciales del rendimiento, mayor empleo y rentabilidad de las explotaciones con prácticas agroecológicas {5.3.4, 5.8.2}, así como los beneficios secundarios de la reducción de los gases de efecto invernadero y la conservación de la diversidad biológica {5.8.2}. De hecho, hay ejemplos en todo el mundo que muestran la eficacia de la agroecología para mejorar la resiliencia climática, reciclar recursos y promover la circularidad. Las iniciativas comunitarias ejemplifican los valores relacionales, fomentan las economías locales y la cohesión social.

Lecciones de agroecología para el cambio transformador

1. Diversidad de puntos de entrada: las transiciones agroecológicas demuestran que el cambio transformador puede producirse a través de diversos puntos de entrada. Ya sea a través de cambios en la selección de cultivos, las prácticas agrícolas, la demanda de los consumidores, la implicación comunitaria o las políticas propicias, existen múltiples vías para lograr la sostenibilidad.

2. Enfoques específicos en función del contexto: reconocer la diversidad de enfoques específicos de cada contexto es crucial. Lejos de prescribir modelos o recetas, la agroecología hace hincapié en la comprensión y el respeto de los valores, normas y costumbres locales. Lo que funciona en una región puede tener que adaptarse al contexto ecológico y cultural de otra.

3. Aprendizaje iterativo y adaptación: las transiciones agroecológicas implican un proceso iterativo y transdisciplinar de vigilancia, evaluación y aprendizaje. Este enfoque dinámico garantiza que las prácticas evolucionen en función de las condiciones locales, fomentando un diálogo de sabiduría, mejora continua y resiliencia.

4. Reorganización de todo el sistema: la agroecología pone de manifiesto la importancia de una reorganización fundamental de todo el sistema en los ámbitos tecnológico, económico y social. Esto coincide con el cambio transformador necesario para abordar las causas profundas de la pérdida de diversidad biológica y el declive de la naturaleza.

En el siguiente cuadro se enumeran algunos ejemplos de transiciones agroecológicas (en la base de datos de estudios de caso se pueden encontrar más detalles de cada ejemplo) {5.8.2}.

Mejora del proceso	Ejemplos
Resiliencia ante el clima	<p>Tras el huracán Mitch en Centroamérica en 1998, las explotaciones agroecológicas biodiversas, incluidas las que practicaban la agrosilvicultura, los cultivos siguiendo curvas de nivel y los cultivos de cobertura, retuvieron entre un 20 % y un 40 % más de la capa superficial del suelo, sufrieron menos erosión y experimentaron menores pérdidas económicas que las explotaciones vecinas que practicaban monocultivos convencionales.</p> <p>Las familias de pastores del norte de la Patagonia mostraron una mayor resiliencia a diez años de sequías frecuentes y una recuperación más rápida tras una enorme caída de cenizas volcánicas en 2011. Fueron capaces de diversificar, gracias a los conocimientos y las razas autóctonas locales y adaptadas, y las decisiones domésticas se tomaron conjuntamente entre pastores y pastoras.</p>
Reciclado y regulación de las plagas	<p>En Asia los sistemas arroceros integrados combinan el cultivo del arroz con otros productos como peces, patos y árboles. El arroz y los peces forman una simbiosis: el arroz proporciona a los peces cobijo, sombra y una menor temperatura del agua, junto con insectos herbívoros y otros pequeños animales que se alimentan del arroz. El arroz se beneficia de los desechos de nitrógeno procedentes de los peces, mientras que estos reducen las plagas de insectos como la chicharrita parda y enfermedades como el tizón de la vaina del arroz y las malas hierbas.</p>

	Los sistemas de cultivo “atracción-repulsión” en África Oriental combinan especies que repelen las plagas de insectos y atraen a sus enemigos naturales mediante semioquímicos volátiles. Estas combinaciones de especies (por ejemplo, cereales, legumbres y pastos) pueden proporcionar otros servicios, como la producción forrajera, la fijación biológica del nitrógeno y el control de la erosión.
Sinergias gracias a la diversificación	<p>Los sistemas agroforestales que incluyen árboles de raíces profundas pueden capturar los nutrientes que se pierden al no estar al alcance de las raíces de los cultivos anuales, mejorar el balance hídrico del suelo para cultivos y pastizales y aumentar el bienestar animal.</p> <p>En todo el mundo la fijación biológica del nitrógeno por las legumbres en sistemas de cultivos intercalados o de rotación genera cada año un ahorro de cerca de 10 millones de dólares en fertilizantes nitrogenados, a la vez que contribuye a la salud del suelo y la mitigación y adaptación al cambio climático.</p> <p>Se ha demostrado que los países en los que existe una mayor diversidad de cultivos también mantienen más empleo agrícola.</p>
Circularidad mediante la integración de cultivos y ganado	El ciclo de los nutrientes representa el 51 % del valor económico de todos los servicios ecosistémicos no relacionados con el aprovisionamiento. La integración de la ganadería en los sistemas de cultivo desempeña un papel crucial, ya que fomenta el reciclaje de materiales orgánicos mediante el uso de estiércol para compostaje o directamente como fertilizante y la utilización de desechos y subproductos agrícolas como alimento para el ganado. Alrededor del 15 % del nitrógeno aplicado a los cultivos procede del estiércol del ganado, lo que pone de relieve las sinergias resultantes de la integración de cultivos y ganadería. Los sistemas agropecuarios mixtos permiten alternar ciclos de rotación de cultivos y pastos que favorecen una gestión regenerativa de la fertilidad del suelo.
Promover los valores humanos y las economías locales	<p>En muchas partes del mundo, las iniciativas agroecológicas comunitarias ejemplifican los principios de equidad y justicia y contribuyen a su resiliencia social (por ejemplo, ante los problemas de escasez de alimentos durante la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19)). Estas iniciativas implican a las comunidades locales en los procesos de toma de decisiones, respetan sus conocimientos tradicionales y fomentan el sentido de propiedad en relación con las prácticas agrícolas. Los modelos de agricultura con apoyo comunitario en los que los consumidores apoyan directamente a los agricultores locales ejemplifican cómo la agroecología puede crear valores relacionales y responsabilidades entre productores y consumidores.</p> <p>La Unión de Trabajadores de la Tierra, que se puso en marcha en la Argentina tras la crisis económica de 2001, es un ejemplo de transformación a escala del sistema alimentario y ahora incluye a 22.334 familias de agricultores (de un total de 33.400 pequeñas explotaciones familiares en el país) que producen alimentos agroecológicos a precios asequibles a través de 420 puntos de venta y venta en línea, independientemente de las ayudas públicas.</p>

Recuadro REFP.9. Lagunas de conocimientos en la evaluación de las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica y los determinantes del cambio transformador para conseguir la Visión 2050 para la Diversidad Biológica

El ámbito transdisciplinario de la investigación sobre el cambio transformador está creciendo, pero aún es joven. Este ámbito no ha integrado las ideas fundamentales de muchas teorías y marcos que no afirman explícitamente que tratan sobre el cambio transformador. Más allá de las cuestiones asociadas a la falta de dicha integración teórica, la evaluación del cambio transformador determina múltiples tipos de lagunas de conocimiento, que van desde las geográficas, jurisdiccionales y lingüísticas hasta las relacionadas con los impactos de las intervenciones o las relaciones entre las intervenciones para el cambio transformador y sus impactos multidimensionales {cuadro 1.4}. Cada capítulo indica lagunas de conocimiento específicas relacionadas con su tema central. Sobre la base de esas lagunas y de una evaluación más amplia del ámbito, es importante destacar algunas lagunas generales de conocimiento y entre conocimientos y medidas, incluidas las que se exponen a continuación.

Vigilancia y valoración del cambio transformador

1. Métricas e indicadores. Aunque se están desarrollando nuevas métricas e indicadores para evaluar el cambio transformador, queda mucho por hacer para evaluar los impactos tanto en la naturaleza como en las personas, incluidos los efectos de los subsidios, los movimientos sociales y otras intervenciones {1.3.2, 2.3.5, 2.6, 4.2.1, 4.2.2, 5.5.4}. También se necesitan indicadores tempranos más fiables que predigan el éxito de los cambios transformadores. Otro reto es incluir indicadores basados en diferentes sistemas de conocimiento, cosmovisiones y valores {1.5, 4.2.5}.

2. Vigilancia a distintas escalas. Existe un vacío importante en la vigilancia y la evaluación de las medidas transformadoras a múltiples escalas y contextos, especialmente en lo que respecta a su eficacia a largo plazo {1.5, 2.6, 3.5.6, 4.2.3, 5.6.2, 5.6.3, 5.6.4}.

3. Integración de distintos enfoques. No está claro cómo integrar las pruebas de las dimensiones sociales y ecológicas de los procesos del cambio transformador, así como los enfoques cualitativos y cuantitativos {1.5, 2.3.5, 2.6, 3.3, figura 3.4, cuadro 3.2}. Existe un vacío en la coordinación de los conocimientos para lograr transiciones eficaces hacia la sostenibilidad {2.2.3, 3.5.1, 4.4, 5.7.5}. Además, las herramientas para evaluar las sorpresas e incertidumbres de estos procesos están poco desarrolladas, en particular en lo que se refiere a sus impactos diferenciales tanto en la naturaleza como en las personas {4.4, 5.4.2}.

Superación de los retos en relación con el cambio transformador

1. Ventajas y contrapartidas. Hay poca documentación y evaluación de las ventajas y las contrapartidas (incluidos tanto los impactos deseados como los no deseados) de las diferentes medidas transformadoras, en particular con respecto a los principios de equidad y justicia, pluralismo e inclusión, y relaciones respetuosas y recíprocas entre los seres humanos y la naturaleza a lo largo del tiempo {1.5, 2.3.5, 3.5.4, 5.7.1}.

2. Desarrollo de la visión y procesos participativos. Aunque las visiones de un mundo sostenible son fundamentales para inspirar un cambio transformador, existe una laguna en la comprensión de cómo se desarrollan estas visiones en diversas culturas y contextos {2.2.3, 2.3.5}. Los procesos participativos, en particular los que implican a los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, no están suficientemente integrados en el desarrollo y la evaluación de estas visiones {2.2.3, 2.3.5, 3.5.4, 5.7.5}.

3. Innovaciones tecnológicas. Evaluación del potencial transformador de las innovaciones tecnológicas para lograr futuros justos y sostenibles, incluida la evaluación crítica de los impactos negativos y las consecuencias imprevistas y los efectos distributivos a lo largo del tiempo {2.3.3, 3.2.5, 3.2.6, 4.4, 5.4.2}.

4. Gobernanza y estructuras institucionales. Atención a los factores institucionales y a las relaciones de poder que influyen y conforman las estrategias de gobernanza, incluido el papel de los grupos de presión, las informaciones erróneas y la corrupción a la hora de desafiar o bloquear los procesos de cambio transformador, así como las interdependencias globales y las dependencias en las redes de agentes subyacentes {4.2.3, 4.4, 5.2, 5.6.1}.

5. Las relaciones de dominación como barreras para el cambio transformador. Si bien existe mucha bibliografía que examina cómo las relaciones de dominación son causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica, la bibliografía que examina cómo los elementos de estas relaciones se manifiestan como barreras al cambio transformador es limitada. El número de estudios empíricos sobre las relaciones de dominación como barreras para el cambio transformador es muy reducido, y abordan la cuestión de forma implícita y no como pregunta central de la investigación {4.1, 5.3.1, 5.3.2, 5.7.1, 5.7.5}.

6. Relaciones científico-normativas. Es necesario comprender mejor las relaciones científico-normativas, la incorporación de diferentes sistemas de conocimiento en los procesos de aprendizaje transdisciplinario y las estructuras de poder subyacentes {5.6.4}.

Creación de capacidad para el cambio transformador

1. Investigación de estudios de casos. Existe una importante laguna de conocimiento a la hora de integrar estudios de casos del cambio transformador de distintos períodos de tiempo para extraer conclusiones generales. Estos estudios de casos son esenciales para comprender cómo se desarrollan en la práctica los procesos de transformación y pueden aportar valiosas ideas sobre los factores que conducen al éxito o al fracaso. Se necesita una documentación y un análisis más sólidos de casos reales (tanto históricos como actuales) para construir una fuerte base empírica que permita ampliar las medidas transformadoras {3.4, figura 3.5, 5.2, 5.4.4}.

2. Carencias de imaginación. Abordar las carencias de imaginación para imaginar futuros positivos en los que el ser humano se considere parte integrante de la naturaleza y viva en armonía con ella (recuadro 2.1, figura 2.2).

3. Perspectivas culturales y dimensiones sociales. Las dimensiones culturales del cambio transformador siguen sin explorarse lo suficiente, especialmente en lo que se refiere a cómo las diferentes culturas y sociedades conciben futuros positivos en los que los seres humanos y la naturaleza se integran armoniosamente y cómo pueden apoyarse los cambios en los valores culturales para avanzar en el cambio transformador hacia un mundo justo y sostenible {5.3.1, 5.3.3, 5.3.4, 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.7.4, 5.7.5}. Las necesidades específicas y las cuestiones que preocupan a los diversos grupos de agentes sociales también están infrarrepresentadas en los trabajos sobre el cambio transformador {1.5, 5.2, 5.3.1, 5.7.1}. Es necesario investigar más sobre cómo los distintos agentes sociales y perspectivas culturales pueden fundamentar unas transformaciones más amplias de la sostenibilidad {1.5, 3.2.1, 3.5.5, 5.2, 5.7}.

4. Fundamentos filosóficos y teóricos. Evaluación de los supuestos filosóficos y teóricos subyacentes y de las epistemologías del cambio transformador, incluida su relación con el aprendizaje y el desarrollo de adultos {5.7.4}.

5. Transformaciones interiores y empoderamiento. Evaluación del papel de las capacidades transformadoras, incluidas las transformaciones internas y el empoderamiento, en los procesos de cambio transformador, y cómo cultivar dichas capacidades {2.3.4, figura 2.5, 3.2.1, 5.2, 5.7}.

Dar prioridad a estas lagunas mediante una investigación transdisciplinaria integradora y práctica puede orientar y activar la ciencia, la política y la sociedad para lograr un cambio transformador. La cantidad de investigaciones generales sobre el cambio transformador para la sostenibilidad mundial es dos órdenes de magnitud mayor que la de investigaciones que presentan estudios de casos. Esto sugiere una deficiencia en la implementación que puede abordarse vinculando el conocimiento y las medidas con vistas a producir resultados específicos del contexto y mensurables para el cambio transformador.

Apéndice 1: comunicación del grado de confianza

Figura REFP.A1. El modelo de cuatro casillas para la comunicación cualitativa de la confianza. El grado de confianza aumenta en proporción directa a la proximidad a la esquina superior derecha, como indica el tono cada vez más intenso de gris. Fuente: IPBES (2016)²¹. En la guía sobre la elaboración de evaluaciones de la IPBES se dan más detalles sobre este enfoque²².

En la evaluación el grado de confianza otorgado a cada conclusión principal se basa en la cantidad y la calidad de las pruebas y el nivel de acuerdo que suscitan (**figura REFP.A1**). Las pruebas comprenden datos, teoría, modelos y opiniones de expertos.

- **Bien establecido:** existe un metaanálisis completo u otra síntesis o diversos estudios independientes que coinciden.
- **Establecido, pero inconcluso:** hay un acuerdo general, aunque solo existe un número limitado de estudios; no hay una síntesis exhaustiva, o bien los estudios disponibles no abordan el asunto con precisión.
- **Sin resolver:** existen múltiples estudios independientes, pero sus conclusiones no coinciden.
- **No concluyente:** las pruebas son limitadas y se reconocen importantes lagunas de conocimiento.

²¹ IPBES (2016): *Resumen para los encargados de la formulación de políticas del informe de evaluación de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas sobre polinizadores, polinización y producción de alimentos*. Potts, S. G., Imperatriz-Fonseca, V. L., Ngo, H. T., Biesmeijer, J. C., Breeze, T. D., Dicks, L. V., Garibaldi, L. A., Hill, R., Settele, J., Vanbergen, A. J., Aizen, M. A., Cunningham, S. A., Eardley, C., Freitas, B. M., Gallai, N., Kevan, P. G., Kovács-Hostyánszki, A., Kwapong, P. K., Li, J., Li, X., Martins, D. J., Nates-Parra, G., Pettis, J. S., Rader, R. and Viana, B. F. (eds.). Secretaría de la IPBES, Bonn (Alemania). Disponible en <http://doi.org/10.5281/zenodo.2616458>.

²² IPBES (2018): *IPBES Guide on the Production of Assessments*. Secretaría de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, Bonn (Alemania). Disponible en <https://www.ipbes.net/guide-production-assessments>.

Apéndice 2

Orientaciones prácticas para hacer realidad el potencial transformador de las políticas, proyectos y otras iniciativas de cualquier sector con el fin de hacer frente a la pérdida de diversidad biológica y el declive de la naturaleza

Este apéndice ofrece orientación práctica sobre cómo utilizar la evaluación del cambio transformador para contribuir a alcanzar los objetivos y metas del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El cambio transformador es un proceso que implica alejarse de los enfoques fragmentados, parciales e instrumentales que no consiguen abordar las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica y el declive de la naturaleza y pasar a adoptar iniciativas integradas guiadas por los principios del cambio transformador.

Para alcanzar los objetivos mencionados, es necesario reconocer que todos los grupos de agentes pueden contribuir al cambio transformador. Las estrategias y medidas evaluadas en este informe contribuyen a lograr visiones de un mundo justo y sostenible cuando: a) abordan las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica y el declive de la naturaleza; b) se basan en una serie de teorías y enfoques, y c) contribuyen a superar los retos globales que han supuesto barreras para el cambio transformador.

La **figura REFP.A2** ofrece diez pasos de orientación práctica sobre el uso de esta evaluación para generar un cambio transformador. El objetivo es fomentar un enfoque de todo el gobierno y de toda la sociedad del cambio transformador. Los diez pasos iterativos descritos en la figura no constituyen una lista de verificación, pero sí suponen orientaciones prácticas para hacer realidad el potencial transformador de las políticas, proyectos y otras iniciativas de cualquier sector con el fin de hacer frente a la pérdida de diversidad biológica y el declive de la naturaleza.

CAMBIO TRANSFORMADOR

Indique una política, proyecto o cualquier otra iniciativa con potencial transformador para abordar la pérdida de diversidad biológica y el declive de la naturaleza (véanse los capítulos 1 y 5). ¿Qué resultados se buscan?

.....

1

¿Qué agentes participan en el desarrollo y la aplicación de esta iniciativa (véase el capítulo 5)?

Directamente:

.....

Indirectamente:

.....

¿Qué valores son fundamentales para su iniciativa? En otras palabras, ¿qué le importa muchísimo a usted (véase el capítulo 1)?

.....

2

¿Estos valores están en alineados con los cuatro principios del cambio transformador?

SÍ NO NO LO SÉ

En caso afirmativo, describa cómo.

.....

En caso negativo, ¿cómo pueden incluirse esos principios?

.....

PRINCIPIOS

- Equidad y justicia
- Pluralismo e inclusión
- Relaciones respetuosas y recíprocas entre seres humanos y naturaleza
- Aprendizaje y acciones adaptativas

ESTRATEGIAS

- Conservar y regenerar lugares de valor para la naturaleza y las personas
- Impulsar el cambio sistémico en los sectores más responsables del declive de la naturaleza
- Transformar los sistemas económicos en favor de la naturaleza y la equidad
- Transformar los sistemas de gobernanza para que sean inclusivos, adaptativos y rindan cuentas

3

¿A cuál de las estrategias de transformación contribuye esta iniciativa (véase el capítulo 5)? (Puede ser una, varias, ninguna u otra cosa).

.....

4

¿Aborda la iniciativa alguna causa subyacente de la pérdida de diversidad biológica?

SÍ NO En caso negativo, vuelva al paso 2.

En caso afirmativo, explíquelo:

.....

CAUSAS SUBYACENTES

- Desconexión de la naturaleza y las personas y dominación sobre ellas
- Concentración de poder y riqueza
- Priorización de las ganancias individuales y materiales a corto plazo

VISIONES

- Economía regenerativa y circular
- Derechos de la comunidad y empoderamiento
- Diversidad biológica y salud de los ecosistemas
- Reconexión espiritual y cambio de comportamiento
- Tecnología y empresas innovadoras

5

Describe la visión o visiones que deben alcanzarse:

.....

¿La visión es inclusiva (implica y tiene en cuenta a todos los grupos de agentes) y exhaustiva (multidimensional)?

SÍ NO NO LO SÉ En caso negativo, vuelva al paso 1.

En caso negativo ¿cómo puede ajustarse o complementarse?

.....

ENFOQUES

6

¿Qué enfoques del cambio transformador se incluyen en la iniciativa?

Sistemas Transformación interior Cocreación de conocimientos
 Estructural Empoderamiento Ciencia y tecnología

¿Se abordan de forma integrada, reconociendo las interacciones entre puntos de vista, estructuras y prácticas?

Si no es así, ¿qué falta?

RETOS

7

- Relaciones de dominación persistentes, forjadas en la época colonial
- Desigualdades económicas y políticas
- Políticas inadecuadas e instituciones inapropiadas
- Modalidades de producción y consumo insostenibles
- Acceso limitado a tecnologías limpias y sistemas de conocimiento e innovación descoordinados

El cambio transformador se enfrenta a numerosos retos. ¿Qué retos prevé que serán los más importantes en relación con su iniciativa? ¿Qué relación guardan dichos retos con los retos sociales generales a los que se enfrenta el cambio transformador?

¿Qué hay que cambiar para afrontar estos retos (de qué a qué)?

FORMAS DE...

8

¿Cómo puede usted integrar nuevas formas de pensar (es decir, cambios de puntos de vista), organizar (es decir, estructuras) y hacer (es decir, prácticas) para superar estos retos?

AGENTES

9

¿Falta algún grupo de agentes para lograr cambios en los puntos de vista, estructuras y prácticas que aborden la pérdida de diversidad biológica y el declive de la naturaleza?

En caso afirmativo, ¿cómo se puede incluir o implicar a dichos grupos de agentes?

MEDIDAS

10

Indique las medidas específicas que se llevarán a cabo para abordar las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica, cambiar puntos de vista, estructuras y prácticas e incorporar los cuatro principios del cambio transformador. Especifique también quién participará, cómo y cuándo.

- _____
- _____
- _____

5 ¿Cómo contribuyen estas medidas a hacer realidad las visiones especificadas?

6 ¿Qué consecuencias imprevistas son posibles y cómo abordarlas estratégicamente?

Figura REFP.A2. Orientaciones prácticas para hacer realidad el potencial transformador de las políticas, proyectos y otras iniciativas de cualquier sector